

DIPLOMARBEIT

Die Vielfalt des Hybriden Die Akteur-Netzwerk-Theorie Bruno Latours und ihr Beschreibungspotenzial für webbasierte soziale Netzwerke

eingereicht an der
FH JOANNEUM Graz
Studiengang
Journalismus und Unternehmenskommunikation

vorgelegt im August 2008 von
Julian Ausserhofer
0410181001

Betreuer:
Mag. Heinz Wittenbrink

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungskommission vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Graz, am 25. August 2008

Danksagung

Heinz Wittenbrink möchte ich für die inspirierende, vertrauensvolle und ermutigende Betreuung der Diplomarbeit meinen tiefen Dank aussprechen.

Ein Dankeschön von Herzen ergeht an meine Eltern, meine Großeltern, meine Brüder, an meine Freundin Sarah sowie an alle Freunde, Verwandten und Bekannten, die mich in den vergangenen vier Jahren unterstützt haben.

Lisa Stadler zeichnet für das beherzte und exakte Lektorat verantwortlich. Tausend Dank! Florian Flaig, Manuel Kostka, Nane Murer, Alexander Plank-Bachseltan sowie Sarah Wang danke ich für die exzellenten Hinweise und den wichtigen Beistand.

Gedankt sei darüber hinaus Ihnen, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Arbeit zu studieren.

Kurzfassung

Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) zählt zu den bedeutendsten Bewegungen der jüngeren Soziologie. Ihr anti-(post)moderner und radikaler Forschungsansatz hat sich in der Vergangenheit besonders bewährt, um die sozialen Implikationen von wissenschaftlichen und technischen Innovationen zu untersuchen. Der Grund dafür liegt in der außergewöhnlichen Perspektive, die ein Forschungsbericht nach ANT-Methode bietet: Handlung, Fortschritt, ja soziales Leben passieren demnach, weil sich Akteure – Menschen und nicht-menschliche Entitäten – zu einem Netzwerk verbinden. Das Ergebnis ist ein vielfältiger Hybride, der sich aus potenziell unendlich vielen heterogenen Akteuren zusammensetzt.

Das Ziel dieser Diplomarbeit besteht darin, das Beschreibungspotenzial der Akteur-Netzwerk-Theorie im Hinblick auf webbasierte soziale Netzwerke auszuloten. Letztere, auch bekannt als Social Network(ing) Services, werden definiert als Webportale, die es Individuen erlauben, computervermittelt zu interagieren. Benutzer von webbasierten sozialen Netzwerken haben unter anderem die Möglichkeit, ein virtuelles Profil anzulegen und eine Liste von anderen Individuen einsehbar zu machen, mit denen eine Verbindung besteht.

Diese zwei völlig konträren Netzwerkbegriffe – jenen der ANT und jenen der webbasierten sozialen Netzwerke – gilt es zunächst zu unterscheiden und am Ende zusammenzuführen. Zu diesem Zweck werden anfangs die zentralen Thesen der ANT diskutiert. Im Fokus stehen dabei die Konzepte des Akteurs, des Netzwerks, der Übersetzung und des wissenschaftlichen Berichts. Verschiedene Gleichnisse, Metaphern und Exkurse beziehen sich auf das Untersuchungsfeld der webbasierten sozialen Netzwerke. Als Grundlage dient vorwiegend das Werk von Bruno Latour, Mitbegründer und wichtigster Verfechter der ANT.

Abschließend wird mithilfe zweier Fallstudien die Beschreibungsqualität der Akteur-Netzwerk-Theorie geprüft. Ein Forschungsansatz zeigt, wie menschliche und nicht-menschliche Entitäten sich zusammenschließen und gemeinsam dazu beitragen, dass ein webbasiertes soziales Netzwerk funktioniert.

Abstract

Actor Network Theory (ANT) ranks among the most important movements in recent sociology. The anti-(post)modern and radical approach in particular has proven worthy in examining the social implications of scientific and technological advancements. The reason for this is the extraordinary perspective presented in scientific reports conducted utilizing the ANT method: Action, progress and social interaction result from the formation of a network constituted by actors, i.e. human and non-human entities. The outcome is a diverse hybrid formed by a potentially unlimited number of heterogeneous actors.

The objective of this thesis is to discuss the descriptive potential offered by Actor Network Theory in explaining web based social network services. The latter are defined as web portals, which enable individuals to participate in computer-mediated communication. Users of such services are offered, amongst other functions, the possibility of creating a virtual profile and articulating a list of connections made with others within the system.

These two contrary understandings of networks – that of ANT, and the web based social network services – are discussed, at first focussing on their differences, and later their shared concepts. To do this the central arguments of ANT are considered, concentrating on the key expressions “actor”, “network”, “translation” and “scientific reports”. Several similes, metaphors and excursuses related to research on web based social networks are given to demonstrate the theory. The theoretical work in this thesis is mainly based on the oeuvre of Bruno Latour, founder and most important advocate of ANT.

Finally the descriptive qualities of Actor Network Theory are illustrated by two case studies. The outline of an ANT approach demonstrates how human and non-human entities tie themselves together and collectively contribute to the functioning of a web based social network.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	IV
Abstract	V
Anmerkung zur Ausdrucksweise	2
1 Einleitung und Forschungsfrage	4
2 Akteur-Netzwerk-Theorie	6
2.1 Inakzeptable Dichotomie Nr. 1: Subjekt und Objekt	9
2.1.1 Der Netzwerk-Akteur	10
2.1.2 Das Soziale wieder zusammensetzen	14
2.2 Inakzeptable Dichotomie Nr. 2: Mikro und Makro	20
2.2.1 Der Netzwerkbegriff	23
2.2.2 Webbasierte soziale Netzwerke	24
2.2.3 Das Akteur-Netzwerk	26
2.3 Inakzeptable Dichotomie Nr. 3: Technischer und sozialer Determinismus	33
2.3.1 Handlungszwänge	34
2.3.2 Übersetzungssphären	38
2.3.3 Phasen und Momente	40
2.4 Über das Verfassen riskanter Berichte	52
2.4.1 Skriptum und Postskriptum	55
2.4.1 Die Beschreibungssprache	58
2.4.2 Die Krise als Rezeptor	59
3 Grundzüge eines Forschungskonzepts	61
3.1 Angewandte Beschreibungsqualitäten	63
3.1.1 Dingpolitik in Ökologiekreisen	63
3.1.2 Eine medienhistorische Akteur-Netzwerk-Analyse	69
3.2 Webbasierte soziale Netzwerke aus ANT-Perspektive	75
3.2.1 Ein Probestück an Beschreibung	77
4 Resümee	86
5 Literaturverzeichnis	88

Meine Aufgabe war, die Notizen behutsam auseinanderzufalten. Ich mußte nicht nur die Stenographie, sondern auch die unsichtbare Schrift leserlich machen. Ich mußte dechiffrieren.

Erich Kästner

Anmerkung zur Ausdrucksweise

Das Verfassen eines abschließenden wissenschaftlichen Berichts wird in der Akteur-Netzwerk-Theorie als zentraler Teil der Forschung aufgefasst. Die Beschreibungssprache, die die Vertreter dabei ANT verwenden, kann in der Tat als sehr bunt bezeichnet werden, wenn man sie mit dem Gros der Veröffentlichungen in den Sozialwissenschaften vergleicht. Dazu ist keine linguistische Untersuchung notwendig.¹ Die Rezeption der Literatur färbt unweigerlich auf den eigenen Stil ab. Dementsprechend farbenfroh wird auch diese Arbeit in einzelnen Passagen ausfallen. Es gilt, den sprachlichen Charakter der ANT-Texte zu bewahren.

Als weiterer Einflussfaktor auf den Stil dieser Arbeit ist der journalistische Hintergrund des Autors anzuführen. Nach vier Jahren praxisbezogenen Studiums an der FH Joanneum kann und will ich den Wissenschaftler nicht einfach vom Publizisten in mir trennen.

Bei diesem Text handelt es sich um einen Kompromiss, aber im positiven Sinn des Wortes. Die vorliegende Diplomarbeit ist nicht als ein formalistischer und streng durchstrukturierter Text zu betrachten. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen explorativen Gesamttext, der in mehrere Bereiche unterteilt ist. Es ist möglich, vor- oder zurückzublättern und einzelne Kapitel unabhängig voneinander zu studieren.

Wenn in dieser Arbeit von Wissenschaftlern, Technikern, Künstlern, etc. die Rede ist, so ist die weibliche Anredeform selbstverständlich inkludiert. In einigen Ausführungen wird eine weibliche Person der Akteur sein, in anderen eine männliche Person. Leider ist mir keine andere – politisch und ästhetisch – ausreichende Lösung des Anredeproblems bekannt.

¹ In Kapitel 2.4.2 wird die Natur der Beschreibungssprache in Akteur-Netzwerk-Berichten detaillierter erläutert.

Ich habe mich entschieden, in diesem Text nicht auf das „Ich“ zu verzichten. Wie ich weiter unten darlegen werde, verweigert sich die Akteur-Netzwerk-Theorie zahlreichen wissenschaftlichen Objektivierungen. Fast alle Texte innerhalb der Akteur-Netzwerk-Theorie enthalten Ich-Formen, denn der forschende Autor ist immer ein Teil der Untersuchung. Darüber hinaus kann vielen Protagonisten der ANT ein Naheverhältnis zur großen Erzählung nicht abgesprochen werden. Diese Arbeit stellt nicht den Anspruch, diese Tradition fortzuführen, doch sie kann versuchen, sie zu berücksichtigen.

1 Einleitung und Forschungsfrage

Den Ausgangspunkt für diese Diplomarbeit bildet ein Artikel² von Jyri Engeström, finnischer Soziologe und Internet-Entrepreneur³, der das Konzept der „object-centered sociality“ für die Analyse und Entwicklung von webbasierten sozialen Netzwerken vorschlägt. Engeström steht unter anderem in der Tradition der Akteur-Netzwerk-Theorie. Dabei handelt es sich um eine Sozialtheorie, die in den 1980er Jahren von Bruno Latour, John Law und Michel Callon begründet wurde.

Die Akteur-Netzwerk-Theorie hat ihren Ursprung in der Wissenschafts- und Techniksoziologie. Bekannt ist sie auch unter dem Begriff *sociology of translation* (Soziologie der Übersetzung) bzw. in später erschienener Literatur als *sociology of associations*⁴ (Soziologie der Assoziationen).

Als historische Vorläufer der ANT gelten der Franzose Gabriel Tarde, ein Zeitgenosse Durkheims, und der US-Amerikaner Harold Garfinkel. Die Herkunft dieser beiden Wissenschaftler ist insofern relevant, als dass die ANT den Anspruch stellt, soziologische Positionen von beiden Seiten des Atlantiks zu vereinen.

Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist ein radikaler Forschungsansatz, der sich besonders für die Erklärung wissenschaftlicher und technischer Innovationen eignet. Handeln, Fortschritt und Beziehungen entstehen, so die zentrale These, indem sich Akteure - menschliche und nicht-menschliche Entitäten - zu einem

² Engeström, Jyri: Why some social network services work and others don't — Or: the case for object-centered sociality. Im Internet: http://www.zengestrom.com/blog/2005/04/why_some_social.html (eingesehen am 10.06.08).

³ Engeström ist Mitbegründer der Microblogging-Plattform Jaiku, die im Oktober 2007 von Google akquiriert wurde.

⁴ Besonders oft scheint der Begriff in Bruno Latours maßgeblichem Werk „Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft“ auf. Darin konfrontiert er sein Konzept, die Soziologie der Assoziationen, mit der klassischen Soziologie, oder wie er sie nennt, der Soziologie des Sozialen. Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt am Main 2007 [2005].

heterogenen Hybriden, einem Netzwerk, zusammenschließen.⁵ Wenn wir die Auswirkung von Wissenschaft und Technik auf das soziale Leben verstehen wollen, dann müssen wir neben Menschen auch Objekte, Tiere und Pflanzen als gleichberechtigte Akteure betrachten.

Jede Wirkung ist auf eine Ursache zurückzuführen. Das geschieht durch eine Kette von Vermittlungen bzw. Übersetzungen zwischen Akteuren. Damit ist es auch nicht mehr möglich, Konzepte wie Natur, Gesellschaft oder Kultur für Entwicklungen verantwortlich zu machen. An deren Stelle setzt die Akteur-Netzwerk-Theorie den Begriff der Kollektive, die sich aus menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten zusammensetzen.

Gerade im Hinblick auf technologische Dynamiken wie die Omnipräsenz von Medien und die Vermenschlichung von Maschinen kann eine Perspektive, wie sie die Akteur-Netzwerk-Theorie bietet, fruchtbare Einblicke gewähren.⁶ Ein webbasiertes soziales Netzwerk stellt mehr als eine computervermittelte Möglichkeit zur Interaktion zwischen menschlichen Individuen dar. Artefakte, reale Orte, Bilder, Gefühle, Zeichen und viele Entitäten mehr finden durch Anwendung der ANT-Forschungsmethode ihren Weg in einen wissenschaftlichen Bericht.

Ausgehend von diesen Überlegungen lautet die Forschungsfrage dieser Diplomarbeit: Was ist die Akteur-Netzwerk-Theorie und wie ist es möglich, diesen Ansatz für die Analyse von webbasierten sozialen Netzwerken zu verwenden? Um diese Frage zu beantworten, diskutiert der vorliegende Text zunächst die zentralen Konzepte der Akteur-Netzwerk-Theorie im Hinblick auf die Erforschung von webbasierten sozialen Netzwerken. Im Anschluss wird mithilfe konkreter Fallbeispiele die Beschreibungsqualität der Akteur-Netzwerk-Theorie aufgezeigt, bevor abschließend in Grundzügen ein möglicher ANT-Forschungsansatz für ein webbasiertes soziales Netzwerk dargelegt wird.

⁵ Vgl. Schulz-Schaeffer, Ingo: Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik. In: Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. Hg. v. Johannes Weyer. München und Wien 2000. S. 187f.

⁶ Vgl. Belliger, Andréa und Krieger, David: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. dens. Bielefeld 2006. S. 14f.

2 Akteur-Netzwerk-Theorie

Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist ein Netzwerk. Und: Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist ein Akteur. Wo befindet sich der optimale Startpunkt für die schriftliche Darstellung eines solchen anfänglich noch paradox erscheinenden Hybriden? Soll ich beim Kern beginnen, dessen Verbindungen in alle Richtungen diffundieren und damit mehr Möglichkeiten bieten als einem lieb ist? Oder an den weniger verzweigten Rändern, die sich erst durch die Existenz des Kerns als Ränder beschreiben lassen, und schließlich langsam zur Mitte vorstoßen? Ist es nicht gerade ein Netzwerk, das sich durch das Fehlen eines Zentrums als Netzwerk definiert? Wie ich den Hybriden auch drehe und wende, ein vernünftiger Ansatzpunkt wird sich wohl nicht finden. Es bleibt nur die Möglichkeit, sich an *irgendeiner Stelle* in das Netzwerk einzuklinken.

Dieses Kapitel stellt das Grundgerüst der Akteur-Netzwerk-Theorie dar. Es ist, Bruno Latour folgend, durch Kontroversen strukturiert. Es sind andere Unbestimmtheiten als Latour sie in *Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft* vorschlägt. Drei Dichotomien bestimmen den Beginn der ersten drei Unterkapitel: die Subjekt-Objekt-Dichotomie, die Mikro-Makro-Dichotomie und schließlich jene von Technik- und Sozialkonstruktivismus. Alle drei Gegensatzpaare werden von den Vertretern der Akteur-Netzwerk-Theorie abgelehnt bzw. ignoriert. Was die Protagonisten der ANT als Alternative entwickelt haben, bildet den Kern dieses Kapitels und nimmt den meisten Platz ein. Die drei Dichotomien stellen nur den Stein des Anstoßes dar. Die Konzepte des Akteurs (2.1), des Netzwerks (2.2) und schließlich der Übersetzung (2.3) werden eingehend erläutert. Würde man die Terminologie der „Soziologie des Sozialen“ - gleich mehr zu diesem Ausdruck - verwenden, dann wären diese Punkte wohl gleichzusetzen mit Inhalt, Struktur und Prozess der Akteur-Netzwerk-Theorie.

Anschließend (2.4) steht die wissenschaftliche schriftliche Analyse im Zentrum der Betrachtung. Es mag verwundern, dass dem Konzept des Forschungsberichts so großen Stellenwert eingeräumt wird. Dieser Schritt wird

dann nachvollziehbar, wenn man sich die Tatsache vergegenwärtigt, dass die Akteur-Netzwerk-Theorie nicht allein eine weitere Theorie des „Sozialen“ darstellt, sondern auch die Prinzipien eines besonderen empirischen Forschungsprogramms vermittelt.

Dichotomien im Diskurs

Wenn in den folgenden drei Abschnitten drei für die ANT inakzeptable Dichotomien vorgestellt werden, dann soll nicht der (Kurz-)Schluss gezogen werden, dass die Konzepte der ANT direkt aus der Ablehnung dieser Dichotomien resultieren. Die Tatsache der Unverträglichkeit der Dichotomien ist Teil des Ansatzes der ANT und nicht deren ursächlicher Impetus.

Die drei Dichotomien helfen dabei, den Text zu gliedern. Sie sind eingebettet in eine von der ANT akzeptierte Dichotomie: Die *Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben*, bestehend einerseits aus der *Soziologie des Sozialen* und andererseits aus der *Soziologie der Assoziationen*.⁷ Die Soziologie der Assoziationen wird synonym für die Akteur-Netzwerk-Theorie gebraucht. Mit der Soziologie des Sozialen meint Latour die klassischen Sozialwissenschaften.⁸

⁷ Latour verwendet den Begriff *Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben* nicht. Es handelt sich dabei um eine Kreation des Autors. Diese Dichotomie ist auch nicht von Dauer, denn die Soziologie des Sozialen kann, wenn das Kollektiv versammelt ist, ihren Platz innerhalb der Soziologie der Assoziationen einnehmen. Vgl. Latour, Soziologie, S. 424ff. Bis es soweit ist, beschreibt Latour die beiden Soziologien als entgegengesetzt und nicht miteinander vereinbar, was zweifellos eine Bezeichnung als Dichotomie rechtfertigt – auch wenn es Latour nicht explizit so nennt.

Warum die *Wissenschaft vom Zusammenleben* nicht einfach als Gesellschaftswissenschaft tituliert werden kann, liegt in der Ursache begründet, dass die ANT den Begriff *Gesellschaft* ablehnt und ihn durch den Begriff des *Kollektivs* ersetzt. Der Ausdruck der *Wissenschaft vom Zusammenleben* stammt von Laurent Thévenot. Vgl. Thévenot, Laurent: Une science de la vie ensemble dans le monde. In: Revue du Mauss, 2/2004 (Nr. 24). S.115-126. Im Internet: <http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-115.htm> (eingesehen am 08.08.08). Vgl. Latour, Soziologie, S. 11.

⁸ Schon diese Vereinfachung ist nicht unproblematisch, „schließlich hat es *die* soziologische Betrachtung des Sozialen nie gegeben, sodass jeder, der sich auf das Feld der Sozialtheorien begibt, es bekanntlich mit einer Vielzahl von zum Teil unvereinbaren Theorietraditionen, Schulen und Ansätzen zu tun bekommt. Die dichotomische Unterscheidung hat jedoch den Vorteil, den Blick auf die Besonderheiten von Latours Unternehmen zu lenken, auf spezifische Eigentümlichkeiten, die diesen Ansatz in eine deutliche Distanz zu mehr oder weniger allen ‚etablierten‘ Theoriepositionen bringen.“ Kneer, Georg: Hybridizität, zirkulierende Referenz, Amoderne? Eine Kritik an Bruno Latours Soziologie der Assoziationen. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. dems. [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 262.

Die Soziologie des Sozialen ist der Komplex, in dem die drei von der ANT nicht akzeptierten Dichotomien beherbergt sind. Auf der einen Seite der Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben steht folglich die Soziologie des Sozialen mit ihren von der ANT disqualifizierten Teil-Dichotomien, auf der anderen Seite steht Latours Soziologie der Assoziationen.

Es wurden drei Dichotomien ausgewählt, die dabei helfen, Orientierung in den hybriden Konzepten der ANT zu bieten. Diese drei sind jedoch nicht die einzigen Theoreme (und auch nicht die einzigen Dichotomien), die die Vertreter der ANT nicht akzeptieren. Bei soviel Ablehnung und Nichtakzeptanz von Kategorisierung ließe sich leicht daraus folgern, dass wir es bei der ANT mit einem Ansatz der totalen Entgrenzung zu tun haben. Zwar ist die Akteur-Netzwerk-Theorie in vielen Punkten eine Antithese – sie definiert sich in erster Linie über Unbestimmtheiten⁹. Doch bei näherer Untersuchung bietet sie auch viel Gehalt. Die Dichotomien sind nur der Anstoß des Arguments, der Ausbreitung der Konzepte der ANT wird weit mehr Raum gegeben.

Science Studies

Ich halte mich bei der Beschreibung der Akteur-Netzwerk-Theorie vorwiegend an das Werk Bruno Latours. Darüber hinaus kommen auch die Texte anderer Vertreter der ANT sowie von Sekundärliteratur zum Einsatz. Es scheint mir am Beginn der Arbeit noch wichtig festzuhalten, dass Latour und die übrigen Vertreter der ANT ursprünglich aus dem Bereich der *science studies*¹⁰ kommen. Die Erkenntnisse, die Latour und andere in der Erforschung von Wissenschaft und Technik gemacht haben, wollen sie auf das gesamte soziale Leben übertragen. So schreibt John Law 1992:

„So much for science. But I have already suggested that science isn't very special. Thus what is true for science is also said to be true for other institutions. Accordingly, the family, the organisation, computing systems,

⁹ Vgl. Latour, Soziologie, S. 36.

¹⁰ „ANT ist die Geschichte eines derart nachlässig begonnenen Experiments, daß ein Vierteljahrhundert erforderlich war, um es zu berichtigen und um seine genaue Bedeutung zu verstehen. Es nahm alles einen ziemlich schlechten Anfang mit der unglücklichen Verwendung des Ausdrucks ‚soziale Konstruktion wissenschaftlicher Tatsachen‘“. Ebda, S. 152.

the economy and technologies – all of social life – may be similarly pictured.“¹¹

Es handelt sich also um eine induktive Methode, die ANT-Vertreter anwenden, wenn sie vom Kleinen (Wissenschaft) auf das Große (soziales Leben) schließen. Die Welt ist ein Labor, „in dem alle Akteure durch eine Art Versuchsanordnung herausgefordert werden, Leistungen durch Prüfungen zu zeigen“¹².

2.1 Inakzeptable Dichotomie Nr. 1: Subjekt und Objekt

„[...] das Subjekt ist hiermit subjektives Subjekt-Objekt, - das Objekt objektives Subjekt-Objekt.“¹³

Können ausschließlich menschliche Entitäten handeln? Folgen wir dem klassischen soziologischen Handlungsmodell, dann ist die Antwort eindeutig: Ja, Handeln ist intentional und geht immer vom Subjekt aus. Mithilfe von Objekten wird gehandelt – das definiert schon die Etymologie des Wortes¹⁴. (Menschliche) Subjekte benützen (tierische, pflanzliche, technische, etc.) Objekte, um Handlungen auszuführen. Die Dichotomie ist asymmetrisch und absolut. Das denkende, Sinn stiftende, aktive Subjekt auf der einen Seite, das ausführende, passive Objekt auf der anderen.

Mit der tendenziös formulierten Eingangsfrage habe ich bereits angedeutet, dass dieses Dogma der traditionellen Sozialwissenschaft¹⁵ von den Vertretern der Akteur-Netzwerk-Theorie nicht in dieser Weise akzeptiert wird. Eines der

¹¹ Law, John: Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. Im Internet: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf> (eingesehen am 17.04.08) (= Publikation des Centre for Science Studies, Lancaster University). S. 2.

¹² Belliger und Krieger, Einführung, S. 37.

¹³ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. Jena 1801 (= Digitalisierte Volltextausgabe). Im Internet: <http://www.textlog.de/hegel-differenz.html> (eingesehen am 08.08.08). Die zitierte Stelle stammt aus dem Kapitel „Das Absolute. Subjekt-Objekt.“ Im Internet: <http://www.textlog.de/34481.html> (eingesehen am 08.08.08).

¹⁴ Objekt ist entlehnt aus dem lateinischen *obiectum* „das (dem Verstand) Vorgesetzte“.

¹⁵ Wie oben erläutert: Latour verwendet dafür den Ausdruck „Soziologie des Sozialen“.

zentralen Anliegen, das Latour nicht müde wird zu erklären, ist die Forderung, dass Objekte als Beteiligte der Handlung anerkannt werden:

„Soziales Handeln wird nicht nur von Aliens weitergetragen, sondern es wird auf verschiedene Akteurstypen verlagert oder delegiert, die fähig sind, das Handeln durch andere Aktionsmodi, andere Typen von Materialien zu transportieren.“¹⁶

Die Füllfeder *schreibt*, und nicht die Gelehrte allein; die Lampe *leuchtet*, und nicht der Mann, der den Einschaltknopf betätigt; die Kamera *zeichnet* die Nachrichtensendung *auf*, und nicht der Techniker; diese Diplomarbeit *belegt* meine Reife für einen wissenschaftlichen Titel, nicht meine Person. Im Rahmen von Erzählungen geschieht es in der typischen Alltagssprache häufig, dass wir Dingen den Status eines Handelnden zuschreiben. „Während die klassischen soziologischen Zugangsweisen jedoch dieser Behauptung nicht unmittelbar folgen, sondern eine theoretisch begründete eigene Sortierung der Zuschreibung von Handlungskompetenzen vornehmen, dient das Aktantenkonzept der Akteur-Netzwerk-Theorie [...] als Element des *Beschreibungsvokabulars zur Wiedergabe der Organisationsprozeduren der sozialen Praxis* selbst.“¹⁷

2.1.1 Der Netzwerk-Akteur

Damit sind wir bei einem der zentralen Konzepte der Akteur-Netzwerk-Theorie angelangt. Die Vertreter der ANT ersetzen Subjekte und Objekte durch den Begriff des Akteurs bzw. Aktanten. Dieser hat seinen Ursprung in der strukturellen Semantik von Algirdas Greimas¹⁸, einem der wichtigsten Vertreter der Semiotik. Das zentrale Element seiner Lehre ist der narrative Text, die Erzählung.

In Greimas' Analysen ist der Aktant ein Ausdruck für den Handlungsträger in einer narrativen Struktur. Ein Aktant ist jene Entität, die den „Akt“ (die

¹⁶ Latour, Soziologie, S. 122.

¹⁷ Keller, Reiner und Lau, Christoph: Bruno Latour und die Grenzen der Gesellschaft. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 317f. Hervorhebung d. d. Verf.

¹⁸ Vgl. Greimas, Algirdas Julien: Strukturelle Semantik. Methodologische Untersuchungen. Braunschweig 1971 [1966]. S. 157ff.

Handlung) ausführt oder erträgt. In jeder Erzählung übernehmen Aktanten die Positionen von Sendern, Empfängern, Helden, Bösewichten, Helfern et cetera. Es muss sich bei ihnen aber nicht um menschliche Entitäten handeln, es können auch Objekte oder fiktionale Entitäten wie zum Beispiel Götter diese Rolle übernehmen. Wichtig ist also nicht ihre äußere Form, sondern ihre Positionierung und Verknüpfung in der Erzählung.¹⁹

Indem Aktanten in der Erzählung Handlungen zugeschrieben werden, wird der Aktant „figuriert“.²⁰ Die Handlung²¹ wird auf diese Weise nachvollziehbar. Folgt man Greimas' Prinzip, dass alles als Erzählung analysiert werden könne, dann muss das auch für den Bereich der Wissenschaft seine Gültigkeit haben. Und an diesem Punkt kommen wir wieder zurück zur ANT, die sich bekanntlich aus der Wissenschafts- und Technikforschung entwickelt hat. Ein wissenschaftlicher Bericht beschreibt eine vollendete Handlung, eine Tat-Sache. Er fällt damit auch unter Greimas' Erzählungsbegriff. „Ob es sich bei einem wissenschaftlichen Bericht um eine ‚wahre‘ Geschichte handelt, hängt davon ab, ob die Akteure die Rollen, die ihnen zugeschrieben werden, erfüllen oder nicht.“²² Damit verbindet die ANT „eine grundlagentheoretische Perspektive mit dem sprachwissenschaftlichen bzw. semiotischen Analysevokabular“.²³

Viele Schriften zur Akteur-Netzwerk-Theorie verwenden sowohl „Akteur“ als auch „Aktant“ – in der Regel synonym. Latour begrüßt die Verwendung von Greimas' Begriff des Aktanten in ANT-Berichten, da „Akteur“ oft als auf ausschließlich Menschen beschränkter Ausdruck verstanden wird. Der Aktant, als unbelasteter(er) Terminus, kann die nicht-menschlichen Wesen einfacher einbeziehen.²⁴

¹⁹ Vgl. Keller und Lau, Latour, S. 317.

²⁰ Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 34.

²¹ Nicht zufällig vereint das Wort Handlung in diesem Zusammenhang zwei Bedeutungen, erstens „Aktion“ (eines Akteurs) und zweitens „Geschehen“ (einer Erzählung).

²² Belliger und Krieger, Einführung, S. 34.

²³ Keller und Lau, Latour, S. 317.

²⁴ Vgl. Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt am Main 2000 [1999]. S. 372.

Wie sich die Verschiebung vom Aktanten- hin zum dominierenden Akteursbegriff ergeben hat, kann mit dem Umstand zusammenhängen, dass Greimas' Aktanten auf die Ebene fundamentaler, nicht mehr weiter analysierbarer semantischer Strukturen gehören. Mithilfe dieser Strukturen lassen sich Sachverhalte in der „realen“ Welt beschreiben, die Aktanten selbst sind etwas „abstraktes“. Die Akteure der ANT hingegen sind zu jeder Zeit empirisch nachweisbar. Durchgesetzt hat sich jedenfalls der weniger „technische“ Ausdruck²⁵, der zu einem Drittel auch Namensstifter der ANT ist.

Ignoranz, keine Überwindung

Latours Konzept baut nicht auf einer Überwindung der Subjekt-Objekt-Dichotomie auf. Vielmehr plädiert er dafür, sie zu ignorieren. „Manche Einteilungen sollte man nie versuchen zu umgehen, zu überschreiten oder dialektisch zu überwinden.“²⁶ Dieser extreme Schritt ist nachvollziehbar, wenn wir uns die eingangs formulierte Dichotomie der Wissenschaften vom Zusammenleben vergegenwärtigen. Wenn es zwei von ihrer Basis her völlig unterschiedliche Soziologien gibt, ist es aussichtslos, die eine Disziplin (oder sogar Wissenschaft) mit den Konzepten der anderen zu diskutieren.

Latour will die von ihm geforderte Symmetrie zwischen Subjekten und Objekten nicht als eine Gleichsetzung bzw. Gleichwertung von Mensch und Maschine verstanden wissen:

„ANT ist nicht, ich wiederhole: ist nicht, die Behauptung irgendeiner absurden „Symmetrie zwischen Menschen und nicht-menschlichen Wesen.“²⁷

Symmetrisch zu forschen bedeute nur, „*nicht* a priori irgendeine falsche *Asymmetrie* zwischen menschlichem intentionalem Handeln und einer

²⁵ Vgl. Latour, Soziologie, S. 91.

²⁶ Ebda, S. 131. An diesem Zitat zeigt sich deutlich die Radikalität der ANT. Ähnlich wie Latour reagiert John Law, wenn er, anstatt die ANT gegen Kritik zu verteidigen, argumentiert: „This means that there are several reasons why I do not wish to defend it [ANT, Anm.] against its critics. First, and quite simply, because this is not an interesting thing to do. Second, because it is not productive to defend a more or less fixed theoretical location, a location which is performed, in part, by the fact of its naming. And third, because it is not a good way of making a difference.“ Law, John: After ANT: complexity, naming and topology. In: Actor Network Theory and after. Hg. v. John Law und John Hassard. Oxford und Malden 1999. S. 2.

²⁷ Latour, Soziologie, S. 131.

materiellen Welt kausaler Beziehungen anzunehmen“²⁸. Symmetrisch forschen heie, die Bewegungen der Akteure aufzuzeichnen, unabhangig von Ihrer Gestalt: „Die groe Schwierigkeit der ANT ist es, sich nicht vom Figurationstyp beeindrucken zu lassen: *Ideo-* oder *Techno-* oder Biomorphismen sind genauso gut ‚Morphismen‘ wie die Verkorperung eines Aktanten in einem einzigen Individuum.“²⁹

Akteur, optimiert

*„Akteur ist alles, was einen anderen in einem Versuch verandert; von Akteuren lat sich nur sagen, da sie handeln; ihre Kompetenz leitet sich aus ihren Performanzen ab; die Handlung ihrerseits wird stets im Verlauf eines Versuchs in einem Versuchsprotokoll – wie rudimentar auch immer – aufgezeichnet.“*³⁰

Legen wir diese Definition auf ein webbasiertes soziales Netzwerk um: Wer und was kann dieser Beschreibung folgend als Akteur bezeichnet werden? Das kann tatsachlich *alles* sein: die Tastatur, die Maus, der Bildschirm, das Profildfoto, der jugendliche Benutzer, der Mailserver, die Technikerin, der Tippfehler in der E-Mail-Nachricht, die Personen-Suchfunktion, et cetera, et cetera. Der Titulierung als Akteur sind kaum Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung: der Akteur muss einen Akt setzen, das heit eine konkrete Wirkung muss ihm zum Zeitpunkt, in dem die Momentaufnahme der Forschung passiert, zurechenbar sein.

Die Tastatur beispielsweise hilft als Eingabegerat, das Zeichen in ein maschinenlesbares System zu ubersetzen; der Tippfehler in der E-Mail-Nachricht verursacht ein Missverstandnis zwischen zwei jugendlichen Benutzerinnen; die Personensuchfunktion gleicht den eingetippten Suchbegriff mit den Werten der Datenbank ab. Abschnitt 2.3 zeigt, wie dieser so genannte Prozess der ubersetzung im Detail funktioniert.

²⁸ Ebda.

²⁹ Ebda, S. 95.

³⁰ Latour, Bruno: Das Parlament der Dinge. Fur eine politische Okologie. Frankfurt am Main 2001 [1999]. S. 285.

2.1.2 Das Soziale wieder zusammensetzen³¹

What is a society? What does the word 'social' mean? Why are some activities said to have a 'social dimension'? How can one demonstrate the presence of 'social factors' at work? When is a study of society, or other social aggregates, a good study? How can the path of a society be altered? To answer these questions, two widely different approaches have been taken. Only one of them has become common sense—the other is the object of the present work.

The first solution has been to posit the existence of a specific sort of phenomenon variously called 'society', 'social order', 'social practice', 'social dimension', or 'social structure'. For the last century during which social theories have been elaborated, it has been important to distinguish this domain of reality from other domains such as economics, geography, biology, psychology, law, science, and politics. A given trait was said to be 'social' or to 'pertain to society' when it could be defined as possessing specific properties, some negative—it must not be 'purely' biological, linguistic, economical, natural—and some positive—it must achieve, reinforce, express, maintain, reproduce, or subvert the social order. Once this domain had been defined, no matter how vaguely, it could then be used to shed some light on specifically social phenomena—the social could explain the social—and to provide a certain type of explanation for what the other domains could not account for—an appeal to 'social factors' could explain the 'social aspects' of non-social phenomena.

For instance, although it is recognized that law has its own strength, some aspects of it would be better understood if a 'social dimension' were added to it; although economic forces unfold under their own logic, there also exists social elements which could explain the somewhat erratic behavior of calculative agents; although psychology develops according to its own inner drives, some of its more puzzling aspects can be said to pertain to 'social influence'; although science possesses its own impetus, some features of its quest are necessarily 'bound' by the 'social limitations' of scientists who are 'embedded in the social context of their time'; although art is largely 'autonomous', it is also 'influenced' by social and political 'considerations' which could account for some aspects of its most famous masterpieces; and although the science of management obeys its own rules, it might be advisable to also consider 'social, cultural, and political aspects' that could explain why some sound organizational principles are never applied in practice.

Many other examples can easily be found since this version of social theory has become the default position of our mental software that takes into consideration the following: there exists a social 'context' in

Abbildung 1: „Was ist eine Gesellschaft? Was bedeutet das Wort ‚sozial‘?“ Ausschnitt aus Bruno Latours Einleitung zu *Reassembling The Social*.³²

Latours Verweigerung der Subjekt-Objekt-Dichotomie hängt zusammen mit seiner grundsätzlichen Kritik am Ausdruck des „Sozialen“. Die Bedeutungsbeliebigkeit, die das Wort „sozial“ im Laufe der Geschichte erfahren hat, ist massiv. Latour will den Begriff des Sozialen neu definieren, indem er auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückgreift.³³ Diese Neu-Verortung des Sozialen ist ein Charakteristikum in Latours Gesamtwerk.

„Römische Sozialgeschichte“, „Sozial abweichendes Verhalten“ oder „Sozialdemokratie 1848/49-1863“: Die „Einfache Suche“ im Online-Katalog der Universitätsbibliothek Graz³⁴ nach dem Wort „sozial“ liefert zahlreiche unterschiedliche Treffer. Jedes einzelne Ergebnis ist in der Datenbank mit dem

³¹ Diese Überschrift ist die Übersetzung von *Reassembling the Social*, des Originaltitels von Latour, Soziologie.

³² Quelle: Latour, Bruno: *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford 2005. S. 3. Hervorhebung d. d. Verf.

³³ Vgl. Latour, Soziologie, S. 10. Latour bezieht sich auf das Lateinische *socius*, das in seiner ältesten Etymologie „jemand, der jemand anderem folgt“, „Gefolgsmann“, „Gefährte“ bzw. „Gesellschafter“ bedeutet. Vgl. Latour, Soziologie, S. 188.

³⁴ Im Internet: <http://yorick.uni-graz.at> (eingesehen am 17.06.08).

Begriff „sozial“ assoziiert. Hier zeigt sich beispielhaft die Bedeutungsvielfalt dieses Begriffs.³⁵

Eine der nachvollziehbarsten Metaphern, mit denen Latour das „Soziale“ vergleicht, ist jene des Klebstoffs: Viele Sozialwissenschaftler würden den Forschungsobjekten soziale Erklärungen quasi wie Klebstoff anheften, ohne dies begründen zu können oder dafür eine Rechtfertigung zu haben. Das Soziale sei eben keine Art von Ding, weder ein sichtbares noch zu postulierendes³⁶:

„Sozial ist kein Ort, kein Ding, keine Domäne oder irgendeine Art von Stoff, sondern eine provisorische Bewegung neuer Assoziationen.“³⁷

Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben

Aus dieser Kritik am Sozialen heraus entwickelt Latour eine Dichotomie von zwei Soziologien, die ich die *Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben* genannt habe. Es handelt sich um eine kühne Polarisierung: Auf der einen Seite steht die Soziologie des Sozialen, die einen Großteil der soziologischen und teilweise auch philosophischen Theorien seit der Antike umfasst. Auf der anderen Seite gibt es die Soziologie der Assoziationen – auch genannt Akteur-Netzwerk-Theorie.

Der Ausdruck der *Soziologie des Sozialen* ist von Latour bewusst in die Nähe zur Tautologie gerückt. Sein größter Vorwurf an diese Disziplin: sie erkläre Phänomene nicht zu Ende. Fast alle Begründungsformulierungen ließen sich stets auf das Soziale zurückführen. Dabei sei es gerade das Soziale, das erklärt werden müsse. Von der Perspektive der Soziologie der Assoziationen aus gesehen, haben die Anhänger der Soziologie des Sozialen das Explanandum

³⁵ Das „sozial“ im Ausdruck des „webbasierten *sozialen* Netzwerks“ würde Latour wahrscheinlich ähnlich kritisieren. Vor diesem Hintergrund scheint sogar der Titel dieser Diplomarbeit ein Paradoxon zu sein. Ich verwende diesen Ausdruck trotzdem, weil es sich dabei um die Sprache der Akteure handelt. Sie haben in die Bezeichnung dieser Entität das Wort „sozial“ reklamiert, nicht die Soziologen. Vgl. Abschnitt 2.2.2.

³⁶ Vgl. Latour, Soziologie, S. 22.

³⁷ Ebda, S. 410. Wie die diese provisorische Bewegung aussieht wird ab Abschnitt 2.3 erläutert.

mit dem Explanans verwechselt. „Sie begannen mit der Gesellschaft oder anderen sozialen Aggregaten, obwohl man mit ihnen enden sollte.“³⁸

In den meisten Situationen funktioniere der Rückgriff der Soziologie des Sozialen. Er sei sogar vernünftig, da er eine bequeme Abkürzung biete. Doch gerade, wenn es darum gehe, Innovationen zu beschreiben, so Latour, habe die Soziologie des Sozialen Schwierigkeiten. In Situationen, in denen Entgrenzungen stattfinden, in denen aufoktroierte Einteilungen in Milieus, Systeme oder Schichten scheiterten, da könne die Soziologie der Assoziationen ihre Stärke beweisen.³⁹ Die Soziologie des Sozialen funktioniere „gut bei dem, was bereits *versammelt* ist, jedoch nicht so gut, wenn sie die Teilnehmer an dem, was nicht – *noch nicht* – ein sozialer Bereich ist, neu versammeln soll“⁴⁰.

Ein häufig herangezogenes Gleichnis ist in diesem Zusammenhang die Relativitätstheorie von Einstein.⁴¹ Das Soziale der Soziologen habe einen ähnlichen Stellenwert wie der Äther, der vor Einführung der Relativitätstheorie „den Physikern half, die Dynamik neu zu beschreiben, ohne etwas hinzuzufügen außer zusätzlichen Schwierigkeiten.“⁴² Der Äther und das Soziale der Soziologie des Sozialen würden nichts erleuchten, sondern durch ihre hypothetische Erklärung die Sicht auf die Realität verdunkeln. Auch wenn es Latour nicht so ausdrückt, der Leser schließt aus dieser Metapher: Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist die Relativitätstheorie der Sozialwissenschaften. Die Radikalität des Ansatzes ist den beiden gemein, nicht jedoch der Stellenwert innerhalb ihrer Disziplin.

Es sei noch angemerkt, dass die Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben nur eine provisorische sein kann. Denn trotz der vielfach zum Ausdruck gebrachten Ablehnung einer „sozialen Erklärung“ schafft es Latour,

³⁸ Ebda, S. 21f.

³⁹ Ebda, S. 27.

⁴⁰ Ebda, S. 28.

⁴¹ Die Verwendung dieses selbstbewussten Vergleichs hat Latour den Vorwurf eingebracht, er habe die Relativitätstheorie nicht verstanden. Vgl. Sokal, Alan und Bricmont, Jean: *Intellectual Impostures*. London 2003 [1997]. S. 115-124.

⁴² Latour, *Soziologie*, S. 185.

andere Theorien in sein Modell zu integrieren. Am Ende des Übersetzungsprozesses, wenn das Kollektiv versammelt ist, wenn der Forschungsgegenstand mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie dechiffriert wurde, dann ist der Einsatz anderer Sozialtheorien zum Zweck des besseren Überblicks möglich. Latour nennt diesen Einsatz „Panorama“.⁴³

Weg mit Gesellschaft und Natur

Führen wir Latours Überlegung zur *Ablehnung des Sozialen* konsequent weiter, dann ist der nächste Schritt schon vorprogrammiert: Die Ablehnung des Gesellschafts- sowie auch des Naturbegriffs in der Terminologie von ANT-Forschungen⁴⁴. Schließlich handele es sich dabei auch nur um Konstruktionen von Wirklichkeit, nicht um Akteure, deren Handeln nachvollziehbar wäre. „Und doch müssen [...] das Soziale und das Natürliche [...] aufgelöst werden.“⁴⁵ Während Latour in seinem Werk *Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft* vor allem die Auflösung des Gesellschaftsbegriffs forciert, betreibt er in *Das Parlament der Dinge* die Dekonstruktion des Naturbegriffs.

Wenn der Gesellschaftsbegriff erst zerlegt ist, müssen die funktionalen und sozialen Differenzierungen der Gesellschaft ein ähnliches Schicksal ereilen, wie Georg Kneer erläutert: „Wissenschaft und Politik, Wirtschaft und Recht, Kunst und Massenmedien stellen sich aus einer assoziations-theoretischen Perspektive nicht länger als getrennte Einheiten dar.“⁴⁶

Wann und wo findet diese radikale sozialdekonstruktivistische Kettenreaktion ihren Abschluss? Haben wir es am Ende einer konsequent praktizierten ANT-Forschung also nur mehr mit einem entgrenzten Gemisch voller identischer Akteure zu tun? Diesen Gedanken verfolgt auch Schulz-Schaeffer, wenn er folgendes einwendet:

⁴³ Vgl. Abschnitt 2.2.3.

⁴⁴ Gewiss hätte auch diese von der ANT nicht akzeptierte Dichotomie als Einstieg in eines der Subkapitel fungieren können. Ich habe mich dagegen entschieden, weil die anderen drei Dichotomien näher am konkreten Forschungsgegenstand liegen.

⁴⁵ Latour, *Soziologie*, S. 189.

⁴⁶ Kneer, *Hybridizität*, S. 263.

„Diese Ausweitung der Akteur-Netzwerk-Theorie führt allerdings zu nichts anderem als der Binsenweisheit, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt – einer Art gesellschaftstheoretischem Holismus also, der in dieser Allgemeinheit ebenso unbestreitbar wie uninteressant ist.“⁴⁷

Das Zusammenwirken von menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten lässt sich niemals vollkommen darstellen. Eine Theorie, die alle Bereiche des sozialen Lebens beschreibt, ist nach ANT-Perspektive nicht möglich, aber auch nicht zielführend. Forschung nach Methode der Akteur-Netzwerk-Theorie liefert dann besonders aufschlussreiche Ergebnisse, wenn sie mit der Beschreibung eines definierbaren Akteurs beginnt.⁴⁸ Die Richtungen und Bereiche, in welche sich die Assoziationen von diesem Akteur aus ausbreiten können, sind vielfältig und nicht schon am Beginn des Forschungsprozesses determiniert.

Die Begriffe Gesellschaft und Natur ersetzt Latour durch den *Ausdruck des Kollektivs*. „Um mich nicht auf dieses Artefakt von Gesellschaft zu stützen, sondern auf die vielen Verbindungen zwischen Menschen und nicht-menschlichen Wesen, verwende ich statt dessen das Wort ‚Kollektiv‘“.⁴⁹ Das Wort Kollektiv betont stärker seine Bestandteile als dies die Termini „Gesellschaft“ oder „Natur“ tun. Während letztere in der Regel als Einheit aufgefasst werden, ist beim Kollektiv der Prozess der Zusammensetzung noch deutlich sichtbar.⁵⁰

Viermal sozial

Um die Bezeichnung „sozial“ trotz aller Einwände nicht aufgeben zu müssen, arbeitet Latour Differenzierungen des Begriffs heraus. Er unterscheidet insgesamt vier unterschiedliche Typen des „Sozialen“ und nummeriert sie, beginnend mit „Soziales Nr.1“ und endend mit „Soziales Nr. 4“.

Diese Unterscheidung ist ein Werkzeug. Sie hilft dabei, die diametralen Herangehensweisen der Soziologie des Sozialen und der Soziologie der

⁴⁷ Schulz-Schaeffer, Akteur-Netzwerk-Theorie, S. 208.

⁴⁸ Darin mag auch der Grund liegen, dass viele ANT-Forscher sich selbst in ihren Berichten erwähnen. Schließlich ist die Übersetzung zwischen der schriftlichen wissenschaftlichen Analyse und ihrem Verfasser in den meisten Fällen relativ unmittelbar.

⁴⁹ Latour, Hoffnung, S. 375.

⁵⁰ Vgl. Latour, Parlament, S. 291.

Assoziationen darzustellen. Mit „Soziales Nr. 1“ ist das Soziale aus der Soziologie des Sozialen gemeint, mit „Soziales Nr. 2“ das Soziale, das die Akteur-Netzwerk-Theorie meint. „Soziales Nr. 1“ und „Soziales Nr. 2“ sind also eine Spiegelung der Dichotomie der Wissenschaft vom Zusammenleben. „Soziales Nr. 3“ und „Soziales Nr. 4“ dienen dazu, die Darstellung der Konzepte der Akteur-Netzwerk-Theorie zu verfeinern.

„Soziales Nr. 1“ bezeichnet den mittlerweile institutionalisierten Gebrauch des Begriffs „sozial“. Weiter oben wurde bereits dessen Bedeutungsbeliebigkeit erläutert. Der Ausdruck des „Sozialen Nr. 2“ hingegen ist „*sehr viel umfassender* [...] als das gewöhnlich unter dieser Bezeichnung Verstandene, doch gleichzeitig sollte er *streng begrenzt* bleiben auf das Verfolgen neuer Assoziationen und das Aufzeichnen ihrer Gefüge, ihrer Assemblagen“⁵¹. Kein Realitätsbereich und kein bestimmter Gegenstand sind „sozial“ (nach dem „Sozialen Nr. 2“). Als sozial kann nur die Bewegung, die Transformation, die Übersetzung gelten, die die (unsozialen) Akteure vollführen. Einem Prozess kann das Attribut „sozial“ beigefügt werden, nicht aber einer Entität selbst.⁵²

„Soziales Nr. 1“ und „Soziales Nr. 2“ haben einen gemeinsamen Nenner: Das „Soziale Nr. 3“. Dabei handelt es sich um „die lokalen, nackten, dynamischen, ausrüstungslosen face-to-face-Interaktionen“⁵³. In jenen Bereichen, in denen keine Technik verwendet wird, kommt das „Soziale Nr. 3“ zu tragen. Ein Beispiel dafür wäre die Erforschung eines Affenstamms oder einer Ameisenpopulation. Deren Welt konstruiert sich fast vollständig durch face-to-face-Interaktionen. Bei Menschen wären ein Dialog (nicht jedoch dessen Inhalt) oder elementare soziale Fertigkeiten exemplarisch für den Bereich des „Sozialen Nr. 3“.⁵⁴

Die Nr. 4, das letzte Soziale, ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch Abstrakteste. Latour verwendet es als Synonym für die Bezeichnung des *Plasmas*. Es ist der

⁵¹ Latour, Soziologie, S. 19.

⁵² Dieser Punkt wird verständlicher, wenn wir in Abschnitt 2.3 die Konzepte der Übersetzung näher beleuchten.

⁵³ Latour, Soziologie, S. 112.

⁵⁴ Vgl. ebda, S. 113.

Terminus für jenen unerforschten Bereich, der sich zwischen den Maschen des Zirkulationsnetzes der ANT befindet. Das „Soziale Nr. 4“ ist das, „was noch nicht formatiert, noch nicht gemessen, noch nicht sozialisiert ist, was noch nicht in metrologischen Netzwerken zirkuliert, noch nicht registriert, überwacht, mobilisiert oder subjektiviert ist.“⁵⁵ Wenn wir uns die modellhafte Visualisierung eines beliebigen Netzwerks vergegenwärtigen, dann sehen wir Knoten und Verbindungen zwischen diesen Knoten. Das Papier wird wahrscheinlich mehr weiß sein als schwarz. Der leere Raum, der von den Verbindungen und Knoten umrahmt wird, nimmt den meisten Platz ein. Am Ende einer Forschung nach ANT-Methode ist das Bild nicht anders: Die Mehrzahl aller Akteure haben ihren Weg in den Abschlussbericht *nicht* gefunden. Formlos, strukturlos, ganz einfach unbekannt: Diese Regionen werden unter der Bezeichnung „Soziales Nr. 4“ zusammengefasst.⁵⁶

2.2 Inakzeptable Dichotomie Nr. 2: Mikro und Makro

Die Ablehnung der Subjekt-Objekt-Dichotomie und das daraus resultierende Alternativmodell haben uns im vorangegangenen Abschnitt einen Eindruck gegeben, welche Entitäten eine ANT-Landschaft bevölkern. An die Stelle menschlicher Subjekte und nicht-menschlicher Objekte treten in der ANT die Akteure, deren Wesen so vielfältig ist, dass sie sich nur ex negativo definieren lassen. Alle Akteure bilden gemeinsam - obwohl sich alle gemeinsam aufgrund ihrer unendlichen Zahl nicht darstellen lassen - das so genannte Kollektiv, das die leeren Begriffe der Natur und der Gesellschaft ablöst.

Darüber hinaus wurde Latours Kritik am Begriff des „Sozialen“ diskutiert. Latour definiert eine Dichotomie von zwei Soziologien: Auf der einen Seite liegt die Soziologie des Sozialen, die sich des Sozialen Nr. 1 annimmt. Auf der anderen Seite liegt die Soziologie der Assoziationen, die das Soziale Nr. 2 erforscht.

⁵⁵ Ebda, S. 419.

⁵⁶ Vgl. ebda, S. 419f.

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir uns mit dem Akteur beschäftigt, dem ersten Wort im *Kompositum Akteur-Netzwerk-Theorie*. In diesem Abschnitt steht das zweite Wort des zusammengesetzten Begriffs im Mittelpunkt: das „Netzwerk“. Auf Inhalt folgt also Struktur.

Lokal global, global lokal

Abbildung 2: „Denke global, handle lokal.“ Graffiti in Sofia, Bulgarien. ⁵⁷

„Think globally, act locally“, dieser aus der politischen Ökologiebewegung stammende Aphorismus könnte durchaus als leitmotivische Sentenz der Akteur-Netzwerk-Theorie fungieren⁵⁸.

Die zweite von der ANT nicht akzeptierte Dichotomie ist die Gliederung der Soziologie nach untersuchten Einheiten. Die Mehrzahl der Disziplinen der Soziologie des Sozialen kann entweder der Mikro- oder der Makrosoziologie zugerechnet werden. Während die Mikrosoziologie sich mit den Interaktionen zwischen menschlichen Akteuren in kleinen sozialen Einheiten

⁵⁷ Quelle: Acaro, veröffentlicht unter Public Domain Lizenz. Im Internet: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Bulgarian_think_global.JPG (eingesehen am 13.08.08).

⁵⁸ Latour setzt sich in *Das Parlament der Dinge* tatsächlich mit der politischen Ökologiebewegung auseinander, wenn auch aus völlig anderer Perspektive. Er sieht sein Werk als Beitrag zur politischen Philosophie der Natur oder auch der politischen Epistemologie. Vgl. Latour, *Parlament*, S. 302.

auseinandersetzt, verfolgt die Makrosoziologie eine weiter gefasste Perspektive: Ihr Forschungsfeld sind übergeordnete, größere soziale Gebilde.

Die Soziologie der Assoziationen hat eine andere Perspektive. Die Einführung des Akteurbegriffs führt zur Auflösung dieser zwei für das ANT-Modell unvereinbaren Maßstäbe. Wie weiter unten dargelegt wird, verändert die Vorstellung, dass sich *heterogene Entitäten in Netzwerken* vereinigen, die Relationen zwischen Lokalem und Globalem. Die Lektüre von ANT-Berichten zeigt diesen Sachverhalt in der Praxis auf.⁵⁹

Forschung nach ANT-Methode ist immer lokal global und immer global lokal. Am Versuch, eine (lokale) naturwissenschaftliche Erkenntnis zu überprüfen, wird eine Forscherin beispielsweise sehr schnell die Grenzen des Lokalen verlassen müssen und globale Standards einsetzen. „Man muß nur einmal versuchen, das winzigste Faktum, das kümmerlichste Gesetz, die dürftigste Konstante zu verifizieren, ohne ein Abonnement auf die vielfachen metrologischen Netze, Laboratorien und Instrumente zu haben, die dazu erforderlich sind.“⁶⁰ Zahlreiche Akteure unterhalten Verbindungen, die weit über eine lokale Ebene hinausgehen – und doch bleiben sie in allen Punkten lokal.⁶¹

Der Forscherin sind beim Aufzeichnen der Akteursbewegungen kaum Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung: Die Übersetzung, die die Akteure erfahren, muss lückenlos nachvollziehbar sein.⁶² Ganz nach dem Motto des Kinderwitzes: „Warst du schon einmal in Spitzbergen?“ fragt Hans. Peter antwortet: „Ja, mit dem Finger auf der Landkarte.“

Die Devise „think globally, act locally“ kann insofern als Leitfaden für eine ANT-Forschung interpretiert werden, als dass der Wissenschaftler bei der Einberufung der Akteure keine lokalen Grenzen zu beachten hat, die

⁵⁹ Vgl. Abschnitt 3.1.

⁶⁰ Latour, Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt am Main 2008 [1991]. S. 158.

⁶¹ Ebda, S. 155.

⁶² Mehr dazu in Abschnitt 2.3.

Auswirkung ihres Agierens aber immer lokal greifbar sein muss.⁶³ Welche Hilfsmittel dafür zur Verfügung stehen, soll gleich diskutiert werden.

Bevor jedoch das Netzwerk der ANT einer näheren Betrachtung unterzogen wird, beschäftigt sich dieser Abschnitt mit einer näheren Bestimmung des allgemein gebräuchlichen Netzwerkbegriffs. Weiters soll in aller Kürze dargelegt werden, was mit „webbasiertes soziales Netzwerk“ gemeint ist.

2.2.1 Der Netzwerkbegriff

„Von Netzwerken zu sprechen, setzt zunächst nur voraus, dass man es mit wie auch immer gearteten Einheiten zu tun hat, die in wie auch immer gearteten Beziehungen zueinander stehen.“⁶⁴

Diese allgemeine Beschreibung eines Netzwerks zeigt zugleich seinen Vorteil auf: Es handelt sich bei einem Netzwerk immer um ein Modell, mit dem sich beschreiben lässt, wie verschiedene Entitäten miteinander korrelieren. Wie so oft in der geisteswissenschaftlichen Literatur zirkulieren auch beim Terminus „Netzwerk“ völlig unterschiedliche Definitionen. Eine exakte Definition, wie sie im Folgenden verwendet wird, ist also unabdingbar. Es folgen zunächst Beispiele für Netzwerkbegriffe, die in dieser Arbeit *nicht* gemeint sind, aber aufgrund der Abgrenzung zum besseren Verständnis des hier verwendeten Begriffs beitragen und deshalb erwähnt werden.

Die *Netzwerkanalyse* hat es sich zur Aufgabe gemacht, Netzwerke empirisch erforschen.⁶⁵ „Sie ermöglicht es mit ihrem Instrumentarium, die soziale Verwobenheit der Menschen mit ihren jeweiligen Positionierungen in sozialen Netzen empirisch zugänglich zu machen.“⁶⁶ Oft sind es mathematische und statistische Methoden, die dazu verwendet werden. Anwendungsbereiche finden sich beispielsweise in der Medien- oder Organisationssoziologie. In der

⁶³ Nachhaltiger als dieses Motto ist es natürlich, derartige Klassifizierungen vollständig abzulegen. Latour merkt dazu an: „Gleichwohl denken wir weiterhin in den alten Gegensatzpaaren von Universellem und Partikularem: Wir neigen dazu, in den erweiterten Netzen der Abendländer systematische und globale Totalitäten zu sehen.“ Latour, *Anthropologie*, S. 155.

⁶⁴ Schulz-Schaeffer, *Akteur-Netzwerk-Theorie*, S. 187.

⁶⁵ Vgl. Stegbauer, Christian: *Medien und soziale Netzwerke*. In: *Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder*. Hg. v. Michael Jäckel. Wiesbaden 2005. S. 319.

⁶⁶ Höflich, Joachim R.: *Medien und interpersonale Kommunikation*. In: *Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder*. Hg. v. Michael Jäckel. Wiesbaden 2005. S. 75.

Regel stellt hier das Netzwerk „eine informelle Weise dar, menschliche Handlungsträger miteinander zu assoziieren“⁶⁷. Es bleibt festzuhalten, dass sich diese Disziplin vornehmlich auf interpersonale Verbindungen im Bereich des Erfahrbaren in Gegenwart und Vergangenheit⁶⁸ festlegt.

Castells wiederum beruft sich auf einen symbiotischen Netzwerkbezug. Bei ihm sind die Entitäten, die in einem Netzwerk miteinander assoziiert sind, von technischer beziehungsweise organisatorischer Natur. „Ein Netzwerk besteht aus mehreren untereinander verbundenen Knoten. Ein Knoten ist ein Punkt, an dem eine Kurve sich mit sich selbst schneidet.“⁶⁹ Beispiele für ein Netzwerk im Sinne Castells’ „sind Aktienmärkte und [...] Dienstleistungszentren im Netzwerk der globalen Finanzströme“ oder illegale Drogenküchen, Straßenbanden und Geld waschende Finanzinstitutionen. An den Machtschaltern der Netzwerkgesellschaft sitzen etwa „Finanzströme, die die Kontrolle über Medien-Imperien übernehmen, die wiederum politische Prozesse beeinflussen.“⁷⁰ Diese Schilderungen entbehren nicht einer gewissen Dramatik, doch die Rolle des Netzwerkmodells Castells’ wird hier offensichtlich: Ein Netzwerk ist offen und kann sich beinahe grenzenlos erweitern, sofern es auf dieselben Kommunikationscodes zurückgreifen kann.

Welche Netzwerkbezüge verwendet also diese Arbeit? Es sind vornehmlich zwei, wobei der eine sich am Ende des Texts im zweiten auflösen wird. Akkurater ausgedrückt: Es werden die Grundzüge eines Konzepts dargelegt, das es erlaubt, den ersten mit dem zweiten zu (z)ersetzen.

2.2.2 Webbasierte soziale Netzwerke

Der erste hier verwendete Begriff ist ein technikdeterministischer. Ihn gilt es in dieser Arbeit genauer zu untersuchen und zu aktualisieren. Es geht um webbasierte soziale Netzwerke aus dem Bereich der computer-vermittelten Kommunikation (computer-mediated Communication oder kurz CMC). Viele

⁶⁷ Latour, Soziologie, S. 225.

⁶⁸ Vgl. Wiese, Leopold von: Soziologie. Geschichte und Hauptprobleme. Berlin⁸ 1967. S. 142.

⁶⁹ Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie Das Informationszeitalter. Opladen 2003. S. 528.

⁷⁰ Ebda, S. 528f.

Autoren verwenden in diesem Zusammenhang auch den Begriff „Social Network Sites“⁷¹. „Social Network Service“ oder „Social Networks“ werden synonym verwendet⁷². Konkret handelt es sich bei diesem Phänomen um einen webbasierten Service, der es Individuen erlaubt, (1) ein öffentliches oder halböffentliches Profil in einem begrenzten System anzulegen und (2) eine Liste mit anderen Nutzern, mit denen eine Verbindung besteht, zu artikulieren und (3) deren Liste mit Verbindungen zu anderen Nutzern anzusehen und zu durchforsten.^{73 74}

Im Vergleich zu anderen Formen der computer-vermittelten Kommunikation handelt es sich bei webbasierten sozialen Netzwerken um einen relativ jungen Dienst. Die erste relevante Webseite mit den oben beschriebenen Kriterien tauchte 1997 auf. Weit reichende Popularität - vor allem bei jungen Menschen - erlangten die Services ab 2003. Der Einfluss webbasierter sozialer Netzwerke auf deren Nutzer ist massiv und trotz zahlreicher Forschungsvorhaben noch nicht umfassend festgehalten. Verschiedene Publikationen beschäftigen sich mit Aspekten wie Privatsphäre, Impression Management oder Netzwerkstruktur (im Sinne der Netzwerkanalyse).⁷⁵

Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass webbasierte soziale Netzwerke den Ausgangspunkt der Forschung dieser Diplomarbeit darstellen. Sie sind das Forschungsobjekt – oder besser: der Forschungsakteur, den diese

⁷¹ Häufig verwendet im wissenschaftlichen wie auch im medialen Diskurs ist ebenso der Terminus „Social Networking Site“, wobei der Autor hier der Auffassung von Boyd und Ellison folgt, die den Ausdruck aus folgenden Gründen ablehnen: „emphasis and scope. ‘Networking’ emphasizes relationship initiation, often between strangers. While networking is possible on these sites, it is not the primary practice on many of them, nor is it what differentiates them from other forms of computer-mediated communication.“ Vgl. boyd, danah m. und Ellison, Nicole B.: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11 (2007). Im Internet: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> (eingesehen am 31.01.2008).

⁷² In der Literatur sind weiters folgende weniger seltene Nomenklaturen präsent: „Soziale Netzwerkportale“ und „Online Social Networks“.

⁷³ Vgl. Boyd und Ellison, Social Network Sites.

⁷⁴ Beispiele für Netzwerke dieser Art sind folgende Internetdienste: MySpace.com, Facebook.com, studiVZ.net, xing.com, Orkut.com oder Bebo.com.

⁷⁵ Vgl. Boyd und Ellison, Social Network Sites.

Arbeit gewählt hat. Die zentrale Entität dieser Arbeit hätten aber ebenso gut ein Militärflugzeug⁷⁶, ein Kühlschrank⁷⁷ oder Milchsäurebakterien⁷⁸ sein können.

2.2.3 Das Akteur-Netzwerk

„Geschmeidiger als der Begriff des Systems, historischer als die Struktur und empirischer als die Komplexität, ist das Netz der Ariadnefaden in diesen vermischten Geschichten.“⁷⁹

Damit sind wir bereits beim zweiten in dieser Arbeit verwendeten Netzwerk-begriff angekommen, der das Netzwerk in der Akteur-Netzwerk-Theorie bezeichnet. In mehreren Schriften plädiert Latour dafür, den Begriff des Netzwerks aufgrund seiner Mehrdeutigkeit aufzugeben.⁸⁰ Der Begriff sei stumpf geworden.⁸¹ Dennoch entschließt er sich, ihn beizubehalten, wenn auch mit offensichtlichem Widerwillen:

„Während ich damals alle Bestandteile dieses schrecklichen Ausdrucks [der Akteur-Netzwerk-Theorie, Anm.] kritisierte, einschließlich der Bindestriche, werde ich sie nun alle verteidigen, einschließlich der Bindestriche.“⁸²

Wie sieht also ein Netzwerk in der ANT aus? Zur Einführung wäre es sinnvoll, das Konzept eines solchen Netzwerks mit einer grafischen Darstellung zu

⁷⁶ Vgl. Law, John: Aircraft Stories. Decentering The Object In Technoscience. Durham 2002.

⁷⁷ Vgl. Brives, Charlotte und Latour, Bruno: Wissenschaft durch den Gefrierschrank betrachtet. In: Auf \ Zu. Der Schrank in den Wissenschaften. Hg. v. Anke te Heesen und Anette Michels. Berlin 2007. S. 74-79. Im Internet: <http://www.bruno-latour.fr/poparticles/poparticle/P-134-BRIVES.pdf> (eingesehen am: 08.06.08).

⁷⁸ Vgl. Latour, Bruno: Haben auch Objekte eine Geschichte? Ein Zusammentreffen von Pasteur und Whitehead in einem Milchsäurebad. In: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte. Hg. v. Michael Hagner. Frankfurt am Main 2001. S. 271-296.

⁷⁹ Latour, Anthropologie, S. 10.

⁸⁰ Vgl. Latour, Soziologie, S. 224. Ebenso: Latour, Bruno: Über den Rückruf der ANT. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 561ff. Weiters: Latour, Bruno: Sozialtheorie und die Erforschung computerisierter Arbeitsumgebungen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 541. Latour findet auch am von Deleuze und Guattari eingeführten *Begriff des Rhizoms* gefallen. Der Ausdruck eigne sich besser, um das Netzwerk der ANT von technischen Netzwerken abzugrenzen. „Früher bedeutete das Wort ‚Netzwerk‘ noch eindeutig, wie Deleuzes und Guattaris Begriff ‚Rhizom‘, eine Reihe von *Transformationen* – Übersetzungen, Umformungen –, die nicht von irgendeinem traditionellen Begriff der Sozialtheorie erfasst werden konnten.“ Latour, Rückruf, S. 561. Vgl. Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: Rhizom. Berlin 1977.

⁸¹ Latour, Soziologie, S. 229.

⁸² Ebda, S. 24.

verdeutlichen, doch es ist kaum möglich, ein Akteur-Netzwerk zu illustrieren, ohne eine illegitime Simplifizierung in Kauf zu nehmen. Allerdings ist es nötig, ein Akteur-Netzwerk mit empirischen Mitteln „nachzuzeichnen“, wie Latour an vielen Stellen verdeutlicht. Ein Akteur-Netzwerk ist kein „Ding“, keine „Substanz“ sondern ein Konzept, „ein Werkzeug, mit dessen Hilfe etwas beschrieben werden kann“.⁸³ Es ist eine Bewegung, etwas Prozesshaftes, ein Provisorium.

Ein Netzwerk in der ANT besitzt vier wichtige Eigenschaften:

- a) *„Eine Punkt-zu-Punkt Verknüpfung wird hergestellt, die physisch nachvollziehbar ist und so empirisch nachgezeichnet werden kann;*
- b) *eine solche Verknüpfung lässt das meiste, was nicht verknüpft worden ist, leer [...]*
- c) *diese Verknüpfung wird nicht mühelos und kostenfrei hergestellt, sie verlangt Anstrengung [...]*
- [d)] Ein Netzwerk besteht nicht aus Nylonfäden, Wörtern oder irgendeiner Substanz, sondern es ist die Spur, die ein sich bewegendes Transportmittel hinterlässt.“⁸⁴*

Zugegeben, diese Beschreibung entbehrt nicht einer gewissen Mystik. Die „harten“ Wissenschaften wüssten wohl nur wenig damit anzufangen. Zur Verdeutlichung des Akteur-Netzwerks soll erneut das Paradigma der Herkunft der ANT herangezogen werden: die Wissenschaftssoziologie. Deren Aufgabe war und ist es, zu erkunden, wie Wissen bzw. wissenschaftliche Tatsachen zu Stande kommen. Die Begründer der ANT kritisierten dabei die Erklärungen ihrer Kollegen in dieser Disziplin. Dort, wo die traditionellen Wissenschaftssoziologen Erklärungen lieferten, begann für die ANT-Vertreter erst die Forschung.

Es galt, die von anderen Sozialwissenschaftlern eingeführten terminologischen (Schein-)Entitäten der (Post-)Moderne zu dechiffrieren. Was ist eine Struktur, was eine Klasse, was eine Organisation und was ein Staat⁸⁵? Warum verfügen manche Institutionen über Macht, andere nicht? Die Ordnung des sozialen

⁸³ Vgl. ebda, S. 228.

⁸⁴ Ebda, S. 229f.

⁸⁵ Latour, Anthropologie, S. 160.

Lebens ist, wie Revolutionen im Kleinen und im Großen veranschaulichen, weder sakrosankt noch unveränderlich. Erst die Aufschlüsselung dieser (Pseudo-)Entitäten in ein Netz handelnder Akteure machte sichtbar, was zuvor unter dem Deckmantel dieser Begrifflichkeiten verborgen war.

Jenseits von Mikro und Makro

Dadurch, dass Latour den Netzwerkbegriff verwendet, umgeht er zahlreiche Einschränkungen, die andere Theoretiker getroffen haben.⁸⁶ Die klassische *Gliederung nach den untersuchten Einheiten in Makro- und Mikrosoziologie* ist durch die Applikation der ANT hinfällig. Verortungen wie in der Akteur-System-Frage oder Lokal-Global-Unterscheidungen gehören der Vergangenheit an.⁸⁷ Das Globale müsse lokalisiert werden, reklamiert Latour.⁸⁸ Zu diesem Zweck entwickelt er zwei Ausdrücke: *Oligoptikum* und *Panorama*. Ersteres leitet sich von Foucaults Panopticon ab, das ein perfektes Gefängnis mit totaler Überwachung meint⁸⁹. Das Oligoptikum hingegen ist ein Ort, der nur einen kleinen Ausschnitt in der Landschaft eines Akteur-Netzwerks überblickt. Es ist ein Orientierungspunkt, von dem aus „robuste, aber extrem schmale Ansichten des (verbundenen) Ganzen möglich“⁹⁰ sind. Beispiele für Oligoptiken sind Laboratorien oder andere Forschungsstätten.⁹¹ Bildhaft könnte man ein Oligoptikum mit einem extremen Zoom vergleichen. In der Analyse eines technischen Computernetzwerks wäre ein Oligoptikum vielleicht ein Remote-Administrationsprogramm, das die Einstellungen physisch weit entfernter Computer auf den Bildschirm des Technikers holt.

⁸⁶ Ebda, S. 157.

⁸⁷ Latour, Soziologie, S. 292f.

⁸⁸ Vgl. ebda, S. 299ff.

⁸⁹ Das *Panopticon* wurde am Ende des 18. Jahrhunderts von Jeremy Bentham konzipiert. Dabei handelt es sich um ein ringförmiges Gebäude, in dessen Mitte ein Turm steht. Von diesem aus kann mit geringem Aufwand eine totale Überwachung der Insassen (in der Regel Fabrikarbeiter oder Gefangene) durchgeführt werden. Foucault bezieht sich lediglich auf den Entwurf von Bentham und sieht dessen Ordnungsprinzip in westlich-liberalen Gesellschaften verwirklicht. Vgl. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 1994 [1975]. S. 256f.

⁹⁰ Latour, Soziologie, S. 313.

⁹¹ Vgl. ebda, S. 315.

So wie das Oligoptikum stellt sich auch der zweite Ausdruck, das Panorama, einer globalen Perspektive entgegen. Ein Panorama ist eine Abbildung, auf der *alles* zu sehen ist. Es stellt Zusammenhänge im Überblick dar, ohne ins Detail zu gehen. Bei einem Panorama handelt es sich um ein abgeschlossenes System, das zwar keinen Einfluss auf die Bildung des Akteur-Netzwerks hat, doch bei der Orientierung hilft. Beispiele für Panoramen sind *überall* zu finden:

„Sie werden jedes Mal gemalt, wenn ein Zeitungskommentator mit Autorität die ‚Gesamtsituation‘ Revue passieren läßt; wenn ein Buch die Ursprünge der Welt vom Big Bang bis zu Präsident Bush erzählt; wenn ein Handbuch der Sozialtheorie die Neuzeit aus der Vogelperspektive betrachtet.“⁹²

Mit der Einführung dieser beiden Begriffe – des Oligoptikums und des Panoramas – holt Latour andere wissenschaftliche Disziplinen wieder ins Boot⁹³. Es geht ihm dabei vorwiegend um moderne und postmoderne Sozialtheorien – aber nicht ausschließlich. Latour ermöglicht damit die Integration verschiedenster Theorien in ein Akteur-Netzwerk⁹⁴ und verhindert zugleich, dass andere ausgeschlossen bleiben. Diese anderen Theorien sollen keinen „Kontext“ liefern, jedoch können sie den Blick für die wahren Akteure schärfen und der Akteur-Netzwerk-Theorie zu politischer Relevanz verhelfen, nachdem alle Verbindungen aufgezeichnet sind.

Informationstechnologie und Akteur-Netzwerke

Technische Netze erleichtern es, den lokalen Aspekt aus der globalen Dimension herauszufiltern.⁹⁵ Je mehr technische Netze sich entwickeln, desto einfacher ist es, die Verbindungen des Akteur-Netzwerks nachzuzeichnen. Ein fiktives Beispiel: Eine Frau besucht ein Konzert. Von ihren Freunden hat sie zuvor eine Nachricht auf ihrem Mobiltelefon erhalten. Das Display des Telefons informiert sie über Zeit und Ort des Konzerts. Die Darbietung beginnt. Die Musikgruppe schlägt in die E-Gitarren, die Signale in Form von Tönen an

⁹² Ebda, S. 324.

⁹³ Diese Formulierung ist bewusst salopp gewählt. Vgl. Latour, Bruno: Wir sitzen alle in einem Boot. In: heureka! 5/98. Im Internet: http://www.falter.at/heureka/archiv/98_5/03.php (eingesehen am 01.07.08).

⁹⁴ Latour, Anthropologie, S. 158.

⁹⁵ Vgl. ebda, S. 155f.

verschiedene Geräte weiterleiten. Die Vibrationen, die die massiven Lautsprecher erzeugen, erschüttern das gesamte Gebäude. Die Frau nimmt ihr Mobiltelefon und startet den Videomodus. Das Mobiltelefon zeichnet eine Minute des Konzertgeschehens auf und speichert den Film anschließend auf seiner Festplatte. Der Film ist in einem Videoformat aufgenommen, das speziell für Mobiltelefone entwickelt wurde: Ohne sonderliche Einbußen in der Bildqualität hat ein kurzes Video eine Dateigröße, die sich über das Netzwerk des Mobilfunkbetreibers versenden lässt. Die Frau übermittelt das Video auf das Handy ihrer Freundin, die zuhause mit Grippe im Bett liegt. Das Konzert findet wenige Sekunden zeitversetzt auch auf ihrem Handydisplay statt.

Die Verbindung zwischen der Musikgruppe, die das Konzert gibt, und der Freundin, die mit Grippe im Bett liegt, hätte natürlich auch auf andere Weise nachgezeichnet werden können. Beispielsweise durch das Poster, auf dem die Band abgebildet ist und das am Kopfende des Betts der Freundin an der Wand hängt. Oder über die signierte CD, die die Frau bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Dennoch ist klar, wie Informationstechnologie bzw. technische Netze die Bildung von Akteur-Netzwerken fördern. Ohne Technik kann überhaupt keine Vermittlung stattfinden, die über face-to-face-Kommunikation hinausgeht:

„If human beings form a social network it is not because they interact with other human beings. It is because they interact with human beings and endless other materials too.“⁹⁶

Gesellschaft oder Netzwerk

Alles und jedes kann aus der Perspektive eines Akteur-Netzwerks betrachtet werden. Selbst eine mathematische Gleichung ist nicht „Netzwerk-frei“: Warum wählt die Mathematikerin gerade diesen Ansatz zur Lösung der Gleichung? Welche Hilfsmittel hat sie eingesetzt? Welche Auswirkungen hat die Lösung der Gleichung? Nur drei von vielen Fragen, die ANT-Forscher stellen können, wenn sie eine Untersuchung durchführen. Ein Akteur-Netzwerk ist also mehr eine Perspektive und weniger ein Ding, das sich berühren lässt. Es stellt ein

⁹⁶ Law, Notes, S.3.

alternatives Konzept zu anderen Beschreibungsmodellen dar, das sich durch seinen egalitären Ansatz von anderen Modellen unterscheidet.

Durch drei methodologische Prinzipien ist das egalitäre Moment in einem Akteur-Netzwerk sichergestellt: das agnostische Prinzip, das Symmetrieprinzip und das Prinzip der freien Assoziation.⁹⁷ Ersteres fordert die „Unparteilichkeit zwischen den in der Kontroverse engagierten Akteuren“⁹⁸. Der Beobachter ist unparteiisch und interpretiert nicht. Ähnlich wie in der ersten Phase eines „Brainstormings“ gibt es keine Zensur. Jeder Akteur soll seine Gedanken, Interpretationen und Wertungen frei äußern können. Der untersuchende Akteur beurteilt nicht und stellt die Äußerungen auch nicht in einen größeren Zusammenhang.

Das zweite Prinzip beschreibt die „Verpflichtung, widersprüchliche Gesichtspunkte in der gleichen Terminologie zu erklären“⁹⁹. Es handelt sich um eine generalisierte Symmetrie: Zur Beschreibung eines Phänomens wird dieselbe Terminologie herangezogen, nicht nur für „widersprüchliche Standpunkte und Argumente“, sondern auch – und das ist das Revolutionäre der ANT – für alle Akteure. Es ist dem beobachtenden Soziologen einerlei, ob die Akteure technischer oder sozialer Prägung sind¹⁰⁰. Die Ausdrucksweise, mit der der Beobachter die Akteure beschreibt, unterscheidet sich nicht.

Und nicht zuletzt gilt das Prinzip der freien Assoziation – die „Vermeidung aller a-priori-Unterscheidungen zwischen dem Natürlichen und Sozialen“¹⁰¹. Die Aufteilung von Akteuren in diese beiden Kategorien impliziert ein unnötiges Konfliktpotenzial und muss umgangen werden. Die Akteure bestimmen, wo sie sich im Netzwerk einordnen, nicht der Wissenschaftler.

⁹⁷ Vgl. Callon, Michel: Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung: Die Domestikation der Kammuscheln und der Fischer der St. Brieuc-Bucht. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 142f und 167ff.

⁹⁸ Ebda, S. 135.

⁹⁹ Ebda.

¹⁰⁰ Diese Unterscheidung kommt gar nicht zu tragen, siehe Prinzip Nummer drei.

¹⁰¹ Callon, Elemente, S. 135.

„Das Ziel besteht nicht darin, alle Aktanten auf ein einziges Vokabular zu reduzieren, sondern die relative Widerstandsfähigkeit der Grenzen zu testen, die der gesunde Menschenverstand glaubt ziehen zu müssen und die die Fragestellung, anstatt sie zu erhellen, vielleicht völlig verdunkeln.“¹⁰²

Die Anwendung der drei genannten Prinzipien stellt indirekt andere Beschreibungsmodelle vollkommen infrage. Die sozialwissenschaftliche Klärung eines Phänomens stellt keine „mysteriöse“ kognitive Leistung mehr dar, sondern ist eine bodenständige Beschreibung gleichgestellter (aber nicht gleichgeschalteter) Entitäten. Die Menschen und Objekte müssen nicht mehr zur Wissenschaft emporblicken, die ihnen „Strukturen“, „Klassen“ oder „Systeme“ aufoktroziert. Nein, die Wissenschaft und ihre Akteure sind ein Teil des großen Kollektivs, das den Begriff der Gesellschaft ablöst.

Das Netzwerk der ANT ist ein flaches Modell, in dem Entitäten jeglicher Natur miteinander verbunden sind. Besser als der Begriff des Netzwerks würde sich der Ausdruck des „Werknetzes“ oder „Aktionsnetzes“ eignen, wie Latour an mehreren Stellen notiert. Diese Begriffe thematisieren stärker den prozesshaften und provisorischen Charakter der ANT-Methode.

„Will man verstehen, was die Soziologen Machtbeziehungen nennen, muss man den Weg beschreiben, durch den die Akteure definiert, assoziiert und gleichzeitig verpflichtet werden, ihren Allianzen treu zu bleiben.“¹⁰³ Wie das passiert – durch den Prozess der Übersetzung nämlich –, das wird der nächste Abschnitt klären. Abschließend soll noch einmal auf den Punkt gebracht sein, was das Netzwerk von anderen Ansätzen trennt, mag es auch überspitzt klingen:

„Entweder ist es eine Gesellschaft, oder es ist ein Netzwerk.“¹⁰⁴

¹⁰² Latour, Soziologie, S. 185.

¹⁰³ Callon, Elemente, S. 170.

¹⁰⁴ Latour, Soziologie, S. 228.

2.3 Inakzeptable Dichotomie Nr. 3: Technischer und sozialer Determinismus

In Abschnitt 2.2 wurden die Merkmale des Netzwerkbegriffs herausgearbeitet. Zunächst wurde, um die für die ANT inakzeptable Dichotomie von Mikro- und Makrosoziologie zu überwinden, das Netzwerkmodell eingeführt. Es dient Latour und den anderen Protagonisten der Akteur-Netzwerk-Theorie als Schlüsselkonzept, um lokale und globale Entitäten verbinden zu können.

Bevor die Besonderheiten eines Netzwerks im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie detaillierter herausgearbeitet wurden, folgte ein Exkurs über Bereiche der Soziologie des Sozialen, in denen der Netzwerkbegriff ebenfalls seine Anwendung findet. Weiters wurde der zweite in dieser Arbeit verwendete Netzwerkbegriff, jener des webbasierten sozialen Netzwerks, geklärt.

Anschließend galt die Aufmerksamkeit ganz dem Netzwerk der ANT: dass es sich dabei mehr um eine Methode als um ein konkretes Gebilde handelt; durch welche Hilfsmittel das Netzwerk gleichzeitig lokal und global sein kann; wie Informationstechnologie die Bildung von Netzwerken fördert; dass das Netzwerkmodell die traditionelle Vorstellung von Gesellschaft auflöst, an deren Stelle das Kollektiv tritt.

Während die Abschnitte 2.1 und 2.2 dem Inhalt bzw. der Struktur gewidmet waren, steht nun das Verfahren, der Prozess, im Mittelpunkt. Wenn man so will, verbinden wir die Akteure jetzt mit dem Netzwerk. Bei diesem Abschnitt handelt es sich quasi um den „Bindestrich“ im Kompositum Akteur-Netzwerk-Theorie. Wo ein Netzwerk seinen Ursprung hat, das wurde bisher noch nicht dargelegt. Zwar deutete die verwendete Terminologie immer wieder an, wie sich ein Netzwerk ausbreitet, doch konkret soll dies in diesem Abschnitt besprochen werden. Es geht um das Netzwerkbilden, den so genannten Prozess der Übersetzung, auch bekannt als Vermittlung bzw. unter der Eindeutschung des englischen bzw. französischen Ursprungsbegriffs *translation*¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Michel Callon hat den Begriff der Übersetzung vom renommierten französischen (Wissenschafts-)Philosophen Michel Serres entlehnt. Im dritten Band seiner *Hermès*-Reihe legt

2.3.1 Handlungszwänge

Im Unterschied zu den beiden zuvor genannten Dichotomien von Subjekt und Objekt bzw. Mikro und Makro ist die Dichotomie von technischem und sozialem Determinismus¹⁰⁶ kein Gegensatz, der die Mehrzahl aller Soziologien des Sozialen betrifft. Im Zentrum beider Auffassungen steht das Verhältnis zwischen Mensch und Technik.

Wir befinden uns mit dieser Dichotomie auch im Fahrwasser der ersten Dichotomie (jener von Subjekt und Objekt). Erneut geht es um die Weise, wie eine Handlung und in der Konsequenz auch Erkenntnis zustande kommen. Im Folgenden soll der Fokus stärker als oben auf den Ablauf einer Handlung gelegt werden. Als beispielsweise diskutiert wurde, dass der Begriff der „Gesellschaft“ von einem Kollektiv (bestehend aus heterogenen Akteuren) abgelöst werde, galt die Aufmerksamkeit dem Subjekt und Objekt bzw. dem Akteur, nun steht der prozessuale Charakter im Vordergrund.

Die Vertreter des technischen Determinismus - Latour nennt diese Strömung auch Materialismus – sehen in Technik und Wissenschaft mehr als ein Instrument. Technik hat Einfluss auf das Subjekt. In ihrer radikalsten Variante kann sie so sogar Handlungen auslösen oder sich den Menschen zum Untertan machen. Unsere Eigenschaften, unsere Kompetenzen, ja unsere Persönlichkeiten hängen davon ab, was wir in Händen halten.^{107 108}

Serres sein Konzept der *traduction* dar. Vgl. Serres, Michel: Hermès III. La traduction. Paris 1974.

¹⁰⁶ Es ist mir bewusst, dass der Begriff „Sozialdeterminismus“ nicht sehr gebräuchlich ist und insofern verwirrend ist, als dass er sich kaum abgrenzt zu dem, was wir unter der Soziologie des Sozialen verstehen. Erst in Relation zu seinem Gegensatz, dem technischen Determinismus ist so eine Kreation sinnvoll. Auch Schroer hat seine Kapitelüberschrift ähnlich bezeichnet: „Jenseits von Sozial- Und Technikdeterminismus – Ein ‚dritter‘ Weg?“ Vgl. Schroer, Markus: Vermischen, Vermitteln, Vernetzen. Bruno Latours Soziologie der Gemenge und Gemische im Kontext. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 380.

¹⁰⁷ Vgl. Latour, Hoffnung, S. 213ff.

¹⁰⁸ Ein herausragendes Beispiel für technischen Determinismus liefert Marshall McLuhan, der konstatiert: „Medien sind alle Technologien, die Ausweitungen des menschlichen Körpers und der menschlichen Sinne darstellen, von der Kleidung bis zum Computer.“ absolute Marshall McLuhan. Hg. v. Martin Baltes und Rainer Höltschl. Freiburg 2002. S. 11.

Im Gegensatz dazu argumentiert der soziale Determinismus, dass das Subjekt die Technik festschreibt, nicht umgekehrt. So hat beispielsweise keine Technologie bisher eine andere Technologie erfunden. Der Urheber ist in letzter Instanz immer der Mensch. Die Technik „ist nur ein Werkzeug, ein neutraler Träger für einen dahinterstehenden menschlichen Willen“¹⁰⁹.

Summa Summarum: „Im einen Fall wird die Technik vom Akteur beherrscht, im anderen der Akteur von der Technik.“¹¹⁰ Diese (verkürzten) absoluten Darstellungsweisen sind nicht mit dem Konzept der Akteur-Netzwerk-Theorie vereinbar. Was als Alternative vorgeschlagen wird, wie sich die ANT zwischen technischem und sozialem Determinismus verorten lässt, soll mithilfe eines in der Literatur weit verbreiteten Beispiels illustriert werden.

Das Beispiel beginnt mit der Gegenüberstellung zweier sich widersprechender Sprichworte: „Einerseits heißt es bekanntlich, ‚Schusswaffen töten Menschen‘ und andererseits wird gesagt, ‚Menschen töten Menschen, nicht Schusswaffen‘.“¹¹¹ Eine juristische Perspektive liefert eine klare, in diesem Fall jedoch irrelevante Antwort: Der Mensch, der den Abzug tätigt, ist der Schuldige.¹¹²

Folgen wir der Maxime des technischen Determinismus, dann verwandelt die Schusswaffe den braven Bürger in einen Mörder. „Natürlich befähigt ihn die Waffe zunächst nur, doch sie gibt auch eine Anweisung, führt die Hand, gibt den Schuß ab [...]“¹¹³ Wenn wir das Prinzip des sozialen Determinismus anwenden, dann herrscht folgende Perspektive vor: „Es tötet sich besser mit

¹⁰⁹ Latour, Hoffnung, S. 214.

¹¹⁰ Schroer, Soziologie, S. 380. Wie auch in den Abschnitten zuvor wollen wir uns nicht zu lange mit der Erklärung der von der ANT nicht akzeptierten Dichotomie aufhalten. Eine fundierte Kritik ebendieser wird versierteren Sozialwissenschaftlern weitaus besser gelingen. Mir geht es in erster Linie darum, die Konzepte der Akteur-Netzwerk-Theorie im Hinblick auf webbasierte soziale Netzwerke zu diskutieren, keine sozialwissenschaftlichen Grabenkämpfe darzustellen.

¹¹¹ Belliger und Krieger, Einführung, S. 42.

¹¹² Das mag im Umstand begründet sein, dass die juristische Praxis keine Methode kennt, um eine Feuerwaffe adäquat zu „bestrafen“.

¹¹³ Latour, Hoffnung, S. 214f.

einer Schußwaffe, aber die Absicht zu töten bleibt dieselbe, sie wird durch die Waffe nicht tangiert.“¹¹⁴

Wessen Version stimmt nun? Von wem ist die Handlung ausgegangen, wer ist der Akteur, die Waffe oder der Bürger? Latours Lösung – und hier kommen wir zum Kern der Sache – zeigt auf *jemand anderes*: eine Bürger-Waffe, ein Waffen-Bürger. Was sowohl der technische als auch der soziale Determinismus verkennen würden, ist die Tatsache, dass beide Entitäten aufeinander Einfluss nehmen:

*„Technikdeterminismus achtet nicht darauf, was von den strukturellen Effekten eines Netzwerkes zusammengebracht und schließlich ersetzt wird. Im Gegensatz dazu leugnet der soziale Konstruktivismus die Dauerhaftigkeit von Objekten und nimmt an, dass nur Menschen den Status von Akteuren haben.“*¹¹⁵

Die Verantwortung für die Handlung wird auf verschiedene Akteure verteilt. Weder Waffen noch Menschen töten eigenständig. Erst das symmetrische reziproke Zusammenschließen ermöglicht das Ausführen der Handlung.¹¹⁶ Jeder Akteur hat ein Handlungsprogramm eingeschrieben, vergleichbar mit dem Betriebssystem eines Computers. Im Rahmen dessen kann er zahlreiche Skripts ausführen, die Handlung weitergeben bzw. übersetzen. Ein Skript der Pistole ist es beispielsweise, einen Schuss abzufeuern. Ein Skript des Projektils wäre es, das Ziel, das ihm die Pistole weist, auf geradem Weg zu finden. Handeln nach Auffassung der Akteur-Netzwerk-Theorie ist also „nicht das Vermögen von Menschen, sondern das Vermögen *einer Verbindung von Aktanten* [...]“¹¹⁷

Die Auffassung, dass Handeln über *Zwischenglieder* transportiert wird, wird abgelöst durch die Erkenntnis, dass Handeln über *Mittler* passiert.

¹¹⁴ Ebda, S. 215.

¹¹⁵ Akrid, Madeleine: Die De-Skription technischer Objekte. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 408f.

¹¹⁶ Vgl. Latour, Bruno: Über technische Vermittlung: Philosophie, Soziologie, Genealogie. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 489.

¹¹⁷ Latour, Hoffnung, S. 221.

Zwischenglieder sind die Entitäten der Soziologie des Sozialen. Sie transportieren ohne Transformation. Der Input, der von der Waffe (technikdeterministische Seite) bzw. vom Menschen (sozialdeterministische Seite) zum jeweils anderen Akteur kommt, führt zum erwartbaren Output. In der wissenschaftlichen Reflexion ist immer nur eine Entität als Urheber des Handelns auszumachen.¹¹⁸

Betrachten wir dieselbe Situation aus Perspektive der Soziologie der Assoziationen, dann bietet sich ein anderes Bild. Jeder Akteur agiert als Mittler. Er übersetzt, modifiziert und transformiert die Handlung. Der Input vom einen Mittler lässt das, was herauskommt, nicht vorhersagen. Ob die Waffe tatsächlich auf das Betätigen des Abzugs reagiert, entscheidet nicht der Bürger. Die über Jahrzehnte hinweg entwickelte Technik, die dem Revolver eingeschrieben ist, ist hierfür verantwortlich. Damit ist die Benennung einer einzelnen Entität als Urheber überholt.¹¹⁹

Leicht kann das Konzept der „Bürger-Waffe“ bzw. des „Waffen-Bürgers“ auf die Welt der webbasierten sozialen Netzwerke umgelegt werden. Wer hat ein Foto auf Flickr mit Geodaten versehen? War es jene Person, die den Ort aus einer virtuellen Landkarte ausgewählt hat, oder war es das Skript, das dafür verantwortlich ist, dass die Koordinaten neben den Fotos aufscheinen?

Im Bereich der Computernetzwerke erleben wir mehr denn je eine Fusion zwischen Mensch und Technik zu einem heterogenen Akteur, einem Hybriden.¹²⁰ Dass dieses Bündnis wie zum Beispiel „Mensch – Waffe“ aus zwei einzelnen Akteuren besteht, ist eine Ausnahme und mit der Perspektive desjenigen, der das Netzwerk aufzeichnet, zu begründen. Üblicherweise hat man es jedoch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure zu tun, die Handlungen über Übersetzungsketten weitergeben.

Wenn wir von Hybriden aus Mensch und Maschine sprechen, dann ist die Assoziation zum Cyborg nicht mehr weit. Was die ANT jedoch von der Cyborg-

¹¹⁸ Vgl. Latour, Soziologie, S. 70f und 181f.

¹¹⁹ Vgl. ebda.

¹²⁰ Vgl. Latour, Anthropologie, 155f.

Theorie Haraways trennt, ist die Radikalität des Gedankens der Symbiose, die Mensch und Technik eingehen. Bei Latour ist jeder einzelne Mittler in der Kette des Akteur-Netzwerks verfolgbar. Die Verschmelzung von zwei Entitäten passiert nur metaphorisch, es gibt keine tatsächliche Vermengung.¹²¹ Haraways Cyborgs hingegen sind „kybernetische Organismen, Hybride aus Maschine und Organismus“¹²².

2.3.2 Übersetzungssphären

Das zentrale Moment, das Akteure zu Netzwerken verbindet, nennt sich, wie ich bereits an mehreren Stellen erwähnt habe, Übersetzung. Mit einer wörtlichen Übersetzung aus einem Vokabular in das andere, also zum Beispiel vom Französischen ins Englische, hat der Übersetzungsbegriff der ANT wenig zu tun.¹²³ Übersetzung ist eine Form der Interaktion und gleichsam der Ur-Prozess des sozialen Lebens. Es handelt sich bei der Gesamtheit aller Übersetzungen um jenen Vorgang, auf den sich sämtliche sozialen Ordnungen stützen. Machtunterschiede und Ungleichheiten – wie sie Realität sind – sind nicht auf höhere Gewalten zurückzuführen, sondern auf die Effekte von Netzwerkbildung, vulgo Übersetzung.¹²⁴

Das Ziel jedes Übersetzungsprozesses ist es, ein Netzwerk von (heterogenen) Akteuren zu stabilisieren.¹²⁵ Stabilisierung bedeutet Sicherheit und impliziert in letzter Konsequenz Macht. Wer Akteure dauerhaft (mit welchen Mitteln auch immer) um sich versammeln kann, kann auf zuverlässige Ressourcen zurückgreifen. Was wäre ein Lehrer ohne seine Schulklasse, ohne Lehrmaterialien, ohne Schulgebäude? Viel, aber sicherlich kein Lehrer mehr.¹²⁶

¹²¹ Vgl. Schroer, Soziologie, S. 382.

¹²² Haraway, Donna: Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. In: Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Hg. v. Claus Pias [u. a.]. Stuttgart⁵ 2004. S. 464. Latour hat Haraway übrigens sein Buch *Die Hoffnung der Pandora* gewidmet. Vgl. Latour, Hoffnung, S. 4.

¹²³ Vgl. ebda, S. 217.

¹²⁴ Vgl. Law, Notes. S. 1ff.

¹²⁵ Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 43.

¹²⁶ Vgl. Law, Notes. S. 1ff.

Evolution geschieht also durch erfolgreiche Übersetzung. In diesem Aspekt treten Analogien zu Niklas Luhmanns Systemtheorie auf. Was für die Akteur-Netzwerk-Theorie der Prozess der Übersetzung ist, ist für Luhmann der Prozess der Kommunikation: eine *Conditio sine qua non*. „Ohne Kommunikation bilden sich keine sozialen Systeme.“¹²⁷ „Sozialsysteme sind zunächst Kommunikationssysteme [...]“¹²⁸. Das Fehlen von Kommunikation bedeutet also die Abwesenheit von Gesellschaft, denn die Gesellschaft besteht bei Luhmann aus Kommunikationen – und nicht aus Menschen.¹²⁹ Im Widerspruch dazu ist Luhmanns Definition von Kommunikation jedoch stark auf Personen zugeschnitten (wobei Personen nicht zwingend Menschen sein müssen). Das Prinzip der Luhmannschen Kommunikationstheorie ist: „Kommunikation ist unwahrscheinlich.“¹³⁰ Auf dreifache Weise besteht die Gefahr, dass der Prozess der Kommunikation nicht zustande kommt, in der Selektion von Mitteilung (Erreichbarkeit), Information und Verstehen (Verständnis). Hier zeigt sich der Unterschied im Begriff der Kommunikation, den die ANT meint. Diese verortet Kommunikation unabhängig von Personen. Die Kommunikation bei Luhmann kommuniziert mit sich selbst, während bei der ANT heterogene Akteure miteinander verbunden werden.

Was den Begriff der *Unwahrscheinlichkeit* betrifft, so können durchaus Parallelen zwischen der sozialen Systemtheorie Luhmanns und der Akteur-Netzwerk-Theorie gezogen werden. Bei beiden gilt: Damit Interaktion erfolgreich ist, müssen die Akteure zuerst Hindernisse überwinden. Bei Luhmann geschieht die soziokulturelle Evolution durch eine „Umformung und Erweiterung der Chancen für aussichtsreiche Kommunikation“¹³¹. Also: Wer die Selektion der Kommunikation übersteht, existiert.

¹²⁷ Luhmann, Niklas: Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Hg. v. Claus Pias [u. a.]. Stuttgart⁵ 2004. S. 56.

¹²⁸ Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main² 1985. S. 634.

¹²⁹ Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 35.

¹³⁰ Luhmann, Unwahrscheinlichkeit, S. 57.

¹³¹ Ebda.

Ein ähnliches natürliches Selektionsmodell gibt es auch in der ANT: „For actor-network theory is all about power [...]“¹³². Law nimmt an, dass es nichts außer Interaktionen gibt. Manche Interaktionen haben Erfolg und stabilisieren und reproduzieren sich, während andere das nicht schaffen.¹³³ Jeder Akteur aktiviert Energie in Form von Macht, um zu verhindern, dass sich seine Komponenten zerstreuen. Law interessiert, wie diese Widerstände, die den Komponenten verinnerlicht sind, überwunden werden¹³⁴. Die Parallele zum Konzept Luhmanns (siehe oben) ist evident.

Zugleich aber demonstrieren die abweichenden Begrifflichkeiten die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Theorien: Während in der ANT der Begriff des *Widerstands* („resistance“) ganz klar aktiv konnotiert ist, assoziiert der Ausdruck der *Unwahrscheinlichkeit* eher Passivität. Wo die Komponenten der Akteure in der ANT also *selbst* Widerstand leisten, sind es in der Systemtheorie *äußere Umstände*, die die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation verursachen.

Unter Übersetzung versteht Latour „eine Verschiebung, Drift, Vermittlung und Erfindung, es ist die Schöpfung einer Verbindung, die vorher nicht da war und die beiden ursprünglichen Elemente oder Agenten in bestimmten Maße modifiziert.“¹³⁵ Um diese Definition ein wenig klarer werden zu lassen, werden im Folgenden die Phasen einer Übersetzung nach Callon (und anschließend nach Latour) detailliert beleuchtet.

2.3.3 Phasen und Momente

Dass eine Übersetzung aus verschiedenen Phasen besteht, scheint bei Latour von geringerer Relevanz zu sein. Zumindest weist er in seinem Werk nur peripher darauf hin¹³⁶. Callon hat die Klassifizierung eines

¹³² Law, Notes, S. 6.

¹³³ Vgl. ebda, S. 2.

¹³⁴ Vgl. ebda, S. 6.

¹³⁵ Latour, Hoffnung, S. 218.

¹³⁶ Vgl. ebda, S. 211ff.

Übersetzungsprozesses in Form von Momenten eingeführt. Er identifiziert vier Phasen: Die Problematisierung, Interessement, Enrolment und Mobilisierung.¹³⁷

Bei der folgenden Beschreibung der vier Momente einer Übersetzung treten nicht zufällig Analogien zur modernen kollaborativen wissenschaftlichen Forschung auf. Erneut soll hier auf den Ursprung der ANT hingewiesen sein, der in der Wissenschafts- und Techniksoziologie liegt. Die Schlüsse, die Callon und Co. aus der Epistemologie gezogen haben, sind gerade in diesem Abschnitt einfach nachvollziehbar. So ist es beispielsweise gut verständlich, dass die wissenschaftliche Problembenennung ihre ANT-Entsprechung in der Phase der Problematisierung gefunden hat.

Zwar erarbeitet Callon vier Phasen einer Übersetzung, doch auch hier gilt: Die Art der Strukturierung dient mehr dem Verständnis des Modells Akteur-Netzwerk-Theorie und ist weniger die Projektion einer Veränderung, die sich tatsächlich abspielt. Er merkt darüber hinaus an, dass sich die vier Momente der Übersetzung in der Realität überlappen können¹³⁸.

Problematisierung

„Problematisierung ist das erste Moment der Übersetzung, weil jedes Handeln ein Problem lösen will.“¹³⁹ Wichtige Akteure, die den Ausgangspunkt der Übersetzung darstellen, werden identifiziert¹⁴⁰. Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, ist die Problematisierung jene Phase, in der ein Problem definiert wird. Dabei handelt es sich um den so genannten obligatorischen Passagepunkt (OPP). Dieser Begriff ist durchaus im Kontext der in der ANT omnipräsenten Metapher der Landschaft zu verstehen. Der OPP ist jene Stelle,

¹³⁷ Die Bezeichnungen für die Phasen sind der deutschen Übersetzung entnommen. Ich beziehe mich bei der Erläuterung der vier Phasen überwiegend auf Belliger und Krieger, Einführung, S. 39ff und Callon, Elemente, S. 146ff.

¹³⁸ Vgl. ebda, S. 146.

¹³⁹ Belliger und Krieger, Einführung, S. 40. Die Autoren vergessen hier auf die wichtige Tatsache hinzuweisen, dass Probleme nicht quasi aus dem Nichts generiert werden, sondern, dass es sich auch bei Problemen um Netzwerke handelt. Es sind Netzwerke, die für die in der Phase der Problematisierung zu definierenden Akteure ein bis zum Übersetzungsbeginn unüberwindbares Hindernis darstellten.

¹⁴⁰ Auch wenn es in der Literatur nicht ausdrücklich erwähnt ist: Meiner Auffassung nach ist es nicht nötig, zu diesem Zeitpunkt bereits alle Akteure zu nennen, die zur Problemlösung beitragen.

die alle Akteure zusammenbringt: Das Ziel, ihn zu überwinden, ist allen Akteuren gemeinsam.¹⁴¹ Dieses Problembewusstsein müssen die Akteure teilen, ansonsten wird die Übersetzung scheitern.¹⁴²

Ein Beispiel für einen obligatorischen Passagepunkt: Damit ein webbasiertes soziales Netzwerk funktionieren kann, muss eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie sich Verbindungen zwischen Akteuren manifestieren. Auch wenn die einzelnen Akteure andere Teilinteressen haben, ein Webserver beispielsweise „nur“ den Internetzugang zur Seite ermöglicht oder ein Nutzer „nur“ den Dienst verwenden will, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben: Damit das webbasierte soziale Netzwerk funktioniert, müssen die Akteure untereinander Verbindungen herstellen können und „erkennen, dass ihre Allianz in dieser Fragestellung jedem von ihnen nützen kann“.¹⁴³

Wenn also in der Problematisierung der obligatorische Passagepunkt herausgearbeitet wird, dann handelt es sich dabei um das Aufstellen einer Bedingung. Wenn sie nicht erreicht bzw. überschritten wird, dann ist die Bildung des Netzwerks nicht erfolgreich. Die Problematisierung besitzt dynamische Eigenschaften: „Sie zeigt sowohl die Verschiebungen und Umwege, die akzeptiert, als auch die Allianzen, die geschmiedet werden müssen.“¹⁴⁴

Interessement

Beim Interessement, der zweiten Phase, „stellt sich die Frage, wer nun was tut, um das Problem zu beheben“¹⁴⁵. Der Akteur, dessen Perspektive im Zentrum des ANT-Berichts steht, „versucht, die Identität der anderen Akteure [...] zu bestimmen und zu stabilisieren“¹⁴⁶. Interessement heißt es deswegen, weil der „Hauptakteur“¹⁴⁷ Interesse gegenüber den anderen Akteuren emittiert.

¹⁴¹ Vgl. Callon, Elemente, S. 149.

¹⁴² Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 40.

¹⁴³ Vgl. Callon, Elemente, S. 149.

¹⁴⁴ Vgl. ebda, S. 149.

¹⁴⁵ Belliger und Krieger, Einführung, S. 40.

¹⁴⁶ Callon, Elemente, S. 152.

¹⁴⁷ „Hauptakteur“ meint jenen Akteur, dessen Perspektive den ANT-Bericht prägt. Die Bezeichnung ist irreführend, da sie dem räumlichen Konzept des Netzwerks widerspricht. Einen Hauptakteur gibt es in einem Akteur-Netzwerk nicht bzw. ist er in dieser Phase der Übersetzung

Keinesfalls können alle Akteure interessiert werden. Neben dem „Hauptakteur“ interessieren auch andere Entitäten den Akteur, um den der „Hauptakteur“ wirbt. „Andere Akteure zu interessieren, bedeutet Schranken aufzubauen, die zwischen sie und jene anderen Entitäten gestellt werden können, die ihre Identitäten auf andere Weise definieren wollen.“¹⁴⁸ Ist das Interessement erfolgreich, dann bestätigt es die Gültigkeit der Problematisierung und der Allianz, die sie impliziert.¹⁴⁹

Wie zu Beginn der Proben eines Theaterstücks verteilt der Regisseur – in unserem Fall der „Hauptakteur“ – Rollen an all jene, die sich im Raum befinden. Das Ziel – die Problematisierung – ist allen klar: ein Stück auf die Beine zu stellen, das am Premiertag zur Aufführung gelangt. Dass die Schauspieler, Zimmerer, aber auch die Requisiten, ihre Rollen akzeptieren, ist in dieser frühen Phase noch nicht gesagt. Es kommt auf viele Bedingungen an, wie zum Beispiel die Überzeugungskraft des Regisseurs oder den Willen der Akteure.

Weiter in unserem Beispiel: Der Mailserver eines webbasierten sozialen Netzwerks teilt die oben angesprochene Problematisierung, dass das Zustandekommen von Verbindungen zwischen potenziellen Akteuren von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Unternehmung ist. Er sendet E-Mail-Einladungen an Adressen, die er zuvor aus einer Datenbank bezogen hat. Diese Aktion ist zunächst eine Einladung an potenzielle Benutzer, dem webbasierten sozialen Netzwerk beizutreten. Auf der ANT-Ebene jedoch *interessiert* der Mailserver andere Entitäten durch die Aussendung der Einladung.

Enrolment

Die nächste Phase, das Enrolment, „bezeichnet den Vorgang, in dem ein Set von zueinander in Beziehung stehenden Rollen definiert und Akteuren zugeteilt

noch nicht definierbar. Als Abkürzung für den die Perspektive bestimmenden Akteur soll die Bezeichnung dennoch genügen. „Hauptakteur“ steht aus diesem Grund auch hier in Anführungszeichen. Latour schreibt: „Daß wir einem der Akteure die Rolle des ersten Bewegers zuschreiben, enthebt uns nicht der Notwendigkeit, die Handlung durch die Zusammensetzung mehrerer Kräfte zu erklären.“ Latour, Hoffnung, S. 221.

¹⁴⁸ Callon, Elemente, S. 152.

¹⁴⁹ Vgl. ebda, S. 155.

wird, die sie akzeptieren.“¹⁵⁰ Das Enrolment ist der erfolgreiche Abschluss des Interessments. Es handelt sich dabei um einen multilateralen Verhandlungsprozess zwischen dem „Hauptakteur“ und anderen Entitäten. War das Netzwerk in den bisherigen beiden Phasen der Problematisierung und des Interessments noch eine Hypothese des „Hauptakteurs“, so treten die *interessierten* Entitäten zu diesem Zeitpunkt erstmals in einen dialogischen Diskussionsprozess ein.

Eine stabile Verbindung ergibt sich erst, wenn sich auch die definierten Akteure zurück-*interessieren*, wenn also das Enrolment zwischen dem „Hauptakteur“ und dem von ihm definierten Akteur reziprok ist. Denn dann erst beginnen sich die Bindungen der Netzwerke, in die der interessierte Akteur involviert ist, zu schwächen. Der Akteur löst sich aus seinem bisherigen Netzwerk heraus und gliedert sich in das neue Netzwerk ein.

Setzen wir das oben eingeführte Beispiel fort: Nehmen die Empfänger die Einladung des Mailservers an und registrieren ein Profil im webbasierten sozialen Netzwerk, dann kann diese Aktion durchaus als zurück-*interessieren* gedeutet werden. Die Chance ist minimiert, dass die Eingeladenen einem anderen Netzwerk beitreten als dem, das ihnen Interesse durch eine Einladungs-E-Mail bekundet hat. Das Netzwerk, das im Zentrum des ANT-Berichts steht, kann seine Position gegen andere Hybride festigen. Die Chance, den OPP zu überwinden, ist erhöht.

Mobilisierung

„Akteure treten in Transaktionen ein. Sie tauschen Zeichen, Dinge, Rollen, Interessen mit allen möglichen Mitteln aus. Vermittler bzw. Vermittlungsinstanzen sind das, was zwischen Akteuren ausgetauscht wird (z.B. Produkte, Texte, Geld, Leistungen usw.). Akteure bilden Netzwerke, indem sie Vermittlungsinstanzen untereinander derart zirkulieren lassen, dass die Positionen der Akteure im Netzwerk stabil werden.“¹⁵¹

In der Phase der Mobilisierung befindet sich die multilaterale Verhandlung des Enrolments im Abschluss. Der Akteur, dessen Perspektive im Zentrum steht,

¹⁵⁰ Vgl. ebda, S. 156.

¹⁵¹ Belliger und Krieger, Einführung, S. 41.

erhält die Erlaubnis, im Namen der anderen Entitäten zu sprechen. Die anderen Akteure erhalten dafür im Gegenzug Repräsentation. Der Hauptakteur fungiert als Stellvertreter, als Platzhalter. „Für andere zu sprechen bedeutet zunächst, jene zum Schweigen zu bringen, in deren Namen man spricht.“¹⁵² Aus losen Entitäten entsteht ein lebendiger Hybride¹⁵³.

Callon hat die letzte Phase im Übersetzungsprozess als Mobilisierung bezeichnet, weil den „Entitäten, die zuvor unbeweglich waren, Beweglichkeit verliehen wird“¹⁵⁴. Bisher kommunizierten die Akteure auf Grundlage der hypothetischen Vorstellung des „Hauptakteurs“, ein Netzwerk zu bilden. Im Moment der Mobilisierung wird das Netzwerk zur Realität. Die Entitäten schließen sich zu einer Allianz zusammen.

Gewöhnlich passiert die Vermittlung über mehr als einen Knoten. Ein Forscher versteht die Einsen und Nullen eines Computers nicht. Dazu benötigt er Vermittlungsinstanzen. Es handelt sich also um eine Kette von Vermittlungen, an deren Ende (wenn die Übersetzung gelingt) eine physische Realität steht.

Zurück zu unserem Beispiel: Einige der E-Mail-Empfänger haben die Einladung des Mailserver angenommen und sind dem webbasierten sozialen Netzwerk beigetreten. Sie haben auf der Webseite ein Profil angelegt und ein Foto hochgeladen, das neben ihrem Namen als Erkennungsmerkmal für andere Benutzer dienen soll. Jeder Benutzer kann jetzt mit anderen registrierten Benutzern eine Verbindung eingehen. Der in der Phase der Problematisierung artikulierte obligatorische Passagepunkt – die Möglichkeit Verbindungen untereinander herzustellen – ist überwunden. Im vorliegenden Fall ist der Mailserver der „Hauptakteur“ des Netzwerks. Er ist der Repräsentant für alle anderen Akteure. Er kann Auskunft geben darüber, wer wem wie oft Nachrichten innerhalb des Netzwerks zukommen lässt¹⁵⁵. Durch ihn lässt sich

¹⁵² Callon, Elemente, S. 162.

¹⁵³ Zur Hybridisierung bzw. Punktualisierung siehe die übernächste Abschnittsüberschrift.

¹⁵⁴ Callon, Elemente, S. 162.

¹⁵⁵ Ein Forschungsvorhaben, das diese Richtung eingeschlagen hat, ist Golder, Scott [u. a.]: Rhythms of Social Interaction: Messaging within a Massive Online Network. Im Internet: <http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf> (eingesehen am 12.06.08) (= Arbeit zur 3rd International Conference on Communities and Technologies (CT2007)).

herausfinden, wenn ein Nutzer inaktiv ist. Über die Vermittlung der E-Mail-Adressen kann der Mailserver bis in die Computer, ja sogar bis in die Computerzimmer der Benutzer des webbasierten Sozialen Netzwerks vordringen. Der einzige Schlüssel zu diesem Raum ist die Delegation¹⁵⁶: eine Kette von Vermittlungsinstanzen – wobei es in dieser Perspektive vorwiegend technische Netze sind, die die Übersetzung ermöglichen.

Handeln, ausgerichtet

Wie geht es weiter, nachdem sich die Entitäten zu einem Hybriden vereinigt haben? Die folgende Abbildung ist zwar mit anderen als den oben verwendeten Begriffen versehen, zielt jedoch auch auf die Darstellung der Phasen einer Übersetzung ab. Die Skizze stammt von Latour. Auch wenn der unterschiedliche Jargon verwirren mag: Es sind dieselben Phasen gemeint. *Desinteresse* entspricht Callons Phase der *Problematisierung*; die Parallele zwischen Latours Moment des *Interesses* und jenem bei Callon, des *Interessments*, ist evident; das *Enrolment* lässt durchaus auch als *Zusammensetzung eines neuen Ziels* titulieren; und schließlich der vierte Schritt bei Latour, der *obligatorische Durchgangspunkt*, ist im Callonschen Begriff der *Mobilisierung* wiederzufinden.

¹⁵⁶ Vgl. Latour, Hoffnung, 226ff.

Abbildung 3: Phasen einer Übersetzung nach Latour.¹⁵⁷

Den vier Phasen von Callon hat Latour drei weitere hinzugefügt: Ausrichtung, „Blackboxing“ und Punktualisierung. Latour definiert Ausrichtung (später nennt er sie auch Verlagerung) als „die vom Kollektiv eingeschlagene Richtung, nachdem seine Gestalt, Ausdehnung und Zusammensetzung durch Rekrutierung und Mobilisierung neuer Aktanten verändert worden ist“¹⁵⁸. Bei Callon fällt dieser Prozess noch unter das Moment der Mobilisierung:

*„Die Ketten von Vermittlern, die zu einem einzigen und endgültigen Sprecher führen, können als die zunehmende Mobilisierung von Akteuren beschrieben werden, [...], indem sie Allianzen bilden und als vereinte Kraft wirken [...].“*¹⁵⁹

Nachdem das Kollektiv einberufen und die Allianz zwischen den Akteuren geschmiedet ist, geht es darum, herauszufinden, wie Aktion, ja wie Handlung passieren kann. Der Prozess der *Ausrichtung* ist dazu der nächste logische Schritt. Dem hybriden Netzwerk soll hiermit keine Intentionalität unterstellt

¹⁵⁷ Quelle: Ebda, S. 225.

¹⁵⁸ Ebda, S. 237.

¹⁵⁹ Callon, Elemente, S. 162

werden. Wie weiter oben erläutert¹⁶⁰, entzieht sich die Akteur-Netzwerk-Theorie der Subjekt-Objekt-Dichotomie und damit auch der Vorstellung von Intentionalität.

Die Phase der Verlagerung ist die Vorstufe zum Blackboxing, das im Folgenden behandelt wird. Die einzelnen Entitäten, die nach der Verhandlung miteinander in Verbindung stehen, sind zu dieser Zeit noch als solche zu erkennen. Um auf unser Beispiel zurückzukommen: Der Mailserver hat im Zuge der Mobilisierung von anderen Akteuren die erforderlichen Erkenntnisse erlangt, um zu klären, wie die Verbindungen zwischen den einzelnen menschlichen Usern zustande kommen. Das Netzwerk, das sich rund um den „Hauptakteur“ gebildet hat, hat den OPP überwunden. Indem der Mailserver für die anderen spricht, hat er sie ausgerichtet. Eine symmetrische Gleichschaltung ist passiert.¹⁶¹

Blackboxing und Punktualisierung

Am Ende eines erfolgreichen Übersetzungsprozesses steht das so genannte Blackboxing bzw. die Phase der Punktualisierung. Das Netzwerk funktioniert jetzt als eine Einheit, als ein Hybride. Der Output, den das Netzwerk aus dem Input hervorbringt, ist erwartbar und berechenbar. Blackboxing ist das „Unsichtbarmachen wissenschaftlicher und technischer Arbeit durch ihren eigenen Erfolg [...]. Wenn eine Maschine reibungslos läuft, wenn eine Tatsache feststeht, braucht nur noch auf Input und Output geachtet zu werden, nicht mehr auf ihre interne Komplexität“¹⁶².

¹⁶⁰ Siehe Kapitel 2.1.

¹⁶¹ Vgl. hierzu den vorangegangenen Abschnitt. Der Bedeutungsunterschied zwischen Mobilisierung und Ausrichtung ist vielleicht kein markanter. Meine Auffassung ist, dass neben der Ausrichtung auch die *Überwindung des OPP* zur Mobilisierung gehört, die Ausrichtung also ein Teil der Mobilisierung ist.

¹⁶² Latour, Hoffnung, S. 373.

Abbildung 4: Fraktale.

Die Netzwerke in der ANT haben fraktalen Charakter.¹⁶³ Jeder Akteur ist selbst ein Netzwerk, jedes Netzwerk setzt sich selbst aus Akteuren zusammen. Die Reduktion von Komplexität durch Blackboxing ist bei der Darstellung eines Akteur-Netzwerks unabdingbar. „Je mehr Elemente man in Black Boxes platzieren kann – Denkweisen, Angewohnheiten, Kräfte und Objekte – desto größer sind Konstruktionen, die man aufstellen kann.“¹⁶⁴

Black Boxes sind stabilisierte, ausgerichtete, punktualisierte Akteure. Sie sind Zwischenglieder, die „Bedeutung oder Kraft ohne Transformation“ transportieren. „Mit seinem Input ist auch sein Output definiert.“¹⁶⁵ Und Black Boxes sind omnipräsent. Sie alle aufzuzählen würde jeden ANT-Bericht unleserlich machen. Die Verbindungen zwischen Black Boxes (oder Zwischengliedern) zu artikulieren, ist in der Mehrzahl der Fälle nicht nötig, denn wie bereits mehrfach erwähnt: Input entspricht dem erwarteten Output.

¹⁶³ Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 44.

¹⁶⁴ Callon, Michel und Latour, Bruno: Die Demontage des großen Leviathans. Wie Akteure die Makrostruktur der Realität bestimmen und Soziologien ihnen dabei helfen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 83.

¹⁶⁵ Latour, Soziologie, S.

Unser Mailserver kann beispielsweise als Black Box behandelt werden. Alle Akteure, die den Mail-Server bilden, kooperieren so, dass aus einem Input ein erwartbarer Output wird. Wenn also eine menschliche Benutzerin des sozialen Netzwerks einem anderen Benutzer eine Nachricht sendet, kann sie sich darauf verlassen, dass der Mailserver die Nachricht dem Empfänger zustellt. Die Architektur aus Hard- und Software des Mailservers mag noch so kompliziert sein: Solange der Mailserver ordnungsgemäß funktioniert, ist er eine Black box, derer sich die ANT-Beschreibung nicht weiter annehmen muss. „Doch wenn der Computer versagt, kann er sich in einen äußerst komplexen Mittler verwandeln [...]“¹⁶⁶ Wenn die Nachricht der Benutzerin also nicht im E-Mail-Eingang des Empfängers ankommt, dann werden Techniker die Black Box aufbrechen – unter der Voraussetzung, dass der Fehler bemerkt wurde. Die Techniker werden Hard- und Software sowie einzelne Bestandteile prüfen. Aus dem Mailserver, der bisher in unserem Beispiel immer als einheitliche Entität betrachtet wurde, ist durch eine Fehlfunktion plötzlich ein kompliziertes Netzwerk aus verschiedensten Akteuren geworden.¹⁶⁷

Dieser Umstand impliziert (und das belegt auch die Praxis zahlreicher ANT-Studien): *Allein die Möglichkeit*, dass ein Akteur eine Black Box aufbrechen kann, zieht dessen Erwähnung im Bericht nach sich. Besondere Bedingungen, die zum „Knacken“ einer Black Box führen, müssen also auch in der physischen Entität, die am Ende der Übersetzung steht, angeführt werden. Die Gefahr des Aufsprengens der Kette von Vermittlungen rechtfertigt es, auf besondere Schwachstellen in einem der Akteure hinzuweisen.¹⁶⁸

Blackboxing, das bedeutet nicht allein Vereinfachung: Blackboxing birgt auch die Gefahr eines Scheiterns der ANT-Studie. Dann nämlich, wenn eine illegitime Simplifizierung vorgenommen wird, wenn also in der „Black Box“ keine

¹⁶⁶ Ebda, S. 70.

¹⁶⁷ Das gewählte Fallbeispiel ist keinesfalls repräsentativ für eine Akteur-Netzwerk-Studie und dient ausschließlich der Veranschaulichung der einzelnen Phasen eines Übersetzungsprozesses.

¹⁶⁸ Es liegt in der Natur des Faktischen, dass nicht jedes einzelne „Bedrohungs-Netzwerk“ seinen Niederschlag im ANT-Bericht findet. Die Auswahlkompetenz hierfür liegt beim „Hauptakteur“.

anderen Akteure, sondern *nichts* versteckt ist. Wenn die Blackbox zwar einen Namen hat, aber kein Netzwerk, das sie beinhaltet. Ein weit verbreitetes Beispiel für die eine solche falsche Black Box kann die Verwendung des Systembegriffs sein:

„Wann immer jemand von einem ‚System‘, einer ‚globalen Eigenschaft‘, einer ‚Struktur‘, einer ‚Gesellschaft‘, einem ‚Imperium‘, einer ‚Weltwirtschaft‘, einer ‚Organisation‘ spricht, sollte der erste ANT-Reflex darin bestehen zu fragen: ‚In welchem Gebäude? In welchem Büro? Durch welchen Korridor erreichbar? Welchen Kollegen vorgelesen? Wie zusammengetragen?‘“¹⁶⁹

Dieses Zitat zeigt klar: Auch Meta-Terminologie schützt nicht vor einer präzisen, zeitaufwändigen ANT-Methode. Black Boxes lassen sich zwar einsetzen, aber nie vollständig schließen.¹⁷⁰

Der Begriff der Punktualisierung, der zuweilen auch synonym mit dem des Blackboxing verwendet wird, bezeichnet meiner Auffassung nach eine Black Box von längerer Dauer. Beide Prozesse, Black Boxing und Punktualisierung, beschreiben Zwischenglieder in einem Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach einer Punktualisierung zu einem Aufknacken des Hybriden kommt, ist minimal. Manche Materialien sind ganz einfach beständiger als andere und können so ihr Beziehungsmuster länger aufrecht erhalten.¹⁷¹ Die Verbindungen innerhalb des punktualisierten Netzwerks halten so fest, dass es eines mächtigen anderen Akteur-Netzwerks bedarf, um das punktualisierte Netzwerk aufzulösen.¹⁷²

Wie oben bereits angeklungen, lässt sich aus der Beschreibung dieser letzten Phase schließen: Ein ANT-Bericht ist reversibles Blackboxing¹⁷³. Wenn wir uns also noch einmal Abbildung 3 vergegenwärtigen und vom letzten Schritt aus zurückgehen, so wird klar, wie ANT-Forscher arbeiten. Wenn sie eine

¹⁶⁹ Latour, Soziologie, S. 315.

¹⁷⁰ Vgl. Callon und Latour, Demontage, S. 83.

¹⁷¹ Vgl. Law, Notes, S. 6. Allerdings dient diese Beschreibung erneut nur der besseren Vorstellung des Modells, denn de facto handelt es sich bei Dauerhaftigkeit um nichts anderes als einen Effekt, generiert aus den reziproken Beziehungen zwischen den Akteuren.

¹⁷² Vgl. ebda, S. 5.

¹⁷³ Vgl. Latour, Hoffnung, S. 225.

Übersetzung nachvollziehbar machen, dechiffrieren sie deren einzelne Agenten. „Die Geschichte der von ihnen [Agenten, Anm.] durchlaufenen Übersetzungen kann so bis zu jenem Punkt sichtbar werden, wo sie wieder von jedem wechselseitigen Einfluß befreit sind.“¹⁷⁴ Nichts anderes tut also die ANT-Methode, nichts anderes ist gemeint mit der ANT-Maxime: follow the actors.¹⁷⁵

2.4 Über das Verfassen riskanter Berichte¹⁷⁶

„Mr. McLuhan, was zum Teufel machen Sie eigentlich?

Ich begeben mich auf Forschungsreisen, bei denen ich nie weiß, wohin sie mich führen werden. [...] meine Bücher zielen eher darauf, den Prozess des Entdeckens offen zu legen, als mit einem fertigen Ergebnis aufzuwarten. Statt meine Ergebnisse traditionsgemäß steril in schön geordnete Versuchsreihen, Kategorien und Schubladen zu stecken, verwende ich sie wie Probebohrungen, um Einblick in gewisse Dinge zu gewinnen und Strukturen zu erkennen. Ich möchte lieber neue Gebiete abstecken als alte Markierungen auswerten.“¹⁷⁷

Drei inakzeptable Dichotomien und die daraus resultierenden Alternativkonzepte sind diskutiert. Bevor der letzte Abschnitt dieses Kapitels folgt, soll noch einmal der rote Faden des vergangenen Abschnitts nachgezeichnet werden: Resultierend aus dem Gegensatz von sozialem und technischem Determinismus hat die Akteur-Netzwerk-Theorie ein synthetisches Handlungskonzept entwickelt, im Rahmen dessen menschliche und nicht-menschliche Entitäten symmetrisch zur Urheberschaft von Handlungen beitragen. Es sei in aller Kürze an das ontologische Problem „Wer tötet Menschen? Schusswaffen oder Menschen?“ erinnert. Die Antwort Latours darauf: Weder der eine noch der andere, sondern eine Menschen-Waffe bzw. ein Waffen-Mensch.

In der Folge wurde das Konzept der Übersetzung mit seinen Phasen nach Callon (Problematisierung, Interessement, Enrolment, Mobilisierung)

¹⁷⁴ Ebda, S. 225.

¹⁷⁵ Vgl. Latour, Soziologie, S. 28.

¹⁷⁶ Die Überschrift ist adaptiert entnommen aus ebda, S. 211.

¹⁷⁷ Auszug aus einem Interview von Eric Norden. In: Baltes und Höltschl (Hg.), Marshall McLuhan, S. 7.

ausgebreitet. Beispiele aus der Welt webbasierter Netzwerke wurden ausgewählt, um die Skizzierung der Phasen zu verdeutlichen. Schließlich wurde versucht, aufzuzeigen, wie Latour das vierphasige Modell Callons weiterentwickelt hat – Stichwort: Blackbox und Punktualisierung.

Das wichtigste Instrument des ANT-Wissenschaftlers

Dieser Abschnitt wird nicht mehr mit einer Dichotomie initiiert. Wenn wir die eigenwillige Reihe fortführen wollen, in der wir zuerst den Akteur, dann das Netzwerk und schließlich den „Bindestrich“ besprochen haben, dann ist folglich nun der Begriff der Theorie an der Reihe, um die Bestandteile des Ausdrucks Akteur-Netzwerk-Theorie neu zusammensetzen. Wir bleiben zwar beim Niedergeschriebenen, erlauben uns jedoch eine leichte Modifikation dieses Konzepts und sprechen nicht vom Stellenwert der ANT als Theorie, sondern beschäftigen uns mit der Verschriftlichung von ANT-Forschungsergebnissen. Im Hinblick auf das nächste Kapitel ist diese Vorgehensweise relevanter.

Im Vergleich zu anderen sozialwissenschaftlichen Elaboraten wirken die Forschungsberichte, die der Akteur-Netzwerk-Theorie zuzuordnen sind, – das lässt sich durchaus so konstatieren – trivial. Gegenständen wird Leben eingehaucht, globale Entfernungen schrumpfen auf das Leerzeichen zwischen zwei gedruckten Worten und Vergangenes wird in die Gegenwart transportiert. Wenn einem nicht bekannt wäre, dass allein wissenschaftliche Beobachtung die Grundlage für die Berichte darstellen würde, läge die Vermutung nahe, man würde Belletristik oder journalistische Reportagen lesen.

Dieser für die Sozialwissenschaft außergewöhnliche Stil hängt mit der Perspektive der Akteur-Netzwerk-Theorie zusammen.¹⁷⁸ Ein wissenschaftlicher Bericht ist demnach nichts anderes als eine physische Entität, in der zahlreiche Ketten von Übersetzungen enden. Der Bericht ist zugleich Teil der Forschung. Aufgezeichnet wird nur das, was die Akteure kommunizieren. Asymmetrische Interpretationen und Klassifizierungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden:

¹⁷⁸ „Gute Soziologie muß gut geschrieben sein; wenn nicht, dann *ist sie unfähig, das Soziale zum Vorschein zu bringen*.“ Latour, Soziologie, S. 217.

„Wenn das Soziale zirkuliert und nur sichtbar ist, sofern es durch die Verkettung von Mittlern hindurchscheint, dann muß genau dies durch unsere textlichen Berichte repliziert, kultiviert, beschworen und zum Ausdruck gebracht werden.“¹⁷⁹

Dass sich die wissenschaftlichen Berichte der ANT über weite Strecken nicht von Erzählungen unterscheiden, ist unter anderem auf die Theoretiker zurückzuführen, aus deren Werk die ANT ihre Terminologie entwickelt hat. Sowohl Greimas als auch Serres beschäftigten sich in ihren Forschungen mit dem Stellenwert von Erzählungen bzw. deren strukturaler Analyse.¹⁸⁰

Am (vorläufigen) Ende einer ANT-Forschung steht der Schlussbericht, der in Form einer Erzählung gestaltet ist.¹⁸¹ Die einzige Aufgabe des Wissenschaftlers ist es, die Übersetzungen zu beschreiben. „Das Ziel der Deskription eines Settings ist es, ein Handlungsprogramm und die komplette Liste von Substitutionen, die damit verbunden sind, niederzuschreiben [...]“¹⁸² Das Netzwerk, von dem auf den vergangenen Seiten immer wieder die Rede war, „entsteht auf dem Papier, und es besteht nicht aus Punkten und Linien, sondern aus ‚dicken‘ Verflechtungen von Akteuren“¹⁸³.

„Textliche Berichte sind das Labor des Sozialwissenschaftlers.“¹⁸⁴ Auch hier sollte nach Qualitätskriterien gearbeitet werden. Was qualifiziert einen Forschungsreport also als einen Bericht aus ANT-Perspektive? Wenn Macht und Herrschaft von empirisch sichtbaren Trägern transportiert werden und sich durch eine Vielzahl von Objekten erklären lassen, dann ist das ein guter Hinweis. Keine Entität sollte als unbestreitbare Tatsache eingeführt werden. Auch den nicht-menschlichen Akteuren muss in der Analyse eine zentrale Rolle

¹⁷⁹ Ebda, S. 236.

¹⁸⁰ Vgl. Greimas, Semantik. Und: Serres, traduction.

¹⁸¹ Vgl. Belliger und Krieger, Einführung, S. 34.

¹⁸² Akrich, Madeleine und Latour, Bruno: Zusammenfassung einer zweckmäßigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 401.

¹⁸³ Krauss, Werner: Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘. Dingpolitik an der Nordseeküste. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 428.

¹⁸⁴ Vgl. Latour, Soziologie, S. 221.

gegeben werden. Und schließlich – es kann nur nochmals betont werden, dass alle Übersetzungen aufgezeichnet sind.¹⁸⁵

2.4.1 Skriptum und Postskriptum

Parallel zur Entscheidung des Wissenschaftlers, eine ANT-Forschungsarbeit zu beginnen, muss der Entschluss erfolgen, dass alle Informationen, die ab diesem Zeitpunkt auftreten, übersetzt werden. Jedes Treffen, jedes Gespräch, jede E-Mail, ja jeder geäußerte Gedanke kann zu einem Teil des Akteur-Netzwerks werden und muss daher protokolliert, also in nachzeichenbare Form übersetzt, werden.¹⁸⁶

Latour schlägt vor, im Rahmen einer wissenschaftlichen Forschung insgesamt vier Notizbücher zu führen. Der Ausdruck „Notizbuch“ ist metaphorisch zu verstehen und impliziert sämtliche Medien, die dazu dienen können, Erkenntnis dauerhaft zu speichern.¹⁸⁷ Das Speichern von Informationen in verschiedenen Notizbüchern gibt zugleich auch Rückschlüsse auf die Art und Weise, wie in der ANT Feldforschung betrieben wird. Ein ANT-Forscher ist Beobachter:

„[...] wir sind im Beschreibungsgeschäft. Alle anderen handeln mit Klischees. Nehmen Sie Befragungen, statistische Erhebungen, Feldforschungen, Archive, Meinungsumfragen – wir gehen hin, hören zu, lernen, praktizieren, wir werden kompetent, wir ändern unsere Konzeptionen. [...] Gute Untersuchungen produzieren eine Menge neuer Beschreibungen.“¹⁸⁸

Unabhängig vom Forschungsgegenstand bieten sich Weblogs hervorragend für die vollständige Dokumentation einer ANT-Studie an. Der freie Zugang aller Daten im Internet öffnet zahlreiche Türen und kann daher auch in einer ANT-Studie nur begrüßt werden. Fünf Aspekte sprechen für das Weblog: Erstens – wie weiter oben detailliert erläutert – begünstigen technische Netze die Entwicklung von Akteur-Netzwerken. Zweitens wird die Unmittelbarkeit der ANT-Studie gefördert durch das Potenzial, Informationen auf einem Weblog in multimedialer Form festzuhalten (Text, Bild, Ton, Bewegtbild und

¹⁸⁵ Vgl. ebda, S. 142f, 210.

¹⁸⁶ Vgl. ebda, S. 232.

¹⁸⁷ Vgl. ebda.

¹⁸⁸ Ebda, S. 253.

Kombinationen daraus). Drittens, und das hängt mit Punkt zwei zusammen, Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit: Die Offenlegung aller Forschungsdaten ist gleichzeitig eine Einladung an andere, die erforschten Ergebnisse zu nutzen und zu diesem Thema weiterzuforschen. Viertens: Wie wir gleich sehen werden, muss jeder Eintrag mit Metadaten versehen werden – egal in welches Notizbuch der Eintrag erfolgt. Ein automatisches Weblog-System übernimmt diese Datierungsarbeit zu einem Großteil für den Forscher. Und nicht zuletzt kann sich, fünftens, durch eine Veröffentlichung im Internet die Möglichkeit der Interaktion und Kommunikation mit anderen Akteuren ergeben. Weblogs erleichtern den Einstieg neuer, bisher in der Perspektive des „Hauptakteurs“ völlig unsichtbarer Akteure.

Die vier Notizbücher des Bruno Latour

Wozu nun vier unterschiedliche Notizbücher? Notizbuch Nr. 1 fungiert als „*Logbuch* der Untersuchung selbst“¹⁸⁹. Hier werden *alle* Informationen chronologisch gesammelt, die im Rahmen der Forschung auftreten. Das Resultat? Ein zunächst noch relativ ungeordnetes Konvolut bestehend aus Eindrücken, Begegnungen, Bildern, Daten und vielem mehr. Jeder Eintrag ist mit Datum und Zeitpunkt versehen, damit die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.¹⁹⁰

Notizbuch Nr. 2 „sollte geführt werden, um Informationen derart zu sammeln, dass es gleichzeitig möglich ist, alle Posten chronologisch geordnet zu halten *und* sie in Kategorien einzuordnen, aus denen sich später zunehmend verfeinerte Dateien und Unterdateien entwickeln werden“¹⁹¹. „Sind die Spezimen von verschiedenen Orten und aus verschiedenen Zeiten einmal klassifiziert, so werden sie zu Zeitgenossen [...] [und Ortsgefährten, Anm.] und

¹⁸⁹ Ebda, S. 232.

¹⁹⁰ Ebda.

¹⁹¹ Ebda, S. 233. Einwänden, die Anwendung von Kategorien kollidiere mit dem Symmetrieprinzip der ANT, kann widersprochen werden. Schließlich handelt es sich auch bei wissenschaftlichen Kategorien um nichts anderes als um aufschlüsselbare Akteure, die um den Wissenschaftler bzw. dessen Arbeit gruppiert sind. Die Verwendung von Kategorien und zeitlichen Einordnungen zur Bewältigung der Informationsmenge ist daher zulässig.

sind damit dem gleichen einenden Blick ausgesetzt.“¹⁹² Was in Notizbuch Nr. 1 noch einer unorganisierte Sammlung gleichsieht, gewinnt in Notizbuch Nr. 2 langsam an Struktur. Wenn Latour davon schreibt, dass Informationen die Möglichkeit haben sollten, sich auf vielfältige Weise zu arrangieren, dann könnte diese Überlegung umgelegt auf das Internet durchaus als Argument für die Freigabe öffentlicher Daten¹⁹³ und Mashups interpretiert werden. Die „[...] Bewegung von einem Bezugsrahmen zum nächsten wird sehr erleichtert, wenn der Datensatz erhalten bleibt, während er gleichzeitig auf möglichst viele Weisen arrangiert werden kann“¹⁹⁴.

Notizbuch Nr. 3 beinhaltet „Schreibversuche aus dem Stehgreif“¹⁹⁵. Es ist der Platz, wo spontane Ideen, Metaphern und Skizzen ihren Niederschlag finden. Manche Formulierungen mögen Gemeinplätze sein, doch diese müssen sich nicht im Bericht wiederfinden. Latour verweist auf die Vorteile eines solchen Notizbuchs: Es bietet ein Ventil und verhindert, dass die Akteure gegen ihren Willen in Kategorien eingerahmt werden.¹⁹⁶

Während die ersten drei Notizbücher wohl im Repertoire jeder empirischen Feldforschung ihren Platz finden, ist Notizbuch Nr. 4 eine konsequente Fortführung des ANT-Gedankens: Das letzte Notizbuch soll „sorgfältig die Auswirkungen des schriftlichen Berichts auf die Akteure festhalten [...]. Dieses zweite Experiment, das zur Feldforschung hinzutritt, ist wichtig, um zu überprüfen, wie ein Bericht seine Rolle spielt, das Soziale zu versammeln“¹⁹⁷.

Die Akteure werden auf die Forschung, die ja auch Teil des Netzwerks ist¹⁹⁸, reagieren. Wie diese Reaktion aussieht, das soll Notizbuch Nr. 4

¹⁹² Latour, Hoffnung, S. 50.

¹⁹³ Ein Artikel der sich diesem Thema annimmt ist Weiss, Peter: Borders in Cyberspace: Conflicting Public Sector Information Policies and their Economic Impacts. Im Internet: http://www.weather.gov/sp/Borders_report.pdf (eingesehen am 28.07.2008).

¹⁹⁴ Vgl. Latour, Soziologie, S. 233.

¹⁹⁵ Ebda.

¹⁹⁶ Vgl. ebda, S. 234.

¹⁹⁷ Ebda, S. 234.

¹⁹⁸ Dieser Aspekt führt uns in einem kurzen Exkurs zu einem der Hauptkritikpunkte der ANT, dem so genannten Selbstanwendungsproblem. Setzt man die Überlegung der ANT fort, dass jeder wissenschaftliche Bericht, jede Theorie selbst ein Netzwerk ist, das sich aus

dokumentieren. Auch die Erstellung und Veröffentlichung des abschließenden Berichts hat Konsequenzen, deren Relevanz sich in vielen Fällen erst im Rückblick zeigt.

Wenn vier Notizbücher für dieselbe Studie verwendet werden, kommt es unweigerlich zu Redundanzen, schließlich wird der Forscher viele Informationen in zwei oder mehr Notizbüchern verbuchen. Dieses mehrfache Vorhandensein von Information ist unproblematisch. Die Notizbücher sind nur Hilfsmittel auf dem Weg zu einem ANT-Bericht. Ihr Inhalt ist nicht nach gängigen Kriterien analysierbar, auch wenn die Ressourcen frei zugänglich sind. Was zählt ist der Schlussbericht.

2.4.1 Die Beschreibungssprache

„Um den Akteuren folgen zu können, ist es unumgänglich, eine neutrale Beschreibungssprache zu entwickeln, denn nur dann lässt sich in der Analyse herausarbeiten, wie von Wissenschaftlerinnen und Technikern im Prozess der Wissensproduktion unterschiedliche Aktionsposten konstruiert werden.“¹⁹⁹

Die Ausdrucksweise, die in den Berichten der Akteur-Netzwerk-Theorie zu finden ist, ist ungewöhnlich im Vergleich zu jenem Stil, der in den Texten der Soziologie des Sozialen normalerweise vorherrscht. Das wurde bereits festgestellt. Die Tatsache, dass ein Forscher sein Untersuchungsfeld nie vollständig durchdringen kann, führt zu einer Modifikation des Objektivitätsbegriffs.²⁰⁰ Schulz-Schaeffer hat zwei Begriffsstrategien identifiziert,

verschiedenen Akteuren zusammensetzt, dann muss das auch für die ANT selbst gelten. Das Theoriekonstrukt der ANT und ihre Verfasser müssen also selbst ein Akteur-Netzwerk darstellen. Doch genau hier tritt das Problem auf: Aus welchen Akteuren setzt sich die ANT zusammen? Warum sind die Texte der ANT nicht selbst so formuliert, wie es die ANT-Prinzipien vorschreiben? Wie soll sich der Akteur „ANT-Wissenschaftler“ selbst erklären? Die unvoreingenommene Beobachterrolle, die das universelle Symmetrieprinzip der ANT voraussetzt, ist nicht mehr möglich, wenn man versucht, die ANT auf sich selbst anzuwenden. Vgl. Schulz-Schaeffer, Akteur-Netzwerk-Theorie, S. 202ff. Collins, H. M. und Yearley, Steven: Epistemological Chickens. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 301ff Und: Diess.: Journey Into Space. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 369ff.

¹⁹⁹ Lindemann, Gesa: „Allons enfants et faits de la patrie ...“. Über Latours Sozial- und Gesellschaftstheorie sowie seinen Beitrag zur Rettung der Welt. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 344.

²⁰⁰ Vgl. Latour, Soziologie, S. 217f.

die den ungewöhnlichen Charakter der ANT-Beschreibungssprache charakterisieren.²⁰¹ Einerseits verwenden die Autoren dasselbe Vokabular für Menschen und Nicht-Menschen: „[...] whatever term is used for humans, we will use it for nonhumans as well“²⁰². Andererseits werden Begriffe aus der Semiotik herangezogen, „die gleichfalls unterschiedslos zur Beschreibung sozialer, technischer oder natürlicher Ereignisse verwendet werden.“²⁰³

Die beiden genannten Strategien haben sich entwickelt aus dem Bestreben der Vertreter der ANT, ein symmetrisches Verhältnis zwischen Forschern und Erforschten zu gewährleisten.²⁰⁴ Dass zu diesem Zweck ein Vokabular unabhängig vom Wesen bzw. vom Status des Erforschten verwendet werden sollte, ist dabei nahe liegend.

2.4.2 Die Krise als Rezeptor

Ein Schlussbericht kann erst durch Eintreten eines besonderen Vorfalles entstehen: nämlich dann, wenn ein „außergewöhnliches Ereignis – eine Krise – die Richtung der Übersetzung von Dingen zurück zu Worten modifiziert und dem Analytiker erlaubt, die Bewegung von Worten zu Dingen nachzuzeichnen“²⁰⁵. Eine solche Krise kann verschiedene Ursachen haben, mittels derer der Wissenschaftler an das Akteur-Netzwerk andockt.²⁰⁶

Ursache Nr. 1: Innovation oder „die exotische oder die pädagogische Position“; beispielsweise eine wissenschaftliche Expedition in ein bisher unerforschtes Gebiet.²⁰⁷ Ursache Nr. 2: Unfälle, Defekte und Pannen oder „die Situation des

²⁰¹ Vgl. Schulz-Schaeffer, Akteur-Netzwerk-Theorie, S. 194. Diese Tatsache wurde weiter oben bereits diagnostiziert. Es ist vorwiegend die Terminologie von Serres und Greimas, die von der Akteur-Netzwerk-Theorie adaptiert wurde.

²⁰² Callon, Michel und Latour, Bruno: Don't Throw the Baby Out with the Bath School! A Reply to Collins and Yearley. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 353.

²⁰³ Schulz-Schaeffer, Akteur-Netzwerk-Theorie, S. 194.

²⁰⁴ Vgl. ebda, S. 197.

²⁰⁵ Akrich und Latour, Zusammenfassung, S. 400.

²⁰⁶ Ich stütze mich bei der folgenden Beschreibung der Einstiegspunkte in eine ANT-Landschaft vor allem auf Akrich und Latour, Zusammenfassung, S. 400 und Latour, Soziologie, S. 138ff.

²⁰⁷ Ein weithin diskutiertes Beispiel ist Latours Fallstudie in *Die Hoffnung der Pandora*, in der er eine bodenkundliche Expedition im Regenwald des Amazonas beschreibt. Vgl. Latour, Hoffnung, S. 36ff.

Zusammenbruchs“; beispielsweise Analyse eines Kollapses einer Institution.²⁰⁸
Ursache Nr. 3: Archive, Dokumente, Abhandlungen oder „die historische Situation“; etwa eine Forschungsarbeit ausgehend von einem Geschichtsbuch.
²⁰⁹ Ursache Nr. 4: Fiktion, Gedankenexperimente und „Szientifikation“ oder „die willkürliche experimentelle Intervention“; beispielsweise die Untersuchung der Arbeiten eines Künstlers.²¹⁰

Bei den genannten Ursachen handelt es sich also allesamt um Rezeptoren des Akteur-Netzwerks. Sie dienen als Einstiegsluke, als Werkzeuge für die Forscherin. Sie sind die Grundlage dafür, dass sie die Übersetzungen sämtlicher Akteure bis zum Abschlussbericht und darüber hinaus verfolgen kann.

Ein krisenhafter Zustand ist in der ANT also nicht unbedingt als Problem einzustufen. Vielmehr ist die Krise, wie es auch die Wortherkunft sagt, eine entscheidende Wendung, die in vielen Fällen sogar als Chance begriffen werden kann.

²⁰⁸ Das Scheitern des Pariser „Aramis“-Projekts, eines automatischen U-Bahn-Systems, ist ausführlich dokumentiert in Latour, Bruno: Ethnografie einer Hochtechnologie: Das Pariser Projekt „Aramis“ eines automatischen U-Bahn-Systems. In: Technografie: Zur Mikrosoziologie der Technik. Hg. v. Werner Rammert und Cornelius Schubert. O.O. 2006. Im Internet: <http://www.bruno-latour.fr/articles/article/52-ARAMIS-DE.pdf> (eingesehen am 10.06.08). S. 25ff.

²⁰⁹ Wie das (fiktive) Zusammentreffen des Mathematikers und Philosophen Alfred North Whitehead mit dem Chemiker und Mikrobiologen Louis Pasteur in einem Milchsäurebad stattfand, erörtert Latour anhand historischer Dokumente. Dabei zeigt er, dass die Realität eines wissenschaftlichen Objekts relativ ist. Vgl. Latour, Objekte, S. 269ff.

²¹⁰ Den Einfluss eines Gemäldes des Künstlers Diego Rivera auf die wirtschaftlich gebrandmarkte US-Stadt Detroit und vice versa ist beispielhaft dargelegt in: Pihet, Valérie: The Detroit Industry Murals. Diego Rivera (1886-1957). In: Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Hg. v. Bruno Latour und Peter Weibel. Karlsruhe und Cambridge 2005. S. 504ff.

3 Grundzüge eines Forschungskonzepts

Im vorangegangenen Kapitel habe ich die zentralen Aussagen der Akteur-Netzwerk-Theorie diskutiert. Die wichtigsten Elemente dieser Sozialtheorie wurden anhand verschiedener Grundlagentexte von Bruno Latour und anderen bedeutenden Protagonisten der Bewegung der ANT dargestellt und eingeordnet. Im Rahmen der Reflexion der Aussagen von Latour und seinen Kollegen habe ich so oft wie möglich versucht, eine Perspektive für die Erforschung webbasierter sozialer Netzwerke zu inkludieren. Die Wahl zahlreicher Metaphern und Beispiele aus diesem Metier erfolgte, um den Weg zu dem nun folgenden Kapitel zu ebneten.

Darüber hinaus hat das zweite Kapitel dargelegt, welche Konzepte der Soziologie des Sozialen von der ANT abgelehnt werden. Unter anderem wurden als Beispiele die drei Dichotomien von Subjekt-Objekt, Mikro-Makro und Sozialdeterminismus-Technikdeterminismus angeführt. Diese drei Dichotomien dienen als Startrampe, um den unbekannteren Raum der Akteur-Netzwerk-Theorie zu erforschen. Die Rolle des Akteurs, des Netzwerks und der Übersetzung wurden eingehend durchleuchtet.

Der letzte Abschnitt des eben besprochenen Kapitels beschäftigte sich mit dem Stellenwert des schriftlichen Forschungsberichts in der Akteur-Netzwerk-Theorie. Bei diesem Teil handelte es sich um jene Passage mit der meisten Relevanz für die Forschungspraxis. Es wurden die Untersuchungsmethode, die Beschreibungssprache und die „Einstiegsmöglichkeiten“ für die ANT-Forscher analysiert.

Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundzügen eines ANT-Forschungskonzepts zum Thema der webbasierten sozialen Netzwerke. Bevor wir uns jedoch an die Aufschlüsselung eines solchen Netzwerks machen, ist es nötig, die Praxis anhand anderer Fallbeispiele zu studieren. Das theoretische Fundament eines Akteur-Netzwerks wurde im zweiten Kapitel dargelegt. Der

nächste Abschnitt dient dazu, die Beschreibungsqualitäten der ANT zu identifizieren.

Zu diesem Zweck habe ich zwei Studien ausgewählt, die näher vorgestellt und diskutiert werden. Es handelt sich um zwei völlig konträre Beispiele, in ihrer Qualität jedoch gleichermaßen exzellent. Die erste Fallstudie stammt aus Deutschland und beschreibt ökopolitische Netzwerke in einem Naturschutzgebiet. Das zweite Beispiel ist dem Bereich der Finanzwirtschaft entnommen. Die Einführung eines neuen Geräts und die damit verbundenen Veränderungen stehen im Mittelpunkt dieser Deskription.

Können Fallstudien, deren Netzwerke sich so weit weg vom eigentlichen Kern dieser Arbeit befinden, bei einer Beschreibung von webbasierten sozialen Netzwerken helfen? „Ja, natürlich“, muss die Antwort auf eine solche rhetorische Frage lauten. Zunächst gibt es genug Analogien zwischen diesen Netzwerken, auch wenn sie nicht immer evident sind. Bei einer näheren Untersuchung der Methode treten die Ähnlichkeiten zutage. Weiters können Fallstudien aus einem anderen Metier neue Arten von Schnittstellen aufzeigen, mithilfe derer der Forscher an das untersuchte Netzwerk andocken kann. Und schließlich kann nicht oft genug auf folgenden Aspekt hingewiesen werden: Auch wenn das Thema ein anderes ist, die Methode bleibt immer dieselbe. Wenn diese in einem Beispiel beachtenswert angewandt wurde, ist es auch im Sinne einer umfassenden Darstellung der ANT nötig, darauf hinzuweisen.

Nachdem wir die Beschreibungsqualitäten dieser beiden Fallstudien herausgearbeitet haben, werden wir uns ohne Umschweife mit den Besonderheiten eines webbasierten sozialen Netzwerks aus ANT-Perspektive auseinandersetzen.

Am Beispiel des webbasierten sozialen Netzwerks soup.io wird versucht, die bisher in Theorie und Praxis diskutierte ANT-Methode umzusetzen. Die zwei beispielhaft ausgewählten Fallstudien haben dabei durchaus Vorzeige-Charakter. Bei soup.io handelt es sich um ein im Vergleich zur Konkurrenz relativ junges webbasiertes soziales Netzwerk mit einer kleinen Nutzerzahl. Der Kernprozess ist die Aggregation und Distribution von Inhalten aus dem World Wide Web.

Anhand zahlreicher heterogener Akteure werden zwei Teilfunktionen von soup.io nachgezeichnet. Alle genannten - und potenziell unendlich viele weitere - Akteure tragen dazu bei, dass das Netzwerk seinen Dienst versieht und mithilfe eines Namens zusammengefasst werden kann.

3.1 Angewandte Beschreibungsqualitäten

Wenn im Folgenden exemplarisch zwei Fallstudien vorgestellt und in Beziehung zu ANT-Grundlagen gesetzt werden, dann kann das Resultat dieser Interpretation keine Liste von „Qualitäten“ sein. Es wird kein Formular dabei herauskommen, auf dem Punkte nach dem „ToDo-List“-Prinzip notiert sind. Dafür sind die Netzwerke in den Fallbeispielen zu komplex. Sehr wohl aber werden besondere Eigenschaften, Ansätze und Perspektiven der Texte herausgearbeitet werden.

Die Themen (und damit die Akteure) der hier ausgewählten Fallstudien sind weit entfernt von webbasierten sozialen Netzwerken. Bewusst wurde kein Beispiel gewählt, bei dem moderne technische Netze eine zentrale Rolle spielen. Das Beschreibungspotenzial und die Themenbreite der ANT sind enorm facettenreich, das sollen auch die folgenden Fallstudien zeigen.

Der Zweck dieses thematischen Spagats ist es, nochmals aufzuzeigen, dass der Schwerpunkt der ANT nicht auf dem Inhalt sondern auf der Methode liegt. Für einen brillanten ANT-Text werden keine Computernetze benötigt, manchmal sind diese sogar hinderlich. Essenziell sind Beschreibungen. Die hier dargestellten Fallstudien haben das eindrucksvoll verstanden.

3.1.1 Dingpolitik in Ökologiekreisen

Beispiel eins, *Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘*²¹¹, ähnelt in vielerlei Hinsicht Callons bahnbrechendem ANT-Aufsatz über die Muscheln und Fischer der St.

²¹¹ Krauss, Werner: Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘. Dingpolitik an der Nordseeküste. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 425ff. Bei der ‚Goldenen Ringelgansfeder‘ handelt es sich um eine Auszeichnung, die an Personen verliehen wird, die sich besonders um einen norddeutschen Nationalpark verdient gemacht haben. Im gleichnamigen Text, auf den sich diese Analyse

Brieuc Bucht²¹². Beide Berichte sind Momentaufnahmen eines ökologischen Gleichgewichts. Die Texte vergegenwärtigen das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Akteuren in einem Lebensraum, der gemeinhin (aber nicht in der ANT) als „Natur“ bezeichnet werden kann. Ja, die Beschreibungen von Callon und Krauss lesen sich als Dekonstruktionen von Natur. An die Stelle von Callons Muscheln treten die Kraussschen Ringelgänse, an die Stelle der Fischer treten Bauern, Jäger oder Politiker.

Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘ ist ein aktuelles Beispiel und weist auf politische Implikationen hin. Es handelt sich um keine Forschung nach dem Prinzip „l’art pour l’art“ – obwohl die ANT auch für letzteres Berechtigung sieht. Vielmehr vermag es Krauss nach Einberufung des Kollektivs an der Nordseeküste politische Auswirkungen abzuleiten. Die Ansicht, die „klassische“ ANT könne bereits historisiert werden²¹³, wird durch die Praxis widerlegt.

Der Umstand, dass es sich um einen Fall aus dem deutschsprachigen Raum handelt und der Text in Deutsch vorliegt, ist ein weiterer Grund dafür, warum ich ihn ausgewählt habe. Die ANT stellt keine rein amerikanisch-französische Angelegenheit dar. Das soll hier noch einmal unterstrichen werden.

Die Erzählung von der ‚Goldenen Ringelgansfeder‘ können argwöhnische Leser als unwissenschaftliche Provinzposse ohne Mehrwert verstehen. Doch diese Kritik greift zu kurz. ANT-Fallstudien sind immer lokal²¹⁴. Daraus schöpfen sie ihre Dynamik. Krauss schreibt:

bezieht, kommen neben dieser goldenen Feder zahlreiche andere Akteure wie zum Beispiel ein Bürgermeister und ein Biologe vor, die gemeinsam das Umfeld des besagten Nationalparks konstituieren (und die Natur dekonstruieren). Eine detaillierte Erläuterung dazu folgt weiter unten.

²¹² Vgl. Callon, Elemente. Dieser Aufsatz berichtet über die Situation der Muschelfischerei in der St. Brieuc Bucht in Frankreich. Dort sind Muscheln, Ozeanographen, Fischer und zahlreiche weitere Akteure in einem labilen Netzwerk miteinander verbunden. Im „geradezu mythischen Artikel“ (Latour, Soziologie, S. 183) erklärt Callon ausführlich das Konzept der Übersetzung und das Symmetrieprinzip der ANT. Vgl. Abschnitt 2.3.3 in dieser Arbeit.

²¹³ Vgl. Hahn, Marcus: „Marvelous Examples“. Zum Status des historischen Wissens in der Akteur-Netzwerk-Theorie Bruno Latours. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 9f.

²¹⁴ Vgl. Abschnitt 2.3.2.

„Das Parlament der Dinge an der Nordseeküste mag banal erscheinen, als übliche Lokalpolitik. Doch im Nachvollziehen der vielfältigen und oft überraschenden Aktionen und Strategien derjenigen, die die Küste bewohnen, gestalten und verwalten, entsteht das Bild einer Realpolitik, die von konkreten Angelegenheiten handelt, aus Realpolitik wird Dingpolitik.“²¹⁵

Die kluge und elegante Dechiffrierung der Übersetzungen macht diese Fallstudie zu einem nennenswerten Beispiel. Deshalb wurde sie hier ausgewählt.

Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘

Zugvögel, die Gezeiten, der Bürgermeister, dessen Frau, und der Biologe: Sie alle und noch viele Entitäten mehr sind Akteure in Werner Krauss' ANT-Studie „Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘“²¹⁶. In der Tradition von Latours politischer Ökologie²¹⁷ liefert Krauss eine fundierte Beschreibung der zahlreichen Konflikte, die seit Jahrzehnten im Gebiet der deutschen Nordseeküste stattfinden. Am dortigen Wattenmeer, genauer gesagt auf der so genannten Hamburger Hallig, prallen die Interessen zahlreicher unterschiedlicher Akteure aufeinander. Sie versuchen, Aspekte wie Landgewinnung und Naturschutz, Klimawandel und Jagdtradition miteinander auszuhandeln.

Mithilfe von Porträts einzelner Akteure zeichnet Krauss detailliert ihre Verflechtungen in Netzwerken auf. Er merkt an:

„Alle folgenden Berichte beruhen auf Interviews mit Beteiligten und meinen Feldforschungsnotizen. Es handelt sich somit nicht um eine auf Vollständigkeit und historische Genauigkeit bedachte Darstellung, sondern vielmehr um einen Versuch, möglichst viele unterschiedliche Ausformungen der Netzwerke zu beschreiben.“²¹⁸

Der Anspruch, den Rezipienten an eine ANT-Untersuchung stellen können, ist damit treffend geschildert. Im Folgenden sollen einige Akteure, die Krauss in seinem Bericht erwähnt, vorgestellt werden. Abschließend folgt noch eine Reflexion über die Beschreibungsqualität dieser Fallstudie.

²¹⁵ Krauss, Ringelgansfeder, S. 454f.

²¹⁶ Vgl. ebda, S. 425ff.

²¹⁷ Vgl. Latour, Parlament.

²¹⁸ Krauss, Ringelgansfeder, S. 432.

Beginnen wir mit der *Schranke*, die den Verkehr zwischen Natur und Kultur, zwischen dem Festland und dem Deich, der zur Hamburger Hallig führt, regelt. Vor der Schranke befinden sich Weiden und Äcker, hinter der Schranke beginnt ein Nationalpark, dessen „einzige Bewohner die Vögel sind.“²¹⁹ In der Schranke „steckt die ganze Vermittlungsarbeit, die erforderlich war, um dem Naturschutz einen Platz in den Netzwerken der politischen Ökologie dieser Landschaft zu verschaffen.“²²⁰ Worauf Krauss hier abzielt: Die Schranke ist das Ergebnis eines langen und mühsamen Einigungsprozesses zwischen verschiedenen Akteuren. Die Bauern, die Naturschützer, die Politiker, die Anrainer, die Vögel, der Klimawandel und viele andere mehr haben über Jahre hinweg verhandelt. Sie haben sich geeinigt auf die Schranke, die den Zugang zum Naturschutzgebiet für menschliche Akteure und ihre Fahrzeuge einschränkt.

Weiters gibt es den *Vogelschützer* und den *Bürgermeister*, zwei Protagonisten, die in der Region tief verwurzelt sind. Das Netzwerk, das die zwei Personen definiert, ist vielfältig. Der Vogelschützer ist mit der Natur der Hamburger Hallig aufgewachsen. Hauptberuflich arbeitet er als Lehrer. Er sorgt zuweilen für Konflikte mit den lokalen Bauern, wenn er deren Kindern in der Schule über biologische Landwirtschaft und Naturschutz berichtet.²²¹ In der Funktion als Experte und Wissenschaftler ist er Mitglied in einem Arbeitskreis, in dem viele (menschliche) Beteiligte regelmäßig zusammenkommen. Da trifft er auch den Bürgermeister, eine zentrale Figur in den Netzwerken der Hamburger Hallig. Die Übersetzungsarbeit, die dieser zu leisten hat, ist beachtlich. Er „muss die Sprache der Behörden, der Verordnungen, der Wissenschaft, der Wirtschaft, des Volkes und der Politik zugleich sprechen und verstehen können [...]“²²². Mit jeder zusätzlichen Funktion, die der Bürgermeister in einem Netzwerk einnimmt, hat er weitere Interessen zu vereinbaren. Die von Latour propagierte Dekonstruktion des Naturbegriffs scheint erfolgreich zu sein, wenn auch der Ortsvorsteher die entscheidende Einsicht hat, dass die Umwelt (*pars pro toto*

²¹⁹ Ebda, S. 433.

²²⁰ Ebda.

²²¹ Vgl. Ebda, S. 438.

²²² Ebda, S. 439.

für Natur) kein abstruser Schatten mehr ist. „Die Umwelt, um die es geht, ist nicht ‚da draußen‘, sondern sie ist das, worin man lebt, als private und öffentliche Person als Bauer, Bürgermeister, Jäger und Familienmensch.“²²³

Der *Biologe*, ein zusätzlicher Akteur in der ANT-Landschaft der Hamburger Hallig, gilt als Experte auf dem Gebiet der Salzwiesen. Durch jahrelanges Studieren der Flora und Fauna des Nationalparks konnte er deren Sprachen erlernen. Damit hat er die Kompetenz verinnerlicht, die Akteure in anderen Netzwerken zu vertreten. Ein besonderes Anliegen ist dem Biologen die Population der *Ringelgänse*. Sie sind Stellvertreter für viele Zugvogelarten, die das Wattenmeer als Rastgebiet auf ihren Reisen nützen.²²⁴ Die Fotografien des Biologen haben mitgeholfen, dass die Ringelgänse zu einem inoffiziellen Wappentier des Nationalparks avanciert sind. Diese Stellung äußert sich unter anderem in den jährlich veranstalteten „Ringelganstagen“. Deren Höhepunkt ist eine Zeremonie, bei der die *Goldene Ringelgansfeder* verliehen wird. Diese Auszeichnung ergeht an „Menschen, die sich besonders verdient um den Nationalpark gemacht haben“²²⁵. Bemerkenswertes Detail: Der vergoldete Preis entstammt dem Federkleid einer wirklichen Ringelgans.

Deskription in Reflexion

Die von Krauss aufgeschlüsselten Übersetzungen sind paradigmatisch für einen ANT-Bericht. Wenn er schildert, über welche Stationen die ‚Goldene Ringelgansfeder‘ bis zum Preisträger gelangt, dann zeigt sich seine ausgeprägte Analysekompetenz.

²²³ Vgl. ebda, S. 441. Rollen(-selbst-)zuschreibungen, wie sie beispielsweise bei Erving Goffman vorkommen, sind in der ANT ungewöhnlich. Zwischen der ANT und Goffmans Ansatz der „Selbstdarstellung im Alltag“ sind auf begrifflicher Ebene durchaus Parallelen vorhanden. Beispielsweise die Anleihen aus der Theater-Terminologie: Goffman spricht von Darstellern, die ANT von Akteuren. „Nicht zufällig stammt dieser Ausdruck [...] aus der Bühnenwelt. Ist es wirklich? Ist es vorgetäuscht?“ (Latour, Soziologie, S. 81) Dennoch trennt die beiden Theorien mehr, als sie verbindet. Offensichtlichster Unterschied ist die Einschränkung Goffmans auf die interpersonale Kommunikation. Vgl. Goffman, Erving: *Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag*. München und Zürich² 2004 [1959].

²²⁴ Vgl. Krauss *Ringelgansfeder*, S. 444ff.

²²⁵ Ebda, S. 448.

Abbildung 5: Luftaufnahme der Hamburger Hallig.²²⁶

Beispielhaft gelöst hat Krauss auch das, was Latour unter dem Ausdruck „das Globale lokalisieren“²²⁷ versteht. „Der Klimawandel spielt in dieser Region keine abstrakte, sondern eine ganz konkrete Rolle.“²²⁸ Anhand von Windrädern und Diskussionen über Küstenschutzpolitik zeigt Krauss, wie sich globale Phänomene im Lokalen manifestieren. Ominöse Schatten erhalten endlich einen Körper.²²⁹

Krauss zeigt: Neue globale Phänomene und damit einhergehende lokale Dekonstruktion durch die ANT rufen zahlreiche bisher unbekannte Akteure auf den Plan. Neue Verhandlungsrunden mit menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten werden geführt, will man die globalen Phänomene in die ANT-Landschaft übersetzen.

In Krauss' Fallbeispiel sind viele der Versammlungen (im Sinne der ANT) nichts anderes als von Menschen organisierte Veranstaltungen: eine Preisverleihung, ein Arbeitskreis oder ein Vortrag, um drei Beispiele zu nennen. Die Teilnehmer dieser Versammlungen sind folglich größtenteils menschliche Akteure. Zwar werden auch einige nicht-menschliche Entitäten bei diesen Ereignissen versammelt – doch die Symmetrie zwischen menschlichen und nicht-

²²⁶ Quelle: Google Maps. Im Internet: <http://maps.google.com/> (eingesehen am 20.06.08).

²²⁷ Vgl. Latour, Soziologie, S. 299ff.

²²⁸ Krauss, Ringelgansfeder, S. 452.

²²⁹ Diese Metapher bezieht sich auf Platons Höhlengleichnis. Vgl. Latour, Parlament, S. 22ff.

menschlichen Akteuren ist selten perfekt. Meist ist eine Schiefelage zugunsten der Menschen zu verzeichnen. Man könnte Krauss vorwerfen, dass er den Begriff der Versammlung allzu wortwörtlich auffasst und die nicht-menschlichen Akteure noch nicht genug mit einer neutralen, symmetrischen Beschreibungssprache ausstattet. Die Radikalität von Latours Ansatz im *Parlament der Dinge* erreicht Krauss nicht.

3.1.2 Eine medienhistorische Akteur-Netzwerk-Analyse

Einige der LED-Flächen, die nachts den New Yorker Times Square erleuchten, zeigen keine Reklame, sondern die Aktienkurse börsennotierter Unternehmen. Bei den animierten Tafeln handelt es sich um so genannte Börsenticker. Ihre Aufgabe: die Geschehnisse auf den internationalen Finanzmärkten abzubilden. In einer schmalen Zeile laufen Buchstaben und Ziffern vom linken zum rechten Ende des Bands und geben denjenigen, die diese Codes dechiffrieren können, brauchbare Informationen über den Status der Finanzmärkte.

Abbildung 6: Gigantische Version eines Börsentickers am New Yorker Times Square.²³⁰

Die zweite für diese Arbeit ausgewählte ANT-Studie rückt die Urversion des Börsentickers ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Alex Preda legt eine kompakte wissenschaftshistorische Bestandsaufnahme zu diesem Medium²³¹ aus ANT-

²³⁰ Quelle: Tammy Green, veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Im Internet: <http://flickr.com/photos/zesmerelda/1338825909/> (eingesehen am 06.08.08).

²³¹ „Medium“ meint hier die allgemein gebräuchliche bzw. klassische kommunikationswissenschaftliche Vorstellung, nicht jene der ANT.

Perspektive vor. Er schildert die Konsequenzen, die die Einführung und Popularisierung des Tickers in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach sich zogen.

Vom beschleunigten kontinuierlichen Preisstrom über die interpersonale Kommunikation bis hin zum Tagesablauf der Börsenspekulanten: Der Ticker und sein Netzwerk initiierten zahlreiche Veränderungsprozesse. Die wichtigste Innovation, die die Einführung des Tickers verursachte, war die Verbesserung der Qualität von Preisinformationen – sowohl was den Bereich der Kontinuität als auch den der Reliabilität betraf. Das Gerät generierte neue Netzwerke und Prinzipien in der Arbeitswelt.²³²

Warum ist der Bericht über den Börsenticker für die Untersuchung von webbasierten sozialen Netzwerken relevant? Erstens breitet sich in Predas Text das *Netzwerk eines konventionellen Mediums* aus. Parallelen zu einem webbasierten sozialen Netzwerk könnten in der dezentralen Struktur, den Schnittstellen und Plug-ins²³³ zu finden sein.

Zweitens bestätigt Preda, dass ein ANT-Bericht zwar Wissenschafts- und Technikkompetenz seitens des Forschers erfordert, *diese beiden Gebiete aber nicht obligatorisch den Weg in den Bericht finden müssen*. Wenn der Ticker erwartungsgemäß funktioniert, dann ist es nicht nötig, alle Akteure, die den Ticker zusammensetzen, erneut zu versammeln. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Beschreibung webbasierter sozialer Netzwerke. Die Betonung liegt auf der Möglichkeitsform, dem Konjunktiv: Die Akteure (und da sind technische Akteure nicht ausgenommen) einzelner Elemente können sehr wohl vom Wissenschaftler einberufen werden, wenn die Gefahr des Scheiterns des Netzwerks besteht.

²³² Vgl. Preda, Alex: The Stock Ticker. In: Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Hg. v. Bruno Latour und Peter Weibel. Karlsruhe und Cambridge 2005. S. 627.

²³³ Plug-ins beschreibt Latour als individuelle Schnittstellen, die Einsicht in einen Akteur ermöglichen. Es handelt sich um „Subjektivitäten, Rechtfertigungen, Unbewußtes und Persönlichkeiten“. Latour, Soziologie, S. 357. Ein Beispiel, das sowohl für webbasierte soziale Netzwerke als auch für Börsenticker zutreffen könnte, ist das bei den menschlichen Benutzern ausgelöste Gefühl der Beschleunigung des Informationsaustauschs. Vgl. ebda, S. 352ff.

Drittens zeigt der Börsenticker-Bericht, dass die Methode, das Netzwerk *mithilfe der geschichtlichen Entwicklung zu beschreiben*, ein fruchtbares Ergebnis liefern kann. Gerade, wenn es um den Aspekt der rasanten Expansion des Netzwerks (und der damit verbundenen Konsequenzen) geht, scheint diese Perspektive brauchbar. Wo liegen die Ursachen für den rasanten Machtgewinn? Ein medienhistorischer Ansatz hat diese Frage im Fall des Börsentickers beantwortet. Es könnte sich auch für die Beschreibung eines webbasierten sozialen Netzwerks auch als erfolgversprechend erweisen.

Der Bericht liest sich keinesfalls als Triumph der Automatisierung über den menschlichen Akteur. Diese Paraphrase wäre zu simpel. Vielmehr gelingt es Preda, die Vorstellungen zeitgenössischer Rezipienten in Bezug auf den Informationsfluss im Börsengeschäft zu aktualisieren. Wenn er abschließend auf die Verbindung zwischen dem betagten Börsenticker und modernen Anzeigemodulen – wie zum Beispiel am New Yorker Times Square – verweist, dann gewinnt seine Untersuchung an weiterer Relevanz. Er schreibt: „After all, what is taken to be a dead instrument appears as alive and well, deep beneath shiny computer screens.“²³⁴

Der Börsenticker

Erschienen ist Alex Predas Untersuchung „The Stock Ticker“ im Katalog zu Bruno Latours und Peter Weibels Ausstellung *Making Things Public*. Das Netzwerk, das sich im Bericht ausbreitet, ist beachtlich. Wie auch schon bei der Beschreibung der „Goldenen Ringelgansfeder“ werden zunächst einige zentrale Akteure versammelt, bevor am Ende die Deskription Predas reflektiert wird.

Im Jahr 1867 tauchte im Büro eines New Yorker Aktienhändlers ein Gerät auf, das Name und Preis von Wertpapieren de facto in Echtzeit auf einem schmalen Stück Papier abbildete: Der erste Börsenticker. Bisher hatte man Wertpapiere in zwei Zirkeln gehandelt, in einem elitären Markt, dem so genannten *Regular Board*, und in einem egalitären Markt, dem *Open Board*. Der Informationsaustausch zwischen Käufern und Verkäufern hatte hauptsächlich

²³⁴ Preda, Stock Ticker, S. 627.

über einen menschlichen Kurierdienst funktioniert – meist waren es Buben, die die eilig auf Zettel notierten Kursinformationen persönlich dem Empfänger überbrachten.

Die Einführung des Börsentickers hatte nicht allein die Beschleunigung des Aktienhandels zur Folge. Preda weist in seinen Ausführungen auf zahlreiche weitere Implikationen hin. Es fand beispielsweise eine bedeutende Machtverschiebung statt, die weg von den menschlichen Akteuren hin zum Tickergerät erfolgte:

*„The ticker transferred authority from individual actors to itself: The flow of names and prices on the paper strip was the best proof that financial transactions had taken place.“*²³⁵

Zuvor hatten sich Kurswerte über Individualkommunikation konstituiert. In Gesprächen und Reden hatten Autorität, Glaubwürdigkeit und Status der Protagonisten über den Preis eines Wertpapiers entschieden. Jetzt bestimmte das Gedruckte auf einem Papierband die Entscheidung, ob „kaufen“ oder „nicht kaufen“ angesagt war. Die Preise, die bis dato durch handgeschriebene Zettel an die individuelle Autorität gebunden waren, wurden durch den Börsenticker objektiviert.²³⁶

Eine weitere Facette ist die Kontinuität in der Arbeit des Tickers. Ohne Pause spuckte er Daten aus: Ein Strom von Informationen, der de facto unabhängig von menschlichem Zutun aus dem Gerät floss. Das Wertpapier in Form von Buchstaben und deren Börsenkurs in Form von Ziffern waren auf dem Papier zusammengeschweißt.²³⁷ Aus den Diagrammen, die aus den minütlich aktualisierten Kursen entstanden, ließ sich der Einfluss von wirtschaftlichen und politischen Ereignissen ablesen. Es zeigte sich aber auch: Viele Kursschwankungen passierten ohne substantielle Veränderungen in der politischen oder wirtschaftlichen Landschaft.²³⁸

²³⁵ Ebda, S. 624.

²³⁶ Vgl. ebda, S. 623f.

²³⁷ Vgl. ebda, S. 624.

²³⁸ Vgl. ebda, S. 626.

Der Ticker veränderte die Kommunikation der Broker. Die Abkürzungen auf dem Papierstreifen, die die Wertpapiere repräsentierten, dienten als Grundlage für neu eingeführte Spitznamen. In Gesprächen aber auch im Schriftverkehr setzten die Börsenmakler diese alternativen Namen ein.²³⁹ Mit dem Aufkommen von Diagrammen entwickelten sich neue Ausdrücke: „Hence, terms like 'tops', 'bottoms', 'shoulders' and 'breakpoints' appeared in the language of Wall Street.“²⁴⁰

Die Popularisierung des Börsentickers wirkte sich massiv auf den Arbeitsablauf und die Lebensweise der im Finanzbereich Beschäftigten aus. Erstmals ertönten in den USA öffentliche Rufe nach einer professionellen, unabhängigen Finanzanalyse. Der Ticker übersetzte die Effizienzideologie des Marktes in den Alltag der Börsenspekulanten. Die Verpflichtung, ständig und ohne Pause die Kurse zu beobachten, ging einher mit einer Selbstüberwachung des Privatlebens: „[...] the ticker encouraged (if not generated) a continuous monitoring of one's own behavior, together with emotional ties to securities that one could associate with private and public events“²⁴¹. Es wurde als vernünftig angesehen, die Marktbewegungen zu verfolgen und dabei zu versuchen, effizient zu sein.

Ein letzter markanter Punkt, auf den hier noch hingewiesen werden soll, ist die paradoxe zentralistische Bewegung, ausgelöst durch Dezentralisierung: Weil Kursinformationen über das technische Netz des Tickers übertragen wurden, war die Anwesenheit vieler Personen in der New Yorker Börse nicht mehr erforderlich. Die Geschäfte verlagerten sich in die Räumlichkeiten der Broker. Die Büros der Finanzdienstleister avancierten förmlich zu „community-cum-communications center“, in denen Investoren den ganzen Tag verbrachten, um Kurse zu beobachten, sich mit Kollegen auszutauschen und Aufträge zu erteilen.²⁴²

²³⁹ Vgl. ebda, S. 624f.

²⁴⁰ Ebda, S. 626.

²⁴¹ Ebda.

²⁴² Vgl. ebda.

Deskription in Reflexion II

Der Grat, auf dem es bei einer ANT-Beschreibung zu bleiben gilt, ist ein schmaler. Bleibt der Wissenschaftler auf dem bisher unerforschten Weg, der ihn zu einem symmetrischen Akteur-Netzwerk führt, oder kürzt er unerlaubt in Richtung Technik- oder Sozialdeterminismus ab?²⁴³ Der Text von Preda scheint auf weite Strecken den kürzeren, leichteren Weg des Technikdeterminismus gewählt zu haben. Jene Strömung, nach der die jeweiligen sachtechnischen Hervorbringungen individuelles und soziales Handeln erzwingen²⁴⁴, wirkt zunächst erfüllt. Preda konzentriert seine Ausführungen auf die sozialen Konsequenzen, die die Einführung des Börsentickers mit sich brachten. Von Übersetzungsketten und Netzwerken ist kaum die Rede.

Der folgende Satz ist entscheidend, warum es sich bei der vorliegenden Beschreibung nicht um Technikdeterminismus handelt:

„In the nexus of discursive modes, rules, and teleo-affective structures, human actors and artifacts (of various kinds) are fused together in durable ties.“²⁴⁵

Einige Absätze später bezieht sich der Autor direkt auf Latour. Es heißt:

„[...] the ticker is an example of what Latour calls an “immutable mobile“ – that is, a networking technology that allows the transfer and the standardization of knowledge at the same time.“²⁴⁶

In diesen beiden Stellen scheint am deutlichsten auf, dass Preda mehr als einen technikdeterministischen Text vorgelegt hat. Wenn er von „durable ties“ schreibt, dann ist die Nähe zur ANT evident. Akteure, die miteinander dauerhafte Verbindungen eingehen, sind nichts anderes als ein punktualisiertes Netzwerk.

Reicht es für einen ANT-Text, an zwei Textstellen auf Konzepte der ANT zu verweisen und sonst die Zwänge, die die Technik dem Menschen auferlegt, zu

²⁴³ Ein zentraler Topos in Latours Werk ist die Metapher der Reise. Vgl. z.B. Latour, Soziologie, S. 37.

²⁴⁴ Vgl. Schulz-Schaeffer, Ingo: Sozialtheorie der Technik. Frankfurt am Main 2000. S. 21.

²⁴⁵ Preda, Stock Ticker, S. 626.

²⁴⁶ Ebd., S. 627.

beschreiben? Wohl kaum, ließe sich einwerfen. Jedoch sind an Nebenschauplätzen weitere Rückschlüsse auf das netzwerkartige Gebilde, das sich in Predas Text ausbreitet, festzustellen. Er schreibt beispielsweise: „[...] the ticker tied prices to one another and made this flow visible on the ticker tape“²⁴⁷. Das erweiterte Symmetrieprinzip, das die ANT für ihre Texte einfordert, wurde hier angewendet. Auch nicht-menschliche Akteure hat der Autor mit einem Vokabular ausgestattet, das ihnen Handeln erlaubt.

Positiv sieht den Börsenticker-Text auch Tristan Thielmann. Der Wissenschaftler hat eine ähnliche Studie verfasst, in der er die Mediengeschichte der Autonavigationssysteme aus einer Akteur-Netzwerk-Perspektive behandelt. Die Untersuchung von Preda zeige, so Thielmann, „dass gerade die Analyse von Einzelmedien für die Mediengeschichtsschreibung fruchtbar gemacht werden kann, wenn dabei mediale Transformationen im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, durch die massenmediale Referenz und Substanz im historischen Verlauf sichtbar werden“²⁴⁸.

Auch wenn Preda zahlreiche Veränderungen auf die Einführung des Börsentickers zurückführt, sollte seine Analyse aus (medien-)historischer Perspektive nicht überbewertet werden, das merkt er auch selbst an.²⁴⁹ Keine technische Innovation ist allein verantwortlich für sozialen Wandel. Die Ursache jeder Entwicklung ist nicht bei einem Akteur allein zu suchen. Es ist ein Netzwerk aus Hybriden, das den Fortschritt bringt.

3.2 Webbasierte soziale Netzwerke aus ANT-Perspektive

Nach Lektüre der vergangenen Seiten stellt es kein Geheimnis mehr dar, worauf der folgende Abschnitt abzielt: Es ist ein Versuch, zu beschreiben, wie

²⁴⁷ Ebda, S. 624.

²⁴⁸ Thielmann, Tristan: Der ETAK Navigator. Tour de Latour durch die Mediengeschichte der Autonavigationssysteme. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 182.

²⁴⁹ Preda, Stock Ticker, S. 627.

menschliche und nicht-menschliche Akteure gemeinsam ein webbasiertes soziales Netzwerk bilden. In den Augen der Verfechter der ANT wäre die im ersten Kapitel eingeführte Definition eines webbasierten sozialen Netzwerks mangelhaft. Dort lautet die gängige Begriffsbestimmung, dass es sich bei einem solchen Netzwerk um nicht mehr als um eine Technologie handelt, die Menschen nützen, um miteinander zu interagieren. Die Technik sei zwar neu, aber immer noch ein Werkzeug, eine Erscheinung. Für zahlreiche Untersuchungen der Soziologie des Sozialen genügt diese Definition vollständig: Forschung zum (menschlichen) sozialen Netzwerk, zur Motivation und zum Verhalten sowie zur Privatsphäre seien exemplarisch genannt. Die Methoden in diesen Forschungsbereichen würden sich grundlegend ändern, wenn statt bisher allein das Subjekt plötzlich auch das Objekt seinen adäquaten Platz einnehmen würde, so wie es die ANT fordert.

Ein Paradigmenwechsel ist so wie eine Revolution immer vom initiierten Einzelnen abhängig. „Angekündigte Umstürze finden nicht statt“, lautet ein Aphorismus und dementsprechend hilft es nur, selbst einmal in Grundzügen vorzuzeigen, was unter einem webbasierten sozialen Netzwerk aus ANT-Perspektive zu verstehen ist.²⁵⁰

Wenn wir die Übersetzungsgedanken fortführen, dann hebt sich auch die von der sozialen Praxis längst überholte Dichotomie von Online- und Offlinewelt auf:

„Information fügt der bestehenden Welt keine virtuelle hinzu; sie ist tief in ihr verwurzelt, ein Teil von ihr – riskante Pfade, die Entitäten durch den eigenartigen Zugriff der Referenz miteinander verbinden.“²⁵¹

²⁵⁰ Es mag vielleicht die Frage auftreten, warum ich im Folgenden keine vollständige Studie nach ANT-Methode durchgeführt habe, sondern „nur“ ein Konzept für eine Untersuchung vorlege. Der Grund dafür ist in den Ressourcen zu finden, die für diese Arbeit zur Verfügung standen. In den Forschungsberichten, die ich gelesen habe, haben die Wissenschaftler in der Regel mehrere Monate bis Jahre mit der empirischen Untersuchung ihres Forschungsgegenstands verbracht. Als Diplomand an einer österreichischen Fachhochschule sind derartige (zeitliche wie finanzielle) Mittel nicht vorhanden. Das war bereits zu Beginn dieses Vorhabens klar. Ein Bericht, der den vollwertigen Anspruch stellen kann, nach den Grundsätzen der Akteur-Netzwerk-Theorie durchgeführt worden zu sein, ist eine Herausforderung, der ich mich bei einer Dissertation stellen will.

²⁵¹ Latour, Sozialtheorie, S. 539.

Bei den Grundzügen des Forschungskonzepts, das gleich folgt, ist darauf Bedacht zu nehmen, dass auch der wissenschaftliche Bericht ein Medium darstellt, in dem sich das Akteur-Netzwerk ausbreitet. Wird also nach den Regeln der ANT geforscht, dann erweitert der Bericht das Netzwerk der Akteure. Wie bereits in Abschnitt 2.4 dargelegt, geht der Ansatz der ANT noch weiter: Auch die Reaktionen des schriftlichen ANT-Berichts auf die Akteure müssen aufgezeichnet werden.²⁵² Ein „Resultat“ oder „Resümee“ einer Forschung ist also immer nur ein vorläufiges. Respektive ist es „[...] ein Zeichen dafür, dass die Originalität und Stärke [der ANT, Anm.] weniger in den Antworten oder Ergebnissen zu finden ist als vielmehr in der prozesshaften Art und Weise der Analyse, am Weg, der zurückzulegen ist, um den Untersuchungsgegenstand hinreichend dicht zu beschreiben“²⁵³.

3.2.1 Ein Probestück an Beschreibung²⁵⁴

Ich beschreibe hier in Grundzügen das Akteur-Netzwerk, das sich rund um das Webportal soup.io ausbreitet. Vorweg möchte ich keine allzu großen Erwartungen schüren. Es handelt sich um eine spezifische Beschreibung eines konkreten Netzwerks. Ob sich eine Relevanz über den Text hinaus ergibt, hängt von den Akteuren ab und wie sie konkret damit umgehen.²⁵⁵ Bedeutsamkeit kann jedenfalls nur durch die Akteure selbst entstehen, nicht künstlich generiert werden. Mir bleibt zu hoffen, dass die gewonnenen Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und das Design von webbasierten sozialen Netzwerken dienlich sein können.

Wie jede Forschung nach ANT-Muster ist auch dieser Bericht eine Momentaufnahme. Zeitpunkt der Untersuchung ist August 2008. Wenn diese Sätze gelesen werden, dann sind die Feststellungen rückblickend betrachtet möglicherweise bereits veraltet und nicht mehr korrekt. Die Chance dafür ist hoch, weil es sich bei unserem Ausgangspunkt, den modernen

²⁵² Vgl. Latour, Soziologie, S. 234.

²⁵³ Schroer, Soziologie, S. 383.

²⁵⁴ Die Überschrift ist entlehnt aus Greimas, Semantik, S. 206.

²⁵⁵ Wenn Sie, werte Leserschaft, diesen Text lesen, dann sind Sie damit auch ein Akteur und Teil des Netzwerks. Was Sie mit dem Text machen und welche Konsequenzen sich daraus ableiten, darauf habe ich keinen Einfluss mehr.

Informationstechnologien, um einen Bereich handelt, in dem Umfang, technische Standards und Funktionen einem permanenten Fluktuations- und Innovationsdruck ausgesetzt sind. „Beschreiben, aufmerksam für den konkreten Sachverhalt sein, den einzigartigen adäquaten Bericht einer gegebenen Situation finden [...]“²⁵⁶: Das ist das Credo der ANT-Forschung, das ich auch hier beherzigen will.

Von der Empfangshalle zur Empfangswelt

Der erste Akteur, den es in diesem Netzwerk zu beschreiben gilt, ist die Startseite. Dabei handelt es sich um jenen Bereich, in dem menschliche Akteure virtuell empfangen werden. Jede Person, die in die Adresszeile ihres Browsers die Webadresse *http://www.soup.io* zum ersten Mal eingibt, sieht Augenblicke später die folgende Darstellung:

Abbildung 7: So präsentiert sich die Startseite, wenn man sie ohne Anmeldung besucht.²⁵⁷

Mit zahlreichen Bildern, verschiedenen Farben und Schattierungen und mehr als 1200 Schriftzeichen erklärt die Startseite, was *Soup*, das Netzwerk, das sie repräsentiert, zu leisten imstande ist. Da heißt es beispielsweise: „Soup ist ein [...] total einfaches Blog, das mehr kann als bloß Text: Links, Videos, Audio und

²⁵⁶ Latour, Soziologie, S. 249.

²⁵⁷ Quelle: Screenshot. Im Internet: <http://www.soup.io/> (eingesehen am 18.08.08).

Dateien.“²⁵⁸ Weiter unten steht: „Soup kann *alles was du online machst* an einem Ort sammeln und darstellen wie's dir gefällt.“²⁵⁹ Auf der rechten Seite des Raums, unter der Überschrift *Weitere Features* stellt die Startseite ihr Netzwerk im besten Licht dar. Es wird viel versprochen: „*Deine Freunde*: Bleib auf dem Laufenden was die Anderen auf Soup treiben [. ...] *Domainnamen*: Sei unabhängig und stelle deine Soup auf deine eigene Adresse [. ...] *Gratis und werbefrei*: Deine Seite ist dein Ding, ganz ohne Logos oder sonstigen Kram[.]“²⁶⁰

Offensichtlich hat die Startseite den Auftrag übertragen bekommen, neue Akteure für das Netzwerk zu gewinnen. Mithilfe zahlreicher grafischer Tricks und sprachlicher Argumente soll bei menschlichen Akteuren Interesse und Begeisterung für den zu diesem Zeitpunkt noch unbekanntem Hybriden Soup erweckt werden. Hat es die „Empfangshalle“ erst einmal geschafft, dass der menschliche Akteur nicht schon an der Türschwelle seinen Besuch beendet, so wird sein Blick sehr bald an einem von zwei Elementen hängen bleiben – zumindest machen das die seit seiner Geburt trainierten Mechanismen der Aufmerksamkeitsaktivierung sehr wahrscheinlich. Das erste Element ist ein Button, der sich rechts oben im Blickfeld befindet. Auf ihm steht: „Leg los[.] Ohne Registrierung!“ Das zweite Element ist zentriert am unteren Rand positioniert. Es handelt sich um einen (zu Beginn unterstrichenen) Text, auf dem steht: „Probier's doch aus – Du musst dich auch nicht anmelden!“

Der Zeiger am Bildschirm, den der menschliche Akteur mithilfe der Computermaus und seiner Hand führt, wandert also zu einem dieser beiden Elemente – für das Ergebnis ist es irrelevant zu welchem. Einen Klick und einen Augenblick später präsentiert sich dem menschlichen Akteur ein vollkommen verändertes Bild. Ein Hyperlink, quasi eine Ausgangstür aus der Empfangshalle, hat den Browser eine neue Webseite darstellen lassen und den menschlichen Akteur in einen bisher unbekanntem Raum geführt –

²⁵⁸ Im Internet: <http://soup.io> (eingesehen am 18.08.08).

²⁵⁹ Im Internet: <http://soup.io> (eingesehen am 18.08.08).

²⁶⁰ Im Internet: <http://soup.io> (eingesehen am 18.08.08).

merkwürdigerweise nun nicht mehr in deutscher Lokalisierung. Die Startseite vom Beginn ist nun verschwunden.

Abbildung 8: Testumgebung.²⁶¹

Diese Darstellung, dieser neue Akteur im Netzwerk, ist ein Versuchslabor, ein Spielplatz. Sein unspektakuläres Äußeres darf nicht täuschen. Im Gegensatz zur Startseite stehen hier viel mehr Kanäle mehr offen, durch die eine Übersetzung passieren kann. Der volle Funktionsumfang wird gleich detailliert erläutert. Es sei jedoch hier schon einmal angemerkt, dass dem menschlichen Akteur drei Handlungsdimensionen offen stehen: Er kann Inhalte selbst kreieren (1), er kann externe Inhalte einbinden (2) und er kann seine Umgebung individuell anpassen und einrichten (3).

Das nächste Aufmerksamkeit verlangende Element ist ein heller horizontaler Balken, der die obere Grenze der Webseite bildet. „Sign up & make it public“ steht in diesem Button in Blockbuchstaben. Folgt der Akteur der Aufforderung, dann soll er sich nun einen Benutzernamen und ein Passwort einfallen lassen und seine E-Mail-Adresse angeben. Bruchteile von Sekunden, nachdem die Eingabe der Daten bestätigt wurde, ist der menschliche Akteur sehr viel tiefer im Soup-Netzwerk verwurzelt. Eine Datenbank hat Benutzernamen, Kennwort und E-Mail-Adresse abgespeichert und einer weiteren Datenbank den Befehl erteilt, unter der Webadresse [http://\[Benutzername\].soup.io](http://[Benutzername].soup.io) eine neue Seite

²⁶¹ Quelle: Screenshot. Im Internet: <http://try.soup.io/> (eingesehen am 18.08.08).

anzulegen, die im Folgenden als Suppe (im Gegensatz zum Gesamtnetzwerk, der Soup) bezeichnet wird.

Bleiben wir noch kurz bei unserem ersten Handelnden, der Startseite, bevor wir die Übersetzungen in eine andere Richtung weiter nachzeichnen. Mit der erfolgreichen Registrierung wurde der menschliche Akteur in das Soup-Netzwerk integriert. In den Anwendungsdaten des Browsers auf der Festplatte des Computers des menschlichen Akteurs wurde ein so genanntes Cookie abgelegt. Dabei handelt es sich um eine kleine Datei, die den Informationsaustausch zwischen der Webseite und dem Computer eines Anwenders ermöglicht. Wird Soup zu einem späteren Zeitpunkt mit demselben Computer und demselben Browser aufgerufen, mit dem man sich zuletzt registriert hat, dann kommt es zu einem radikalen Szenenwechsel.

Das Cookie liefert der Startseite unter anderem die Information, dass sich der menschliche Benutzer vor kurzem auf der Webseite angemeldet hat und bereits eine eigene Umgebung besitzt, die er gestalten kann. Plötzlich präsentiert sich die Startseite in einem ganz anderen Licht. Die glänzende virtuelle Empfangshalle, die uns zuvor noch so beeindruckt hatte, ist verschwunden und ersetzt durch ein Bild, ähnlich wie das folgende:

Abbildung 9: Nach der Anmeldung zeigt die Startseite Inhalte, die vor kurzem hinaufgeladen wurden, in einer chronologisch abwärts sortierten Liste von Einträgen.²⁶²

Die neuen Empfangsräumlichkeiten – wir wollen sie von nun an Empfangswelt nennen – haben im Vergleich zur alten Startseite eine enorme, beinahe ungeheure Dimension. Neben dem Benutzer tummeln sich hier hunderttausende andere Akteure, Artefakte und Zeichen. Hier kommen Informationen und Inhalte aus der ganzen Welt zusammen. Sie alle werden chronologisch abwärts dargestellt in einem endlos scheinenden Kontinuum.

Die alte Empfangshalle werden wir nicht mehr so schnell wiedersehen. Sie hat für uns ausgedient und steht wieder bereit für weitere menschliche Akteure, die zum ersten Mal <http://www.soup.io> besuchen. Mithilfe verschiedener Übersetzungsschritte haben wir die Entwicklung nachgezeichnet, die zur Ersetzung der Empfangshalle durch ihren neuen Fürsprecher, der Empfangswelt, führte.

Vom Bookmarklet bis zur Unendlichkeit

Wie bei jeder anderen Webseite verbirgt sich auch hinter der Startseite von [soup.io](http://www.soup.io) ein Quelltext. In diesem ist am Beginn zu lesen: „<title>Soup - Eintopf aus dem Internet</title>“. Diese Zeile ist eine wesentliche Information für den Webbrowser, denn jener hat mittels Programmcode den Auftrag inskribiert, dass er eine solche Zeile suchen und den Text, der zwischen „<title>“ und

²⁶² Quelle: Screenshot. Im Internet: <http://www.soup.io/> (eingesehen am 18.08.08).

</title>“ steht, darstellen muss. Er tut das zentral am oberen Rand seines Programmfensters. Dem menschlichen Benutzer, der den Quelltext in der Regel selbst nicht liest, liefert diese Darstellung die Auskunft, welchen Titel sich die Webseite gegeben hat.

„Eintopf aus dem Internet“ ist ein metaphorischer Leitsatz für den Service, den Soup bietet. Wie zuvor angekündigt, lassen sich dessen Funktionen in drei Dimensionen einteilen: Einbinden von externen Inhalten, individuelle Adaption der Web-Umgebung und schließlich Kreation von neuen Inhalten. Konzentrieren wir uns zunächst auf letzteres. Die Startseite verspricht unter anderem, dass man sich, wenn man erst einmal tiefer in das Netzwerk integriert ist, seinen persönlichen *Remix vom Web* machen könne – per Knopfdruck.

Der Ausdruck „Knopfdruck“ bezieht sich dabei auf einen äußerst vielseitigen Akteur, ein so genanntes Bookmarklet. Und dieses sieht folgendermaßen aus:

```
„javascript:var%20html=function(n){var%20x=document.createElement('div');x.appendChild(n);return%20x.innerHTML;},%20d=document,w=window,di=d.images,dm=d.location.href.match(/(.*)\V.*$/)[1],i="";for(var%20n=0;n<di.length;n++){if(di[n].offsetWidth*di[n].offsetHeight>70*70)i+=di[n].src.replace(dm,%20'@@')+'|'+di[n].offsetWidth+'|'+di[n].offsetHeight+';'}var%20s1=w.getSelection,s2=d.getSelection,s3=d.selection,sel=s1?(s1()&&s1()!=""?html(s1().getRangeAt(0).cloneContents()):):s2?s2():s3?s3.createRange():";var%20e=encodeURIComponent,u='http://www.soup.io/bookmarklet',q='?v=4&u='+e(d.location.href)+'&t='+e(d.title)+'&s='+e(sel)+'&dm='+e(dm)+'&i='+e(i),r=u+q,x=function(){if(!w.open(r,'soup','toolbar=0,resizeable=1,scrollbars=yes,status=1,width=450,height=400'))location.href=r};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent)){setTimeout(x,0)}else{x()}void(0)};“263
```

Um diese komplizierte Aneinanderreihung von Buchstaben, Ziffern und Schriftzeichen dechiffrieren zu können, braucht es einen Experten. In unserem Fall ist der Experte der Webbrowser, der gelernt hat, etwas Sinnvolles aus so einem verwirrenden Konvolut zu produzieren.

Doch wie kommt unser sprachbegabter Webbrowser zu seinem Arbeitsmaterial, dem Bookmarklet? Er importiert es mithilfe des Anwenders, des menschlichen Akteurs. Letzterer findet auf der Webseite, die nach der Registrierung unter der

²⁶³ Kopie des Javascript-Codes des Soup-Bookmarklets.

Adresse [http://\[Benutzername\].soup.io](http://[Benutzername].soup.io) angelegt wurde, folgenden Hinweis: „Drag this button to your browser toolbar to post content from elsewhere to this soup: .“ Gemeint ist damit, dass der Code, der vom Button repräsentiert wird, als virtuelles Lesezeichen im Webbrowser abgespeichert werden soll. Folgt der menschliche Akteur dieser Anweisung, dann rekrutiert er damit einen unauffälligen Akteur, dessen Macht und Wirkungsraum jedoch nicht zu unterschätzen sind.

Das Ziel dieser Rekrutierungsaktion ist es, das Soup-Netzwerk potenziell auf das gesamte World Wide Web und darüber hinaus auszudehnen. Das funktioniert folgendermaßen: Aktiviert der Benutzer während des Besuchs auf einer beliebigen Webseite das Bookmarklet, das in Form eines virtuellen Lesezeichens im Browser abgespeichert ist, dann öffnet sich ein neues Browserfenster, mithilfe dessen ausgewählte Inhalte der aktuell besuchten Webseite zur eigenen Soup-Seite transportiert werden können.

Es ist dabei einerlei, um welchen Inhalt es sich handelt. Fotos, Videos, Dateien, Texte, Links oder Flash-Elemente: Innerhalb weniger Augenblicke veranlasst das Bookmarklet, dass eine digitale Kopie des ausgewählten Inhalts durchgeführt wird.

Abbildung 10: Soll ein Weblink, ein Zitat, ein Bild oder ein Film der „Suppe“ beigefügt werden? Das Bookmarklet verfügt über wandelbare Gestalt und passt sich dem zu transportierenden Inhalt an.²⁶⁴

Der menschliche Akteur hat die Möglichkeit, bestimmte Parameter zu verändern oder „Pfeffer“ in Form eines textlichen Kommentars hinzuzufügen. Das Bookmarklet zeichnet für die Übersetzungsarbeit verantwortlich, die Inhalte unabhängig von Form oder Entfernung der eigenen Suppe beigefügt.

²⁶⁴ Quelle: Screenshot. Im Internet: <http://tinyurl.com/5rbs5a> (eingesehen am 18.08.08).

So wie technische Netze ermöglichen auch Abbildungen oder Tondokumente eine erleichterte Übersetzung. Jeder in irgendeiner Form jemals auf einem Medium festgehaltene Akteur ist durch das Bookmarklet nur wenige Übersetzungsschritte von der eigenen Suppe entfernt. Eine faszinierende Vorstellung, dass wenige Zeilen Computercode zu derartigen Leistungen im Stande sind.

4 Resümee

Ein vielfältiger Hybride markiert den Abschluss dieser Diplomarbeit. Auf den vergangenen Seiten habe ich dargelegt, wie zwei Netzwerkbegriffe, die – von ihrer Bezeichnung abgesehen – kaum etwas gemein haben, miteinander in Beziehung stehen. Die volle Aufmerksamkeit galt zunächst den zentralen Konzepten der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT). Ausgehend von drei inakzeptablen Dichotomien wurde jedes einzelne Glied des Kompositums „Akteur-Netzwerk-Theorie“ untersucht: Der Akteur, das Netzwerk, die „Bindestriche“ und die Theorie. Diese ungewöhnliche Vorgehensweise war eine Strategie, um den paradox anmutenden Komplex namens ANT zu knacken, der sich vorwiegend durch Unbestimmtheiten definiert. Bei diesem Vorhaben begleitete mich stets der zweite in dieser Arbeit diskutierte Netzwerkbegriff – jener der webbasierten sozialen Netzwerke. Mit steigender Seitenzahl rückte dieser Ausdruck zunehmend in den Vordergrund. Es galt die bisher vorwiegend technik- bzw. subjektzentrierte Vorstellung webbasierter sozialer Netzwerke zu aktualisieren. Eine dritte, synthetische Perspektive sollte mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie gefunden werden.

Das ANT-Modell eines webbasierten sozialen Netzwerks tauchte zunächst in Form von Exkursen und Gleichnissen auf und konzentrierte sich zuletzt in Gestalt eines Forschungsansatzes. Das eingangs aufgestellte Ziel, das Beschreibungspotenzial der Akteur-Netzwerk-Theorie für webbasierte soziale Netzwerke auszuloten, konnte in den projektierten Grundzügen erreicht werden. Das Deskriptionsmodell der ANT eignet sich auch für diesen einschlägigen Bereich. Die Beweisführung erfolgte durch die Zuhilfenahme von Grundlagen- sowie Anwendungsforschung.

Zentrale Erkenntnisse, die durch die Arbeit gewonnen wurden, liegen unter anderem in der Analyse des Stellenwerts, der „technischen“ Akteuren innerhalb der ANT zukommt. Die Performanz eines Börsentickers, eines Mailservers oder eines Bookmarklets – um drei im Verlauf der Arbeit diskutierte Beispiele zu nennen – ist erstaunlich, wenn sie vom Wissenschaftler als vollwertige Akteure

akzeptiert werden. Die technischen Netze, in denen diese Akteure physikalisch verwurzelt sind, beschleunigen den Kernprozess der ANT, die so genannte Übersetzung, maßgeblich. Es ist dabei einerlei, ob es sich um eine Datenleitung, ein Stromkabel oder eine drahtlose Telefonverbindung handelt: Technische Netze sind der inhärente Katalysator der Akteur-Netzwerk-Theorie.

Diese Arbeit thematisiert und analysiert weiters die außergewöhnliche empirische Forschungsmethode der ANT anhand verschiedener Fallstudien. Es wird demonstriert, wie menschliche und nicht-menschliche Akteure gemeinsam dazu beitragen, dass Handeln weitergetragen wird und der als unvereinbar eingestufte Gegensatz zwischen lokal und global nicht mehr als solcher akzeptiert werden muss.

Mögliche zukünftige Forschungsansätze sind so zahlreich vorhanden wie die Akteure im Kollektiv der ANT, das, wie in der Arbeit auch erläutert, das Konzept der Gesellschaft ablöst. Ich sehe besonderes Potenzial in jenen Bereichen, an deren Erklärung andere Ansätze scheitern. Es handelt sich um Gebiete, die sich aufgrund von permanentem Innovationsdruck ständig verändern. Die Erforschung des World Wide Web und seiner Kommunikationsmöglichkeiten sowie die (edukative) Mediennutzung bei Jugendlichen sind Domänen, in denen die ANT mit ihrem spezifischen wie unorthodoxen Zugang schnell erheblichen Stellenwert erlangen könnte.

Die zahlreichen technologischen Dynamiken in dieser Arbeit bergen die Gefahr eines technischen Determinismus, der den menschlichen Akteur zum Werkzeug degradiert. Die Auseinandersetzung mit dieser Strömung und die Artikulation der Unterschiede zur Akteur-Netzwerk-Theorie sollten prophylaktisch verhindern, dass dieses Szenario eintritt. Die Absicht dieser Arbeit war, so wie es auch Bruno Latour seit Jahren wieder und wieder fordert, ein Kollektiv von heterogenen, gleichberechtigten Akteuren zu versammeln. Ein Kollektiv, das keine Vorbehalte kennen sollte, bezüglich des Subjekt- oder Objektstatus einer Entität. Es sollte ein globales lokales Kollektiv sein – einer Diplomarbeit angemessen.

5 Literaturverzeichnis ^{265 266}

absolute Marshall McLuhan. Hg. v. Martin Baltes und Rainer Höltzschl. Freiburg 2002.

Akrich, Madeleine: Die De-Skription technischer Objekte. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 407-428.

Akrich, Madeleine und Latour, Bruno: Zusammenfassung einer zweckmäßigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 399-405.

Albertsen, Niels und Diken, Bülent: What is "the Social"? Im Internet: <http://www.aarhus.dk/velfaerdsbyen/sider/download/na-wsocialuk.pdf> (eingesehen am 22.06.08).

ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006.

Belliger, Andréa und Krieger, David: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. dens. Bielefeld 2006. S. 13-50.

Boeder, Pieter: Habermas' heritage: The future of the public sphere in the network society. Im Internet: http://firstmonday.org/issues/issue10_9/boeder/ (eingesehen am 10.07.08).

²⁶⁵ Das Zitat am Beginn dieser Arbeit stammt aus den Vorbemerkungen zu Erich Kästners Tagebuchnotizen, in denen er die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs reflektiert. Kästner, Erich: Notabene 45. Ein Tagebuch. München⁴ 1999.

²⁶⁶ Im Beleg einiger Quellen ist eine doppelte Herkunftsangabe enthalten. Bei ihnen findet sich neben der normalen Quellenangabe auch eine Internetadresse. Obwohl das der gängigen Zitierpraxis widerspricht, habe ich mich dafür entschieden, sie zu verwenden. Meist handelt es sich bei den Werken um Aufsätze von Wissenschaftlern, die ihren Text, der in einem Sammelband oder in einem wissenschaftlichen Periodikum erschienen ist, auf ihrer Homepage kostenlos zur Verfügung stellen. Sie veröffentlichen nur ihren Beitrag aus diesem Sammelband, nicht aber das ganze Buch.

Die Vorteile dieses doppelten Belegs: 1. Viele der Sammelbände sind in Österreich nicht oder nur schwer erhältlich. Die Texte sind via Internet schneller verfügbar. Somit kann unmittelbarer weitergeforscht werden bzw. der Beleg schneller überprüft werden. 2. Ein voller Beleg liefert mehr Informationen (Kontext, Herausgeber, Veröffentlichungsjahr, etc.) als der Beleg einer Internetquelle. Damit lässt sich die Quelle für den Leser besser einordnen.

Ich beziehe mich in meinem Text – wenn nicht anders angegeben – auf die Veröffentlichung im Internet. Die Texte sind darüber hinaus als PDF auf der beigefügten CD-ROM enthalten.

boyd, danah m. und Ellison, Nicole B.: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11 (2007). Im Internet: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> (eingesehen am 31.01.2008).

Brives, Charlotte und Latour, Bruno: Wissenschaft durch den Gefrierschrank betrachtet. In: Auf \ Zu. Der Schrank in den Wissenschaften. Hg. v. Anke te Heesen und Anette Michels. Berlin 2007. S. 74-79. Im Internet: <http://www.bruno-latour.fr/poparticles/poparticle/P-134-BRIVES.pdf> (eingesehen am: 08.06.08).

Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008.

Callon, Michel: Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung: Die Domestikation der Kammuscheln und der Fischer der St. Briec-Bucht. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 135-174.

Callon, Michel: Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Briec Bay. In: Law, John: Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London 1986. S. 196-223. Im Internet: [http://www.vub.ac.be/SOCO/tesa/RENCOM/Callon%20\(1986\)%20Some%20elements%20of%200a%20sociology%20of%20translation.pdf](http://www.vub.ac.be/SOCO/tesa/RENCOM/Callon%20(1986)%20Some%20elements%20of%200a%20sociology%20of%20translation.pdf) (eingesehen am 08.06.08).

Callon, Michel und Latour, Bruno: Die Demontage des großen Leviathans. Wie Akteure die Makrostruktur der Realität bestimmen und Soziologien ihnen dabei helfen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 75-101.

Callon, Michel und Latour, Bruno: Don't Throw the Baby Out with the Bath School! A Reply to Collins and Yearley. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 343-368.

Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie Das Informationszeitalter. Opladen 2003.

Collins, H. M. und Yearley, Steven: Epistemological Chicken. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 301-326.

Collins, H. M. und Yearley, Steven: Journey Into Space. In: Science as Practice and Culture. Hg. v. Andrew Pickering. Chicago 1992. S. 369-389.

Couldry, Nick: Actor Network Theory and Media: Do They Connect and on What Terms? Im Internet: http://www.lse.ac.uk/collections/media@lse/pdf/Couldry/Couldry_ActorNetworkTheoryMedia.pdf (eingesehen am 26.05.08).

Debusmann, Sylvia: Die Computerfigur – Dignitas virtualis? Objekt oder Subjekt? Im Internet: <http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28102/1.html> (eingesehen am 02.07.08).

Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: Rhizom. Berlin 1977.

Engeström, Jyri: Why some social network services work and others don't — Or: the case for object-centered sociality. Im Internet: http://www.zengestrom.com/blog/2005/04/why_some_social.html (eingesehen am 10.06.08).

Esnault, Liliane [u. a.]: On the Use of Actor-Network Theory for Developing Web Services Dedicated to Communities of Practice. Im Internet: <http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-213/paper42.pdf> (eingesehen am 20.08.08).

Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 1994 [1975].

Goffman, Erving: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München und Zürich² 2004 [1959].

Golder, Scott [u. a.]: Rhythms of Social Interaction: Messaging within a Massive Online Network. Im Internet: <http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf> (eingesehen am 12.06.08) (= Arbeit zur 3rd International Conference on Communities and Technologies (CT2007)).

Granovetter, Mark: The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory, Volume 1/1983, S. 201-233. Im Internet: http://www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/In_Out_and_Beyond/Granovetter.pdf (eingesehen am 04.07.08).

Greimas, Algirdas Julien: Strukturelle Semantik. Methodologische Untersuchungen. Braunschweig 1971 [1966].

Habermas, Jürgen: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt am Main⁴ 1991 [1983].

Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main 1990 [1962].

Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde. Frankfurt am Main 1981.

Hahn, Marcus: „Marvelous Examples“. Zum Status des historischen Wissens in der Akteur-Netzwerk-Theorie Bruno Latours. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 457-474.

Haraway, Donna: Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. In: Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Hg. v. Claus Pias [u. a.]. Stuttgart⁵ 2004. S. 464-471.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. Jena 1801 (= Digitalisierte Volltextausgabe). Im Internet: <http://www.textlog.de/hegel-differenz.html> (eingesehen am 08.08.08).

Höflich, Joachim R.: Medien und interpersonale Kommunikation. In: Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder. Hg. v. Michael Jäckel. Wiesbaden 2005. S.69-90.

Holas, Katharina: Transmission zwischen Technik und Kultur. Der mediologische Ansatz Régis Debray im Verhältnis zu Actor-Network-Theorien. Wien 2007 (Diplomarbeit).

Kästner, Erich: Notabene 45. Ein Tagebuch. München⁴ 1999.

Keller, Reiner und Lau, Christoph: Bruno Latour und die Grenzen der Gesellschaft. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 306-338.

Kneer, Georg: Hybridizität, zirkulierende Referenz, Amoderne? Eine Kritik an Bruno Latours Soziologie der Assoziationen. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. dems. [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 261-305.

Knorr Cetina, Karin: Culture in global knowledge societies: knowledge cultures and epistemic cultures. In: Interdisciplinary science review, 32(4). S. 361-375. Im Internet: <http://www.uni-konstanz.de/knorr Cetina/ISR1869.pdf> (eingesehen am 20.08.08).

Knorr Cetina, Karin: Objectual practice. In: The Practice Turn in Contemporary Theory. Hg. v. Theodore R. Schatzki [u. a.]. London und New York 2001. S. 175-189.

Krauss, Werner: Die ‚Goldene Ringelgansfeder‘. Dingpolitik an der Nordseeküste. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 425-456.

Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt am Main 2000 [1999].

Latour, Bruno: Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Frankfurt am Main 2001 [1999].

Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt am Main 2007 [2005].

Latour, Bruno: Ethnografie einer Hochtechnologie: Das Pariser Projekt „Aramis“ eines automatischen U-Bahn-Systems. In: Technografie: Zur Mikrosoziologie der Technik. Hg. v.

Werner Rammert und Cornelius Schubert. O.O. 2006. S. 25-60. Im Internet: <http://www.bruno-latour.fr/articles/article/52-ARAMIS-DE.pdf> (eingesehen am 10.06.08).

Latour, Bruno: Haben auch Objekte eine Geschichte? Ein Zusammentreffen von Pasteur und Whitehead in einem Milchsäurebad. In: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte. Hg. v. Michael Hagner. Frankfurt am Main 2001. S. 271-296.

Latour, Bruno: On Technical Mediation - Philosophy, Sociology, Genealogy. In: Common Knowledge, Vol. 3, Nr. 2/1994. S. 29-64. Im Internet: <http://www.bruno-latour.fr/articles/article/54-TECHNIQUES-GB.pdf> (eingesehen am 01.07.08).

Latour, Bruno: Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford 2005.

Latour, Bruno: Sozialtheorie und die Erforschung computerisierter Arbeitsumgebungen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 529-544.

Latour, Bruno: Über den Rückruf der ANT. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 561-572.

Latour, Bruno: Über technische Vermittlung: Philosophie, Soziologie, Genealogie. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Hg. v. Andréa Belliger und David J. Krieger. Bielefeld 2006. S. 483-528.

Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt am Main 2008 [1991].

Latour, Bruno: Wir sitzen alle in einem Boot. In: heureka! 5/98. Im Internet: http://www.falter.at/heureka/archiv/98_5/03.php (eingesehen am 01.07.08).

Law, John: After ANT: complexity, naming and topology. In: Actor Network Theory and after. Hg. v. John Law und John Hassard. Oxford und Malden 1999. S. 1-15.

Law, John: Aircraft Stories. Decentering The Object In Technoscience. Durham 2002.

Law, John: Disaster in Agriculture: Or Foot and Mouth Mobilities. Im Internet: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-networks-relations-cyborgs.pdf> (eingesehen am 20.08.08) (= Publikation des Centre for Science Studies, Lancaster University).

Law, John: Networks, Relations, Cyborgs: on the Social Study of Technology. Im Internet: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-networks-relations-cyborgs.pdf> (eingesehen am 20.08.08) (= Publikation des Centre for Science Studies, Lancaster University).

Law, John: Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity. Im Internet: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf> (eingesehen am 17.04.08) (= Publikation des Centre for Science Studies, Lancaster University).

Law, John: On the Methods of Long Distance Control: Vessels, Navigation, and the Portuguese Route to India. Im Internet: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-methods-of-long-distance-control.pdf> (eingesehen am 20.08.08) (= Publikation des Centre for Science Studies, Lancaster University).

Lindemann, Gesa: „Allons enfants et faits de la patrie ...“. Über Latours Sozial- und Gesellschaftstheorie sowie seinen Beitrag zur Rettung der Welt. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 339-360.

Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main² 1985.

Luhmann, Niklas: Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation. In: Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Hg. v. Claus Pias [u. a.]. Stuttgart⁵ 2004. S. 55-66.

Machiavelli, Niccolò: Der Fürst. Stuttgart 1842 [1513] (= Digitalisierte Volltextausgabe). Im Internet: http://de.wikisource.org/wiki/Der_F%C3%BCrst (eingesehen am 05.05.08)

Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Hg. v. Bruno Latour und Peter Weibel. Karlsruhe und Cambridge 2005.

McLuhan: Hot & Cool. Hg. v. Gerald Emanuel Stearn. New York 1969.

Pihet, Valérie: The Detroit Industry Murals. Diego Rivera (1886-1957). In: Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Hg. v. Bruno Latour und Peter Weibel. Karlsruhe und Cambridge 2005. S. 504-511.

Preda, Alex: The Stock Ticker. In: Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Hg. v. Bruno Latour und Peter Weibel. Karlsruhe und Cambridge 2005. S. 622-627.

Reinisch, Markus: Selbstpraktiken und Machtstrukturen in sozialen Online-Netzwerken. Linz 2008 (Masterarbeit).

Rheingold, Howard: Habermas blows off question about the Internet and the Public Sphere. Im Internet: <http://www.smartmobs.com/2007/11/05/habermas-blows-off-question-about-the-internet-and-the-public-sphere/> (eingesehen am 26.06.08).

Rheingold, Howard: Smart Mobs. The Next Social Revolution. Cambridge 2002.

Rheingold, Howard: Virtual Reality. London 1993.

Schroer, Markus: Vermischen, Vermitteln, Vernetzen. Bruno Latours Soziologie der Gemenge und Gemische im Kontext. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 361-398.

Schulz-Schaeffer, Ingo: Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik. In: Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. Hg. v. Johannes Weyer. München und Wien 2000. S. 187-211.

Schulz-Schaeffer, Ingo: Sozialtheorie der Technik. Frankfurt am Main 2000.

Serres, Michel: Hermès III. La traduction. Paris 1974.

Sokal, Alan und Bricmont, Jean: Intellectual Impostures. London 2003 [1997].

Stegbauer, Christian: Medien und soziale Netzwerke. In: Mediensoziologie. Grundfragen und Forschungsfelder. Hg. v. Michael Jäckel. Wiesbaden 2005. S. 319 -334.

Thévenot, Laurent: Une science de la vie ensemble dans le monde. In: Revue du Mauss, 2/2004 (Nr. 24). S.115-126. Im Internet: <http://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-page-115.htm> (eingesehen am 08.08.08).

Thielmann, Tristan: Der ETAK Navigator. Tour de Latour durch die Mediengeschichte der Autonavigationssysteme. In: Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen. Hg. v. Georg Kneer [u. a.]. Frankfurt am Main 2008. S. 180-218.

Turner, Fred: Actor-Networking the News. In: Social Epistemology, Vol. 19, No. 4, October-December 2005. S. 321-324. Im Internet: <http://www.stanford.edu/~fturner/Turner%20Actor%20Networking%20The%20News.pdf> (eingesehen am 26.05.08).

Weiss, Peter: Borders in Cyberspace: Conflicting Public Sector Information Policies and their Economic Impacts. Im Internet: http://www.weather.gov/sp/Borders_report.pdf (eingesehen am 28.07.2008).

Wiese, Leopold von: Soziologie. Geschichte und Hauptprobleme. Berlin⁸ 1967.